

Abstract

Wenn Arbeit die Tätigkeit ist, die das Individuum in Beziehung zur Gesellschaft bringt, so ist die Berufswahl eine persönliche Entscheidung von weit reichender Bedeutung.

Die quantitative, aus mehreren Perspektiven beleuchtete, Erhebung mittels Analyse der Institutionsangebote des Kantons St.Gallen und Interviews mit Schülerinnen und Schülern der Oberstufe hat ergeben, dass sich diese Jugendlichen nur unter gewissen Bedingungen ein Bild des Berufes machen können. Betriebsbesichtigungen und Schnuppereinsätze wirken sich dabei positiv auf die Teilhabe bei der Berufswahl aus. Um die Partizipation der Jugendlichen am Berufswahlprozess zu steigern, gilt es, die Informationsmaterialien klientengerecht zu gestalten und neue Wege in der Vermittlung von Berufen zu beschreiten. Dazu werden, unter dem Aspekt der vorliegenden Erfahrungen betrachtet, positive Ansätze genannt.

Vorwort

Ich möchte mich bei allen bedanken, welche durch ihre Mitwirkung diese Masterthese möglich gemacht haben.

Besonders gilt mein Dank all jenen:

die mir ihre Informationsmaterialien zur Verfügung gestellt,
die mir telefonisch Auskunft gegeben und
die mir hilfreiche Tipps und Anregungen gegeben haben.

die mich moralisch unterstützt,
die meine Arbeit kritisch hinterfragt und
die mich gleichzeitig ermuntert haben.

die mit mir diskutiert und manches in ein anderes Licht gerückt,
die sich Zeit für meine Befragungen genommen und
die mir fachlichen Rat gegeben haben.

Herzlichen Dank.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Ausgangslage	2
1.1.1 Berufliche Ausbildung vor dem 1. Januar 2004	2
1.1.2 Berufliche Ausbildung nach dem 1. Januar 2004	3
1.1.3 Statistische Zahlen	4
1.1.3.1 Fazit	5
1.2 Erläuterung und Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht	6
1.2.1 Der Berufswahlprozess	7
1.2.1.1 Fazit	8
1.3 Begründung des Forschungsprojektes	9
1.4 Fragestellung und Forschungsziel	11
1.5 Hypothesen	11
1.6 Begriffsklärungen	12
1.6.1 Institution	12
1.6.2 Angebote	13
1.6.3 Klienten	13
1.6.4 Klientengerecht	14
1.6.5 Ein Bild machen	15
1.6.6 Partizipation	15
1.7 Forschungsfeld	15
1.8 Methodisches Vorgehen und Forschungsstrategien	15
1.9 Ziel der Forschungsarbeit	16
2. Literaturverarbeitung	17
2.1 Ökosystemischer Ansatz	17
2.1.1 Fünf Systemebenen	18
2.1.2 Entwicklungsfördernde Faktoren	20
2.1.2.1 Fazit	20
2.2 Empowerment-Konzept	21
2.2.1 Partizipation	21
2.2.2 Autonomie	23
2.2.2.1 Fazit	23
3. Eine Vorstellung haben	24
3.1 Kulturhistorische Schule	24
3.2 Entwicklungstheorie nach Piaget	25
3.2.1 Die Faktoren des Entwicklungsprozesses der Kognition nach Piaget	25
3.2.2 Synopse Leontjew – Piaget	26
3.3 Tätigkeitstheorie	27
3.3.1 Dominierende Tätigkeitsformen	29

3.4	Lernen als Aneignung	32
3.4.1	Das Abbildniveau	35
3.5	Beantwortung der zu Beginn gestellten Fragen	36
4.	Datenerhebung	39
4.1	Triangulation	39
4.2	Die Angebote der Institutionen	39
4.2.1	Das Analyseraster, Dokumentanalyse	40
4.2.1.1	Vorgehen bei der Kodierung	40
4.3	Interviews	44
5.	Datenauswertung	45
5.1	Bereich Betriebsbesichtigung und Schnupperaufenthalt	45
5.1.1	Zusammenfassung und Kommentar zum Bereich Betriebsbesichtigung und Schnupperaufenthalt	45
5.2	Bereich Informationsmaterial a	46
5.2.1	Zusammenfassung und Kommentar zum Bereich Informationsmaterial a	48
5.3	Analyseraster	50
5.3.1	Bereich Informationsmaterial aller Institutionen	51
5.3.2	Zusammenfassung und Kommentar zum Bereich Informationsmaterial b	55
5.4	Interviews	57
5.4.1	Zusammenfassung und Kommentar zum Bereich Interviews	58
6.	Ergebnisse	60
6.1	Beantwortung der Fragestellung	60
6.1.1	Institutionen mit eigenem Informationsmaterial	61
6.1.2	Institutionen mit Informationsmaterial Praktische Ausbildung (PrA)	64
6.1.3	Institutionen ohne Informationsmaterial	64
6.2	Verifikation der Hypothesen	65
6.2.1	Hypothese 1	65
6.2.2	Hypothese 2	66
6.3	Empfehlungen	66
6.4	Kritische Diskussion des Vorgehens und Einsichten	67
7.	Ausblick, Zukünftige Entwicklungen	69
7.1	Klientengerechte Internetseite	69
7.2	Der Kompetenzorientierte Unterricht	71
7.3	Berufsmesse	72
7.4	Schlusswort	73
8.	Literaturverzeichnis	74
9.	Tabellenverzeichnis	77
10.	Abbildungsverzeichnis	78
11.	Anhang	

1. Einleitung

Wenn Arbeit die Tätigkeit ist, die das Individuum in Beziehung zur Gesellschaft bringt, so ist die Berufswahl eine persönliche Entscheidung von weit reichender Bedeutung.

Arbeit und Beruf gelten als wesentliche Voraussetzung für die Teilhabe am Leben innerhalb der Gesellschaft. Neben der reinen Existenzsicherung wird unser sozialer Status über die Arbeit bestimmt und der finanzielle Verdienst trägt massgeblich zu den Möglichkeiten in der Konsum- und Kulturgesellschaft bei.

Eine sachliche Definition von Arbeit ist, dass „Arbeit, sei sie ideell oder materiell, eine planvoll organisierte und angestrenzte menschliche Tätigkeit ist, die primär menschlicher Existenzsicherung und Bedürfnisbefriedigung dient“ (Zwierlein, 1997, S. 18).

Arbeit als elementarer Teil des Lebens setzt die Wahl eines Berufes voraus.

Unter „Beruf ist jede wirtschaftliche, sinnvolle, erlaubte, in selbstständiger oder unselbstständiger Stellung ausgeübte Tätigkeit zu verstehen, die für den Grundrechtsträger (...) Lebensaufgabe und Lebensgrundlage ist und durch die er zugleich seinen Beitrag zur gesellschaftlichen Gesamtleistung erbringt“ (Seifert/Hömig, zit. nach Heinz, 1995, S. 18).

Die Berufswahl ist in Art. 27 der Schweizerischen Bundesverfassung (o.J) festgehalten und umfasst „die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung.“

Die praktische Umsetzung dieses grundgesetzlichen Rechts auf Freiheit bei der Berufswahl und der Berufsausübung, und damit die Teilhabe am Arbeitsleben, ist für Jugendliche mit kognitivem Förderbedarf nicht einfach.

1.1 Ausgangslage

Die Chancen für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten auf Teilhabe am allgemeinen Erwerbsleben sind unbefriedigend (vgl. Doose, 2006, S. 75f). Für die meisten Schülerinnen und Schüler einer Heilpädagogischen Schule kommt nach Schulabschluss der Berufsbildungsbereich einer geschützten Werkstätte in Frage, wo sie nach Absolvierung ihrer Ausbildung in der Regel auch verbleiben.

Seit dem 1. Januar 2004 ist das neue Berufsbildungsgesetz (nBBG) in Kraft. In der beruflichen Bildungslandschaft hat sich seitdem einiges geändert. Im Anschluss werden die Kategorien der Ausbildungen vor und nach Inkraftsetzung des neuen Berufsbildungsgesetzes kurz erklärt und die relevanten Änderungen vorgestellt.

1.1.1 Berufliche Ausbildung vor dem 1. Januar 2004

Gemäss INSOS¹ boten im Jahr 2003 rund 200 INSOS-Institutionen berufliche Bildung an. Die Ausbildungen liessen sich in die Kategorien „berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)“, „(BBT)²-Anlehre“ und „IV-Anlehre“ unterscheiden.

Die drei- bis vierjährigen **Grundbildungen** schliessen mit einer Lehrabschlussprüfung und mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) ab. Der Berufsunterricht findet an den Berufsschulen statt.

Die **BBT-Anlehre**, eine eidgenössisch anerkannte Ausbildung basiert auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes (BBG) und steht unter der Aufsicht des Amtes für Berufsbildung. Die zweijährige Grundbildung schliesst in der Regel mit einer Prüfung ab und führt zum eidgenössischen Berufsattest. Gemäss den Bildungsverordnungen wird der Unterricht an Berufsschulen erteilt.

Die **IV-Anlehre** (teilweise auch interne Anlehre genannt) basiert auf der Grundlage eines privatrechtlichen Vertrages³ und vom Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) erlassenen Kreisschreibens über die Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art. Der Begriff IV-Anlehre hat sich in eingebürgert für die von der IV als „Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte“ (Art.16, IVG⁴ Abs.2 Bst.a). bezeichnete Form einer erstmaligen beruflichen Ausbildung. Der Schulunterricht findet intern statt.

Die IV-Anlehre steht unter Aufsicht der kantonalen IV-Stelle. Menschen mit Lernschwierigkeiten, welche kein eidgenössisch geregeltes Bildungsangebot nutzen können, erhalten je nach Institution nach der IV-Anlehre keinen oder einen internen Institutionsausweis der erworbenen Kompetenzen.

¹ Soziale Institutionen für Menschen mit Behinderung Schweiz

² Bundesamt für Bildung und Technologie

³ Obligationenrecht (OR) Art. 344-436

⁴ Bundesgesetz über die Invalidenversicherung

Die Erfahrungen zeigen, dass die Handhabung der IV-Anlehre sowie die Ausgestaltung der Ausbildungsprogramme und deren Rahmenbedingungen durch die zuständigen IV-Stellen grosse kantonale Unterschiede aufweisen.

1.1.2 Berufliche Ausbildung nach dem 1. Januar 2004

Basierend auf dem neuen Berufsbildungsgesetz (nBBG), welches am 1. Januar 2004 in Kraft getreten ist, werden die bisherigen BBT-Anlehren zu zweijährigen beruflichen Grundbildungen mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) umgestaltet und sind „so ausgestaltet, dass die Angebote den unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden besonders Rechnung tragen“ (nBBG, Art.17, Abs.2).

Durch diese Umgestaltung gibt es nun bei der EBA-Ausbildung einheitliche Prüfungen und einen Modelllehrgang mit deutlich höherem Niveau im Vergleich zu früheren Jahren. Es besteht die Möglichkeit zu einem eidgenössischen Fähigkeitsausweis. Dies ist eine Errungenschaft für Jugendliche, welche den Anforderungen der drei- bis vierjährigen Grundbildung noch nicht genügen, aber noch Ressourcen haben.

Aeschbach (2006, S. 10) betont: „Ein erheblicher Anteil Jugendlicher und junger Erwachsener, der bisher eine Anlehre absolvieren konnte, wird den Sprung in die Attestausbildung nicht schaffen.“

INSOS⁵ möchte deshalb mit ihrem Pilotprojekt ‚**praktische Ausbildung**‘ (PrA), welches im Sommer 2007 gestartet ist, ein Bildungsangebot für die berufliche Bildung von Menschen mit Beeinträchtigungen schaffen, denen es nicht oder noch nicht möglich ist eine berufliche Grundbildung mit Attest zu absolvieren. Die PrA ist als Weiterentwicklung der bisherigen IV-Anlehre zu verstehen. Der Berufsunterricht wird in der sozialen Bildungsinstitution stattfinden.

Die Lernenden erhalten nach Abschluss ihrer praktischen Ausbildung einen Ausweis und einen Nachweis der erworbenen Kompetenzen. Somit verfügen die Lernenden am Ende ihrer Ausbildung über ein Berufsattest, in dem ihre erworbenen Handlungskompetenzen gemäss dem individuellen Ausbildungsprogramm aufgeführt sind. Da die Ausbildung vorwiegend auf praktische Tätigkeiten ausgerichtet ist, können spätere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber leicht erkennen, was die Person leisten kann.

Einheitliche Richtlinien und eine dem Berufsbildungsgesetz angegliche Begriffsverwendung soll eine Standardisierung der Ausbildung ermöglichen. Zudem soll die PrA die Durchlässigkeit zur zweijährigen beruflichen Grundbildung EBA fördern. Oberstes Ziel ist dabei die berufliche Integration.

⁵ Die Internetseite von INSOS informiert ausführlich über die praktische Ausbildung. Daraus sind die Informationen über ihr Pilotprojekt entnommen.

Tabelle 1: Überblick Veränderungen durch Berufsbildungsgesetz

vor 2004	01. Januar 2004
Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) ⇨	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ)
BBT-Anlehre (Attest) ⇨	EBA-Ausbildung (Attest)
IV-Anlehre (interner Ausweis) ⇨	IV-Anlehre (interner Ausweis) seit 2007 Pilotprojekt Praktische Ausbildung (PrA) (Ausweis)

1.1.3 Statistische Zahlen

Die Anzahl Jugendlicher, die gesamtschweizerisch von einer Heilpädagogischen Schule in eine geschützte Werkstätte eintreten um dort eine Ausbildung zu absolvieren sind, soweit ersichtlich, von keiner Statistik erfasst.

In Deutschland wurde Ende des Jahres 2000 die Vermittlungssituation von Abgängerinnen und Abgängern von 6 Projektschulen erhoben. Die häufigsten genannten nachschulischen Verbleibe sind in nachfolgender Abbildung dargestellt.⁶

Abbildung 1: Nachschulischer Verbleib der Entlassschüler an den 6 Projektschulen von 1992 – 2000 (aus Küchler, 2006, S. 239)

Das Bundesamt für Statistik (BFS) meldet, dass keine Statistik zu den IV-Anlehren geführt werde, da die Anlehren nicht nach IV-Anlehren und Attestausbildung abgegrenzt werden können. Es werde eine Statistik zu den Anlehren nach Ausbildungsinstitutionen geführt. Gemäss dieser Liste begannen 4048 Jugendliche im Sommer 2006 eine Anlehre. Daraus ist aber nicht ersichtlich, wie viele Jugendliche mit Lernschwierigkeiten jährlich eine IV-Anlehre oder neu eine praktische Ausbildung beginnen.

Gemäss INSOS schliessen jährlich 1000 Lernende eine berufliche Bildung in INSOS-Institutionen ab. Rund 200 unter ihnen mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis; 400 Lernende absolvieren eine Anlehre und gut 400 Lernende eine so genannte IV-Anlehre.

⁶ WfbM bedeutet: Werkstätten für behinderte Menschen

Für das Jahr 2008 gibt es statistische Zahlen der INSOS. 358 Jugendliche haben eine praktische Ausbildung nach INSOS begonnen (siehe Anhang 1).

Nach Aussage von S. Aeschbach (Bildungsbeauftragte INSOS Schweiz) sei die Quote der Integration in die freie Wirtschaft je nach Institution sehr unterschiedlich. Es gäbe Institutionen, die bis zu 80% integrieren können, andere nur 50%. Dies hänge natürlich auch vom Grad der Beeinträchtigung ab. Wenn Institutionen mehrheitlich Leute mit schwerer Behinderung ausbilden, so hätten sie auch eine tiefere Integrationsquote. Genaue Zahlen gäbe es noch nicht, da das Pilotprojekt der INSOS erst im Herbst 2009 evaluiert werde.

Gemäss Herrn Good (Berufsberater IV-Stelle, St.Gallen) beginnen beinahe alle Abgängerinnen und Abgänger von Heilpädagogischen Schulen im Kanton St.Gallen eine IV-Anlehre in einer geschützten Werkstätte, treten in die Beschäftigung ein oder bleiben zu Hause. Der Grossteil davon verbleibe nach Abschluss der IV-Anlehre in geschützten Werkstätten. Eine Integration in die freie Wirtschaft sei sehr selten und komme oft nur dann zu Stande, wenn Verwandte oder Bekannte sich bereit erklären jemanden zu beschäftigen. Die IV-Stelle St.Gallen führe ebenfalls keine Statistik. Die Angaben seien aber fundiert, da sie den Erkenntnissen und Aussagen aller Berufsberaterinnen und Berufsberater der IV-Stelle St.Gallen entsprächen.

1.1.3.1 Fazit

Für Jugendliche, welche die obligatorische Schulzeit an einer Heilpädagogischen Schule beendet haben, kommt bis heute nur die Ausbildung in einer geschützten Werkstätte in Betracht. Über die spätere Teilhabe am Arbeitsleben in der freien Wirtschaft sind noch keine offiziellen Zahlen bekannt. Die Aussagen darüber sind sehr unterschiedlich.

1.2 Erläuterung und Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht

Der Übergang von der Schule ins Erwerbsleben ist für einen jungen Menschen ein bedeutsames Ereignis. Die Jugendzeit geht zu Ende und mit dem Eintritt in die Berufswelt wird aus dem Jugendlichen ein junger Erwachsener.

Die Berufswahl leitet diesen Übertritt ein und entscheidet darüber wie gut der Eintritt ins Erwachsenenleben gelingt. Dieses Gelingen trägt maßgeblich zum persönlichen Wohlbefinden eines Menschen bei.

In der Oberstufe befinden sich die Jugendlichen auf dem Weg zum Erwachsenwerden.

In meiner Funktion als Oberstufenlehrkraft an einer Heilpädagogischen Tagesschule begleite ich die Jugendlichen bei ihrem Übertritt in die Berufswelt.

Für die Jugendlichen hat der Beginn des Berufslebens meinen Beobachtungen nach eine ausserordentliche Bedeutung. Die Arbeitswelt bietet neue Möglichkeiten und Perspektiven. Die Jugendlichen können ihre Stärken in Einsatz bringen. Praktisches Geschick, Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit, Selbsteinschätzung, Hilfsbereitschaft, Arbeitshaltung und Ausdauer sind entscheidend.

Gössl (2008, S. 2-8) betont, dass für diesen Weg die Beschäftigung mit der eigenen Person, den eigenen Fähigkeiten und Interessen, das Streben nach Autonomie sowie die Entwicklung konkreter Zukunftsvorstellungen kennzeichnend sind.

Zusätzlich prägen körperliche Reifungsprozesse, die Suche nach geschlechtlicher Identität und erste Erfahrungen mit Liebesbeziehungen den Weg.

Die Jugendlichen übernehmen zunehmend Verantwortung für die Gestaltung ihres Lebens und gehen dabei Risiken ein, erleben Erfolge und Grenzen. Diese Erfahrungen bieten Ansatzpunkte für weitere Entwicklungsschritte.

„Es gilt, junge Menschen an der Schwelle zum Erwachsenenleben zu stärken, damit sie innerhalb der Gesellschaft ihre eigenen Potenziale nutzen können“ (Gössl, 2008, S. 3).

Pädagogischer Auftrag der Schule ist es, Schülerinnen und Schüler auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vorzubereiten. Diese Vorgabe umfasst alle Lebensbereiche, insbesondere auch die Arbeitswelt.

Im Oberstufenkonzept der Heilpädagogischen Tagesschule Heerbrugg (2000, S. 3) steht folgendes geschrieben:

Die Strukturen der abschliessenden Schuljahre sollen klar darauf ausgerichtet sein, den Jugendlichen die Berufsfindung sowie den Eintritt in die Erwachsenen- und Berufswelt zu erleichtern. Die Jugendlichen sollen auf Berufsanforderungen wie Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit, Selbsteinschätzung, Hilfsbereitschaft, Arbeitshaltung, Ausdauer und längere Arbeitszeiten vorbereitet sein.

Die Unterrichtsinhalte und Methoden des Unterrichts orientieren sich am künftigen Leben. Zentrale Aufgaben sind dabei: Stärkung der Selbstbestimmung, Förderung von Selbstständigkeit sowie Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten um eigenverantwortlich zu handeln.

1.2.1 Der Berufswahlprozess

Die Berufsorientierung findet in den verschiedenen Heilpädagogischen Schulen in der Schweiz wahrscheinlich mit unterschiedlicher Intensität und Ausrichtung statt. Das Klientel Heilpädagogischer Schulen kann ebenfalls unterschiedlich sein.

Für die Praktische Ausbildung nach INSOS stehen 48 Berufe zur Auswahl (siehe Anhang 1).

Gemäss meiner Erfahrung wählen Abgängerinnen und Abgänger der Heilpädagogischen Schule Heerbrugg, die eine Anlehre machen aus maximal 10 Berufen aus.

Gemäss Hessen (in Goetze, 2008, S. 18) gibt es fünf Phasen des Berufswahlprozesses.

Die einzelnen Phasen werden am Beispiel der Heilpädagogischen Schule Heerbrugg erläutert.

Aufmerksam werden

Jugendliche der Heilpädagogischen Schule Heerbrugg besuchen während drei Jahren die Oberstufe. Die Berufswahlvorbereitung soll spätestens zwei Jahre vor Schulabschluss beginnen. Durch Unterrichtsangebote sollen die Jugendlichen so orientiert sein, dass sie zum Ende ihrer Schulzeit eine Berufswahlentscheidung treffen können. Dies geschieht im Rahmen von berufsorientiertem Unterricht oder in den Fachunterricht (Werkunterricht, Hauswirtschaftsunterricht) und schulischen Berufspraktika (Mitarbeit in der Grossküche, Mitarbeit im Hausdienst).

Im 14. Lebensjahr findet erstmals eine berufliche Abklärung durch die IV-Berufsberatung statt. Anschliessend folgen gemeinsame Gespräche mit den Jugendlichen, deren Eltern und der Klassenlehrkraft.

Die Erfahrung zeigt, dass sich viele Eltern und Jugendliche bei der Berufswahl stark auf die Lehrkräfte verlassen.

Mögliche Nachfolgeinstitutionen werden von den Lehrkräften vorgestellt und es wird ein gemeinsamer Besuch vorgeschlagen. Die Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung findet durch die Lehrkräfte statt. Die Auswahl der Institutionen wird dementsprechend nach Gutdünken der Lehrkraft getroffen.

Betriebsbesichtigungen, die von der Schule angeboten werden, stossen bei einigen Eltern und Jugendlichen auf Interesse, andere bleiben den Besichtigungen fern.

Prospekte und Unterlagen möglicher Ausbildungsinstitutionen werden den Interessierten mitgegeben.

Gezielt erkunden

Ein Schnupperaufenthalt dauert in der Regel zwei Wochen. Pro Kalenderjahr sind offiziell zwei solche Schnupperaufenthalte erlaubt.

Seit 2006 besteht das Angebot einer Projektwoche. Dabei können die Jugendlichen einen für sie interessanten Beruf auswählen und diesen dann während einer Woche in einer geschützten Werkstätte kennen lernen.

Richtig einschätzen

Nach einem Schnupperaufenthalt findet ein Auswertungsgespräch statt. Dabei teilen sich die Institution, Jugendlichen, Eltern, Berufsberater und Lehrkraft ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit. Das Auswertungsgespräch findet kurz nach dem Schnupperaufenthalt statt. Die Jugendlichen müssen sich in den meisten Fällen sofort für eine Zu- oder Absage entscheiden.

Voraussetzungen schaffen; sich aktiv bewerben

Falls eine Anlehre möglich ist (vgl. Anhang 2) stellt die Berufsberatung einen Antrag auf Kostengutsprache bei der IV. Aktive Bewerbungen finden deshalb kaum statt.

1.2.1.1 Fazit

Folgende Ressourcen sind erkennbar:

Der Berufswahlprozess an sich

Eine zeitgemässe Berufsorientierung muss unter anderem über zweiwöchige Schnupperaufenthalte hinausgehen (vgl. Schudy, 2002). Sie muss den Jugendlichen ermöglichen, verschiedene Berufe und Institutionen kennen zu lernen, um anschliessend eine Wahl treffen zu können. Sie verlangt nach Entscheidungszeit und nach Wahlmöglichkeiten.

„Eine Wahl kann man nur treffen, wenn man eine Auswahl hat“ (Niemeyer, 2002, S. 214).

Berufsorientierung an der Schule

Die Heilpädagogische Schule Heerbrugg und viele andere heilpädagogischen Schulen könnten ihr Angebot zur Berufsorientierung erweitern.

Gemäss Doose (2006, S. 87-88) sind eine Vielzahl von Aktivitäten zur Berufsorientierung an Heilpädagogischen Schulen notwendig: Öffnung der Schule; Aufbau regionaler Kooperationsstrukturen; Qualifizierung der Lehrkräfte zum Thema Berufsorientierung; Schülerfirmen; Werkstufen; Ausserbetriebliche Angebote, wie Praktikas; Betriebliche Angebote, wie Betriebsbesichtigungen; Orientierungspraktikas; Langzeitpraktikas.

Angebote der Institutionen

Das Informationsmaterial der Institutionen ist oft sehr unterschiedlich gestaltet.

Dabei stellt sich unter anderem die Frage, wie viel die Jugendlichen den Prospekten entnehmen können um sich ein Bild ihres späteren Berufes und der Ausbildungsinstitution zu machen. Diese Vorinformationen über die Institution und deren berufliche Angebote sind ein wichtiger Teil der Partizipation von Jugendlichen am Berufswahlprozess. Hier werden wichtige Entscheide getroffen. Denn Partizipation der Jugendlichen am Berufswahlprozess ist unter anderem nur dann möglich, wenn Institutionen ihre Angebote klientengerecht präsentieren.

Die **Angebote der Institutionen** stehen in dieser Arbeit im Zentrum. Dies wird in nachfolgendem Abschnitt begründet.

1.3 Begründung des Forschungsprojektes

In der Schweiz werden die meisten jugendlichen Abgängerinnen und Abgänger von Heilpädagogischen Schule in geschützten Werkstätten ausgebildet.

Aufgrund dieser Tatsache müssen die Institutionen den Markt nicht frequentieren, da ihre Klientinnen und Klienten mit Unterstützung der IV automatisch zu ihnen gelangen. Die Förderung des unternehmerischen Handelns ist deshalb nur bedingt notwendig. Konkurrenz, die zu einer Profilierung zwingen könnte, ist erst in Ansätzen vorhanden.

Es gibt Gründe weshalb Institutionen ihre Angebote klientengerecht vermitteln sollten.

Es ist Auftrag der Nachfolgeinstitutionen, die Jugendlichen und deren Eltern über ihr Berufbildungsangebot zu informieren.

Aufgrund des Bundesbeschlusses zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), wurden alle Kantone der Schweiz aufgefordert, bis 2011 ein Sonderschulkonzept für den Kinder- und Jugendbereich und ein kantonales Behindertenkonzept für den Erwachsenenbereich zu erstellen.

Der NFA verlangt von den Institutionen, dass das Angebot, das Leitbild und Konzepte einer Einrichtung den qualitativen, quantitativen und finanziellen Rahmenbedingungen der kantonalen Planung entsprechen, damit die Einrichtung vom Kanton anerkannt wird.

Wirksamkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit sind demnach wichtige Faktoren für die Positionierung auf dem Markt.

Um als Ausbildungsinstitution weiterhin bestehen zu können, müssen Leistungsvereinbarungen mit den Kantonen getroffen werden.

Zu den Qualitätsansprüchen gehören meiner Meinung nach auch klientengerechte Informationen über die Angebote einer Institution. Durch die klientengerechte Werbung werden Klienten auf die Institutionen aufmerksam gemacht und verhelfen ihr zu Wettbewerbsfähigkeit.

Die Berufswahl, als sehr persönliche Entscheidung, verlangt nach Teilhabe, denn sie lebt von der Mitwirkung und Selbstbestimmung der Jugendlichen.

Selbstbestimmung, Gleichstellung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sind zu den zentralen Leitperspektiven der Rehabilitation geworden. Unterstützt wird diese Richtungsbestimmung durch die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (abgekürzt ICF, vgl. WHO, 2005).

Dort ist die Partizipation als zentrale Dimension festgehalten, verankert und bezieht sich auf alle Lebensbereiche: Lernen und Wissensanwendung, Allgemeine Aufgaben und Anforderungen, Kommunikation, Mobilität, Selbstversorgung, Häusliches Leben, Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, Bedeutende Lebensbereiche, sowie Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben (Ebd., S. 20; näheres: ebd., S. 95-122).

Abbildung 2: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (vgl. WHO, 2005)

Diese neun Domänen sind wiederum in verschiedene Unterbereiche gegliedert. Zur Domäne 8: Bedeutende Lebensbereiche, gehören gemäss ICF die Bereiche:

- ‚Partizipation an Erziehung und Bildung‘,
- ‚Partizipation an Arbeit und Beschäftigung‘ und
- ‚Partizipation am wirtschaftlichen Leben‘ (Ebd., S. 118-120).

Angebote für Jugendliche müssen daher transparent und klientengerecht zur Verfügung gestellt werden.

1.4 Fragestellung und Forschungsziel

Aus der Erläuterung und Begründung der Themenwahl leitet sich folgende Fragestellung ab.

Fragestellung: „Inwiefern bieten Institutionen des Kantons St.Gallen ihre Angebote klientengerecht an, damit sich Jugendliche ein Bild des Berufes machen können und somit eine Partizipation der Jugendlichen bei der Berufswahl stattfinden kann?“

Forschungsziele: Die Angebote der Institutionen werden erfasst.
Die Angebote von Institutionen werden auf ihre klientengerechte Verständlichkeit überprüft.

Forschungsfragen: Wie können Vorstellungen über ein Berufsbild unterstützt werden?
⇒ Theorie, Lernstrukturgitter

Inwiefern werden die Angebote von Institutionen klientengerecht dargestellt?

⇒ Erfassung aller Angebote der Institutionen

⇒ Qualitative Inhaltsanalyse des Informationsmaterials

Wie verstehen jugendliche Klienten das ausgewählte Material?

⇒ Interviews mit Jugendlichen

1.5 Hypothesen

Hypothese 1: Die Institutionen des Kantons St.Gallen bieten ihre Angebote nur bedingt klientengerecht an. Dadurch wird die Partizipation der Jugendlichen bei der Berufswahl eingeschränkt.

Hypothese 2: Grosse Institutionen bieten ihre Angebote klientengerechter an als kleine Institutionen.

1.6 Begriffsklärungen

„Gegenüber der Alltagssprache ist es notwendig, dass die in Forschungsarbeiten benutzten Begriffe klar und präzise definiert sind“ (Moser, 2003, S. 36). Die in der Fragestellung benutzten Begriffe erfordern deshalb eine begriffliche Klärung und werden im folgenden Abschnitt definiert.

1.6.1 Institution

Mit dem Begriff „**Institution**“ werden in dieser Arbeit Ausbildungsinstitutionen für jugendliche und erwachsene Menschen mit Lernschwierigkeiten bezeichnet.

Menschen mit Behinderungen sind überproportional vom allgemeinen Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Dies zeigt sich in der Vielfalt der geschützten Institutionen für Menschen mit Behinderungen. Für die berufliche Bildung von Menschen, die bisher keine BBT-Anlehre absolvieren konnten, ist die IV zuständig. Als „Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte“ (Art.16, IVG) wird der Begriff „IV-Anlehre“ gekennzeichnet.

Die Aufgaben der Institutionen erstrecken sich gemäss INSOS⁷ auf drei Bereiche:

Berufliche Ausbildung, Arbeit und Beschäftigung, Wohnen und Freizeit. Somit bieten Institutionen eine erstmalige Ausbildung und Eingliederung von Jugendlichen zur Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit an.

In der folgenden Arbeit werden die Institutionen des Kantons St.Gallen berücksichtigt. Es sind von der IV anerkannte Ausbildungsinstitutionen für berufliches und soziales Lernen. Gemäss INSOS (2000) bieten 14 Institutionen im Kanton St.Gallen IV anerkannte Ausbildungen an.

Die Ausbildungsinstitutionen werden in allen Kantonen der Schweiz unterschiedlich benannt. Im Kanton St.Gallen werden sie unter anderem auch als „Institutionen für Menschen mit einer geistigen Behinderung“ bezeichnet.

Die gebräuchliche Etikettierung „Menschen mit einer geistigen Behinderung“ taucht in offiziellen Klassifizierungen mittlerweile nicht mehr auf, denn es stellt sich die Frage, was denn der Geist sei, der behindert sein soll.

Georg Feuser macht dazu folgende Aussage: „Es gibt Menschen, die WIR aufgrund UNSERER Wahrnehmung ihrer menschlichen Tätigkeit, im Spiegel der Normen, in dem WIR sie sehen, einem Personenkreis zuordnen, den WIR als "geistigbehindert" bezeichnen“ (Feuser, 1996).

⁷ INSOS ist der gesamtschweizerisch tätige Verband von Institutionen für erwachsene Menschen mit einer Behinderung.

Im Rahmen der People First Bewegung⁸ wird der Begriff „geistige Behinderung“ zunehmend als stigmatisierend abgelehnt. Sie fordern die Bezeichnung „Menschen mit Lernschwierigkeiten“.

Aus diesem Grund wird der Begriff „Menschen mit Lernschwierigkeiten“ in dieser Arbeit als Oberbegriff für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung und für Menschen mit einer Lernbehinderung verwendet.

1.6.2 Angebote

Mit dem Begriff „**Angebote**“ werden die Angebote der Arbeitsbranchen von Ausbildungsinstitutionen für jugendliche und erwachsene Menschen mit Lernschwierigkeiten bezeichnet. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit zu Betriebsbesichtigungen, die Möglichkeit zu Schnuppereinsätzen, Informationsmaterial, Fotos, Videos und um alle anderen Angebote, die Institutionen zusätzlich anbieten können.

Für diese Masterthese wurden folgende Arbeitsbranchen, in denen eine entsprechende Ausbildung möglich ist, gewählt:

Gärtnerei, Hauswart, Küche, Lingerie, Industrie, Metall und Holz

Die Ausbildungen der jeweiligen Arbeitsbranchen werden oft unterschiedlich bezeichnet. In dieser Arbeit gelten alle Bezeichnungen, die unter einem Oberbegriff zusammengefasst werden können. (z.B. für Garten: Gärtnereimitarbeiter, Gärtnereipraktiker, Gärtnereiarbeiter etc.).

Je nach Institution werden die Ausbildungen in den Arbeitsbranchen als ‚IV-Anlehre‘, ‚Interne Anlehre‘ oder als ‚Praktische Ausbildung‘ bezeichnet. Die Bezeichnungen für Anlehren sind in Abschnitt 1.1.1 und Abschnitt 1.1.2 erklärt.

1.6.3 Klienten

Als „**Klienten**“ werden in der Wirtschaft und in dieser Arbeit Empfängerinnen und Empfänger bestimmter Dienstleistungsträger bezeichnet. Die Klienten haben die Schulpflicht in einer heilpädagogischen Schule erfüllt und absolvieren eine IV-Anlehre oder evt. eine praktische Ausbildung in einer geschützten Werkstätte.

⁸ <http://www.people1.de> (20.07.2008)

1.6.4 Klientengerecht

Durch den Begriff „**klientengerecht**“ stehen die Klienten im Mittelpunkt.

Die Angebote der Institutionen sind so adaptiert, dass sie den Fertigkeiten und Fähigkeiten der Klienten entsprechen. Die Angebote sollen den Bedürfnissen der Klienten gerecht werden und sie bei der Berufswahl beteiligen.

Für diese Arbeit bedeutet dies:

- Die Möglichkeit zu Betriebsbesichtigungen soll vorhanden sein.
- Es soll die Möglichkeit zu Schnupperaufenthalten bestehen.

Als Informationsmaterial werden Prospekte, Flyer und andere Mittel bezeichnet, welche die Ausbildungsinstitutionen interessierten Jugendlichen zur Verfügung stellen können.

- Informationsmaterial soll vorhanden sein.

Das Informationsmaterial soll dem Niveau der Klienten entsprechend dargestellt und vermittelt werden.

Der unterschiedliche Entwicklungsstand der Klienten bedingt, dass die Darstellung des Informationsmaterials sehr vielfältig ist und somit alle Interessierten einen Einblick in die gewünschte Arbeitsbranche erhalten. Alle Klienten sollen durch das Informationsmaterial eine Vorstellung vom jeweiligen Beruf erhalten. Dies bedingt die Darstellung der Informationen auf verschiedenen Stufen.

- a.) Es sind reale Gegenstände und Materialien vorhanden.
- b.) Darstellungen wie: Bilder, Fotos, Symbole oder Ikonen eines Gegenstandes oder auch reale Gegenstände und die unmittelbare wahrnehmende und/oder benennende Bezugnahme darauf sind vorhanden.
- c.) Im Informationsmaterial sind Bilder, Fotos, Symbole oder Ikonen eines Gegenstandes vorhanden.
- d.) Videos, Fotoabfolgen oder Bilder einer berufsspezifischen Tätigkeit sind vorhanden.
- e.) Das Verhältnis Bild / Schrift ist mindestens ausgewogen. (1:1)
- f.) Das Informationsmaterial sollte mehr Aussagen über einfache, als über komplexe Tätigkeiten enthalten, oder mindestens gleich viele. Denn es ist anzunehmen, dass Aussagen über komplexe Tätigkeiten schwerer verständlich sind.

Es ist schwierig, die Klientengerechtigkeit in Zahlen auszudrücken. In dieser Arbeit sind die Angebote der Institutionen gesamthaft klientengerecht, wenn:

- die Möglichkeit zu Betriebsbesichtigungen und Schnupperaufenthalten besteht.
- Informationsmaterialien vorhanden sind und
- die Inhalte der Informationsmaterialien auf verschiedenen Stufen dargestellt sind (siehe oben). Die Faktoren c, e und f müssen mindestens erfüllt sein.

1.6.5 Ein Bild machen

Sich ein Bild machen können ist eine Redewendung, die häufig verwendet wird. In der Umgangssprache und auch in dieser Arbeit bedeutet ‚Sich ein Bild machen können‘ zusätzlich soviel wie, sich etwas vorstellen können, etwas mit eigenen Augen nachsehen können, etwas überprüfen, etwas kontrollieren, sich eine Meinung bilden und sich informieren.

Es bedeutet eine Vorstellung von einer Tätigkeit zu besitzen. Aepli (2006, S. 200) beschreibt dies mit „ (...) diese Tätigkeit innerlich ausführen zu können. Zu wissen, wie man Weihnachtsgebäck herstellt, heisst nichts anderes als diese Handlungen innerlich, d.h. in der Vorstellung vollziehen zu können.“

Sich ein Bild eines Berufes machen zu können, bedeutet demnach die dazugehörenden Handlungen in der Vorstellung vollziehen zu können.

1.6.6 Partizipation

Der Begriff „**Partizipation**“ ist eine zentrale Leitidee des Empowerment-Konzeptes. Partizipation bedeutet den Einbezug von Menschen mit Lernschwierigkeiten ins öffentliche Leben sowie deren Befähigung, darin eine aktive Rolle einzunehmen.

Zur besseren Verständlichkeit wird das Empowerment-Konzept und dessen Leitideen (Partizipation und Autonomie) in Abschnitt 2.2 erläutert.

1.7 Forschungsfeld

Die Ausbildungsinstitutionen wurden aufgrund ihres Angebotes und der geographischen Lage ausgewählt. Insgesamt bieten 14 Institutionen im Kanton St.Gallen Anlehren gemäss IV-Richtlinien an. Diese Institutionen wurden alle brieflich und telefonisch kontaktiert (vgl. Anhang 3). Damit sind im Kanton St.Gallen alle Institutionen erfasst, welche IV-Anlehren oder praktische Ausbildungen anbieten. Es handelt sich somit um eine flächendeckende Erhebung.

1.8 Methodisches Vorgehen und Forschungsstrategien

Bei dieser Forschungsarbeit handelt es sich um Fallstudien, wobei die verschiedenen Institutionen mit ihren Angeboten die Fälle darstellen. Da für die Untersuchung vieler Fragestellungen Kombinationen verschiedener Datensammlungsmethoden besonders geeignet sind (vgl. Altrichter/Posch, 2007, S. 178), wurde als typische Methodenkombination eine Form der Triangulation (Dokumentenanalyse, Interviews) gewählt.

Im Sinne der Fragestellung wurden die Angebote der Institutionen erfasst. Die Angebote wurden in drei Bereiche unterteilt, wobei der Bereich 2 nochmals in Teil a und b unterteilt wurde.

1. Bereich: Betriebsbesichtigungen / Schnupperaufenthalte

Es wurde telefonisch abgeklärt, ob die Möglichkeit zu Betriebsbesichtigungen und/oder Schnupperaufenthalten besteht.

2. Bereich Informationsmaterial

a.) Informationsmaterial vorhanden, in welcher Form

Es wurde auf bereits vorliegende, schriftlich Dokumente (Informationsmaterial der Institutionen) zurückgegriffen, die im Sinne der Fragestellung aussagekräftig erschienen.

Es wurde abgeklärt, ob und in welcher Form Informationsmaterialien (eigenes Material der Institution, Material der INSOS=PrA oder beide Materialien) den Klientinnen und Klienten zur Verfügung stehen.

b.) Analyse Informationsmaterial

Aufgrund der Theorie wurden Analysekatogorien erarbeitet. Anhand des Analyserasters, welches als Lernstrukturgitter aufgebaut ist, wurde das zur Verfügung gestellte Informationsmaterial auf einschlägige Stellen abgesucht. Die Analyse des Informationsmaterials erfolgte somit zuerst deduktiv. Durch die Erhebung wurde ein zusätzliches System induktiv entwickelt. Dadurch entstand eine Mischform aus theoriegeleitetem und explorativem Vorgehen.

Aus Datenschutzgründen wurden die Institutionen in dieser Arbeit nicht namentlich genannt.

3. Bereich Interviews

Durch die Analyse des Informationsmaterials kam es zu wichtigen Anhaltspunkten für den Interviewleitfaden. Vermutungen, die sich aufgrund der Analyse der Angebote und des Informationsmaterials entwickelten, wurden in den Interviews zu überprüfen versucht. Das Informationsmaterial wurde Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschülern mit Lernschwierigkeiten vorgelegt. Dabei wurden Interviews zu ihrem Verständnis des ausgewählten Informationsmaterials durchgeführt.

1.9 Ziel der Forschungsarbeit

Die aus der Inhaltsanalyse und aus den Interviews gewonnenen Erkenntnisse sind in dieser Masterthese abschliessend als Empfehlungen formuliert. Diese Empfehlungen sollen den Institutionen dazu dienen, eventuelle Konsequenzen für ihre Angebote zu entwickeln, um die Partizipation am Berufswahlprozess von Menschen mit Lernschwierigkeiten zu verbessern oder überhaupt zu ermöglichen. Die Arbeit wird der Heilpädagogischen Schule Heerbrugg abgegeben. Die teilnehmenden Institutionen werden schriftlich über die Ergebnisse informiert.

2. Literaturverarbeitung

Mit Hilfe der zwei nachfolgenden, theoretischen Perspektiven sollen die Wichtigkeit und Dringlichkeit nach Teilhabe am Berufswahlprozess von Menschen mit Lernschwierigkeiten analysiert und begründet werden.

Der Eintritt in die Arbeitswelt ist ein markanter biografischer Übergang. Mit der **ökologischen Entwicklungstheorie** von Urie Bronfenbrenner (1993) wird diesem Aspekt Beachtung geschenkt. Es werden Entwicklungsfördernde Faktoren beschrieben, die für einen gelingenden Übergang von Bedeutung sind. Das anschließende Fazit weist auf die Dringlichkeit von klientengerechter Vermittlung von Berufsbildern hin.

Das **Empowerment-Konzept** klärt mit seinen Leitideen den Anspruch von Menschen mit Lernschwierigkeiten auf Teilhabe und Selbstbestimmung. Darin eingeschlossen sind auch der Anspruch einer aktiven Teilhabe beim Berufswahlprozess und die damit abgeleitete Forderung nach klientengerechten Berufsbildern.

Um die Frage, inwiefern die Institutionen ihre Angebote klientengerecht anbieten, beantworten zu können und die Hypothesen zu überprüfen, werden die nachfolgenden theoretischen Ansätze skizziert.

Die **Entwicklungstheorie nach Piaget** und die **Tätigkeitstheorie der Kulturhistorischen Schule** geben einen Überblick, was es bedeutet eine Vorstellung zu haben. Anhand dieser Theorien wird geklärt, wie Vorstellungen entstehen und auf unterschiedlichen Ebenen unterstützt werden können.

Die verschiedenen theoretischen Ansätze bieten unterschiedliche, sich teilweise ergänzende Blickwinkel auf die Teilhabe von Menschen mit Lernschwierigkeiten am Berufswahlprozess.

2.1 Ökosystemischer Ansatz

Entwicklung findet immer nur unter den Bedingungen und in aktiver Auseinandersetzung mit Umwelt statt. Der Entwicklungspsychologe Urie Bronfenbrenner hat 1979 mit dem Ökosystemischen Ansatz ein Forschungsmodell vorgelegt, welches die menschliche Entwicklung in der Wechselwirkung mit der Umwelt der Person untersucht. Er geht davon aus, dass die Umwelt nicht nur den unmittelbaren Lebensbereich einer Person umfasst, sondern ebenso mehrere Lebensbereiche und die Verbindungen zwischen ihnen sowie die äusseren Einflüsse aus dem weiteren Umfeld (vgl. Bronfenbrenner, 1993, S. 38).

Die Ökologie der menschlichen Entwicklung befasst sich mit der fortschreitenden gegenseitigen Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und den wechselnden Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche. Dieser Prozess wird fortlaufend von den Beziehungen dieser Lebensbereiche untereinander und von den grösseren Kontexten beeinflusst, in die sie sich einbetten (Bronfenbrenner, 1993, S. 37).

2.1.1 Fünf Systemebenen

Bronfenbrenner (1993, S. 38ff) unterscheidet fünf ineinander geschachtelte Systemebenen. Diese werden im Folgenden kurz vorgestellt und anschliessend in Abbildung 3 grafisch dargestellt.⁹

Nach Flammer (2003, S. 205) differenziert Bronfenbrenner die Entwicklungskontexte als konzentrische Kreise in:

- Mikrosystem: (=die unmittelbaren, aktuellen Beziehungen des Individuums),
- Mesosystem: (=Wechselbeziehungen, zwischen jenen umliegenden Mikrosystemen, an denen das Individuum selbst aktiv beteiligt ist),
- Exosystem: (=Wechselbeziehungen, an denen das zu betrachtende Individuum selbst nicht aktiv beteiligt ist),
- Makrosystem: (=der gesamte kulturelle und subkulturelle Rahmen) und
- Chronosystem: (=biografische Wendepunkte).

Abbildung 3: Systemebenen des Ökosystemischen Ansatzes

Der unmittelbare Lebensbereich der Person wird als **Mikrosystem** beschrieben. Die Gruppe (Schule, Wohngruppe, Arbeitsgruppe, Verein, Betrieb) und die Familie gehören ihr an. Die Dyade ist dabei das kleinstmögliche Beziehungsgefüge und bildet in der Regel ein Teilsystem von geschlossenen Systemen (z.B. Mutter-Kind, Kind-Lehrperson, Auszubildender-Chef). Die heutige Kleinfamilie gilt als typisches Mikrosystem. Das Mikrosystem berücksichtigt nicht nur die personellen Beziehungen sondern auch die physische und materielle Umwelt (z.B. Wohnverhältnisse).

⁹ Das Schema zum Ökosystemischen Ansatz stammt von Wikipedia – der freien Enzyklopädie. Sie ist verfügbar über: http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kosystemischer_Ansatz_nach_Bronfenbrenner (24.05.2008)

Die Beziehungen einzelner Systeme untereinander sind im **Mesosystem** beinhaltet. Es umfasst die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Mikrosystemen, in denen die entwickelnde Person aktiv beteiligt ist (z.B. Familie, Arbeit, Verein, Bekanntenkreis). Ein Mesosystem wird gebildet, wenn die sich entwickelnde Person in einen neuen Lebensbereich eintritt. Die verschiedenen Lebensbereiche (Mikrosysteme) der Person werden von der Person selbst oder durch weitere Personen miteinander verknüpft.

Das **Exosystem** umfasst einen oder mehrere Lebensbereiche, an denen die Person nicht selber beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden, die beeinflussen, was in ihrem Lebensbereich geschieht oder die davon beeinflusst werden (z.B. Arbeitsstellen der Eltern, Kantonale Schulorganisation).

Das **Makrosystem** bezieht sich als höchstes System auf gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge. Es bildet den grossen Rahmen für die unterschiedlichen Mikro-, Meso- und Exosysteme und umschliesst diese. Es umfasst die Weltanschauungen, die den vorangehenden Systemen (Mikro-, Meso-, Exosystemen) zugrunde liegen (z.B. Gesellschaftliche Erwartungen, Werte, Einstellungen, Gesetze, IV, Strukturen des Arbeitsmarktes).

Mit dem **Chronosystem**, wie es von Bronfenbrenner (1986) ergänzend eingeführt wurde, wird zusätzlich die Zeitdimension einbezogen, da sie für das Verständnis von Entwicklungsprozessen unabdingbar ist. Das Chronosystem umfasst markante biografische Übergänge. Es umfasst die zeitliche Dimension der Entwicklung der Person und der Systeme. Die Person, wie die Systeme, die sie umgeben, verändert sich fortwährend und permanent. Aus der Sicht von Bronfenbrenner sind besonders ökologische Übergänge von einem System in ein anderes bedeutsam. Jeder ökologische Übergang kann sowohl Folge als auch Anstoss von Entwicklungsprozessen sein. Diese Übergänge kommen ein Leben lang vor. Bronfenbrenner unterscheidet dabei zwischen normativen und nicht normativen Lebensereignissen.

Normative Lebensereignisse können zwar je nach Kultur differieren, sind aber zu einem grossen Teil voraussehbar, planbar und meist von in der Kultur verankerten Ritualen begleitet (wie z.B. Eintritt in den Kindergarten, Schuleintritt, Eintritt in die Arbeitswelt, Verrichtung).

Nicht normative Lebensereignisse sind Ereignisse, die nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt im Lebenslauf unterschiedlicher Menschen eintreffen. Sie sind weder planbar, noch voraussehbar (wie z.B. Umzug, plötzlicher Tod, schwere Krankheit, Scheidung, Arbeitsplatzverlust).

2.1.2 Entwicklungsfördernde Faktoren

Bronfenbrenner (1993, S. 201ff) stellt in seiner Theorie verschiedene Hypothesen auf, auf welche Art, die Entwicklung einer Person im Mesosystem gefördert werden kann.

- „Das entwicklungsfördernde Potential eines Lebensbereichs in einem Mesosystem wird gesteigert, wenn die Person den ersten Übergang in diesen Lebensbereich nicht allein vollzieht“ (Bronfenbrenner, 1993, S. 201f).

Für den Übergang in die Arbeitswelt ist demnach die Begleitung ein wichtiger Ausgangspunkt, an dem die Arbeit von Berufsberatung, Lehrkräften und Eltern ansetzt.

- "Das entwicklungsfördernde Potential von einem Lebensbereich wird ebenfalls gesteigert, wenn die Rollenanforderungen in den verschiedenen Lebensbereichen miteinander vereinbar sind (vgl. Bronfenbrenner, 1993, S. 202).

Dies ist beispielsweise gegeben, wenn die zukünftige Institution als auch die Schule Wert auf die Selbstständigkeit und Autonomie der Person legen.

- „Die Entwicklung wird durch den Eintritt in einen neuen Lebensbereich in dem Ausmass gefördert, in dem die Person und die Mitglieder der beiden betroffenen Lebensbereiche schon vor dem Übergang über einschlägige Informationen, Beratung und Erfahrungen verfügen“ (Bronfenbrenner, 1993, S. 208).

Dies kann wohl als entscheidender Punkt beim Übergang von der Schule in das Berufsleben bezeichnet werden. Vielfach verfügen Jugendliche, welche die Schule verlassen über zu wenig Informationen und Erfahrungen. Zusätzlich zu den Schnuppereinsätzen, in denen betriebliche Erfahrungen gesammelt werden können ist es somit auch notwendig, die Jugendlichen über die unterschiedlichen Berufsangebote zu informieren.

- Zudem wird „die Entwicklung einer Person beim Eintritt in einen neuen Lebensbereich in dem Ausmass begünstigt, in dem zutreffende Informationen, Ratschläge und Erfahrungen über einen Lebensbereich dem anderen fortlaufend zugänglich gemacht werden“ (Bronfenbrenner, 1993, S. 208).

Eine gute Verbindung zwischen Schule und nachfolgender Arbeitsinstitution wirkt sich günstig auf die Entwicklung des Jugendlichen aus. Dies bedingt unter anderem, dass Ausbildungsinstitutionen für jugendliche und erwachsene Menschen mit Lernschwierigkeiten ihre Angebote klientengerecht zur Verfügung stellen.

2.1.2.1 Fazit

Überträgt man die ökologische Entwicklungstheorie von Urie Bronfenbrenner auf die Situation der Jugendlichen beim Übergang in die Berufswelt wird ersichtlich, dass ein Übergang fast immer zu einer Veränderung der Rolle der Person, und damit verbunden auch zu ganz bestimmten Verhaltenserwartungen führt. Dabei können normative Übergänge zwar je nach Kultur differieren, sind

aber zu einem grossen Teil voraussehbar und somit planbar. Dieser Planbarkeit stehen im Mesosystem zusätzliche entwicklungsfördernde Faktoren bei, die den Übergang gestalten lassen. Daraus lassen sich erste Hinweise darauf ziehen, dass Jugendliche beim Übergang in die Berufswelt auf klientengerechte Vermittlung von Berufsbildern angewiesen sind.

2.2 Empowerment-Konzept

Empowerment-Prozesse können zu mehr Selbstbestimmung hinführen. Auf das Empowerment-Konzept wird deshalb im folgenden Abschnitt eingegangen.

Der Begriff „Empowerment“ stammt aus der englischen Sprache. In ihm enthalten ist das Wort ‚power‘, was in die deutsche Sprache mit ‚Kraft‘, ‚Macht‘ oder auch ‚Leistung‘ übersetzt werden kann.

Empowerment bedeutet folglich: ‚Selbst-Ermächtigung‘, ‚Selbst-Bemächtigung‘ oder ‚Sich selber Befähigen‘. Laut Mohr (2004) ist Empowerment nicht eine Methode, sondern eine Philosophie, ein Konzept mit bestimmten Ziel- und Formvorstellungen heilpädagogischer Arbeit.

Für Amrein (2006) steht ebenfalls fest, dass ein Mensch nur für und über sich selbst bestimmen kann, wenn er sich physisch und psychisch wohl fühlt, wenn er am Leben in seinem Umfeld teilnehmen kann, Beziehungen knüpfen kann, mit seiner Umwelt zu kommunizieren vermag und wenn er in einer Gemeinschaft aufgehoben und in einen möglichst normalen Lebensalltag eingebunden ist.

Mohr (2004) schreibt, dass der Ausdruck ‚Empowerment‘ sowohl eine reflexive als auch eine transitive Bedeutung hat. In der Behindertenhilfe im weitesten Sinne fordert reflexives Empowerment eigenaktive, selbstgesteuerte Befähigung. In der Geistigbehindertenpädagogik ist transitives Empowerment gefragt, nämlich die Anregung durch eine stellvertretende Person, welche die Selbstbestimmung anstösst, unterstützt und begleitet.

Partizipation und Autonomie sind zentrale Leitideen des Empowerment-Konzeptes und werden nachfolgend beschrieben.

2.2.1 Partizipation

Partizipation bedeutet Teilhabe, „das Einbezogensein in eine Lebenssituation“ (WHO, 2005, S. 16). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat mit der „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“¹⁰ auf einer internationalen Ebene differenziert konzeptualisiert. Dies wird in nachfolgender Abbildung nochmals dargestellt.

¹⁰ International Classification of Functioning, Disability and Health, abgekürzt: ICF

Abbildung 4: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (vgl. WHO, 2005)

Partizipation bezieht sich auf viele individuelle Lebenssituationen. In der ICF wird sie übergreifend folgenden neun Domänen zugeteilt:

1. Lernen und Wissensanwendung;
 2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen;
 3. Kommunikation;
 4. Mobilität;
 5. Selbstversorgung;
 6. Häusliches Leben;
 7. Interpersonale Interaktionen und Beziehungen;
 8. Bedeutende Lebensbereiche (Erziehung/Beziehung; Arbeit und Beschäftigung; Wirtschaftliches Leben)
 9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben
- (Ebd., S. 20; näheres: ebd., S. 95-122)

„Aktivitäten“ und „Partizipation“ haben eine gemeinsame Klassifikation in der ICF, denn Lebensbereiche bestehen aus verschiedenen Aktivitäten. Beide Konzepte beantworten aber unterschiedliche Fragen.

Die Aktivitäten beantworten die Frage nach der Leistung (Was wird umgesetzt?) und der Leistungsfähigkeit (Welche Kompetenzen sind da?).

Die Partizipation beantwortet folgende Fragen: Hat die Person Zugang zu Lebensbereichen? Ist die Person in Lebensbereiche integriert (Teilhabe und Teilnahme)? Erfährt die Person Anerkennung und Wertschätzung in Lebensbereichen? Kann die Person ihr Dasein in Lebensbereichen entfalten?

2.2.2 Autonomie

„Sich im Alltag weitestgehend selbst versorgen zu können ist wesentlicher Bestandteil einer autonomen, also von anderen Personen unabhängigen Lebensführung“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2003, S. 114).

Selbstbestimmung setzt vor allem auch andere Einstellungen und Verhaltensweisen von professionellen Personen voraus. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig behinderte Menschen hat im Jahre 1994 Kongressbeiträge zum Thema Selbstbestimmung herausgegeben.

„Eine anspruchsvolle Leistung der Fürsprecher besteht darin, ihre Machtposition zu reflektieren, das bisher abhängige Klientel zu ermächtigen und sich selbst aus dem Handlungszentrum zurückzuziehen (Niehoff, 1994, S. 61).

Frühauf (1994) beschreibt Faktoren, die für den Autonomieprozess wichtig sind: Motivation (Wollen), Handlungs-/Verhaltenskompetenz (Können) und Entscheidungs-/Regiekompetenz (Dürfen). Im Weiteren formuliert er Grundprinzipien, die dazu beitragen können, dem Kind mehr Regiekompetenz im pädagogischen Alltag zu übertragen. Dies sind Vertrauen in die Sinnhaftigkeit des Handelns behinderter Kinder; Erkenntnis, dass alle Erfahrungen (auch die negativen!) wichtig sind; Zulassen von Fehlern, Eingehen kalkulierter Risiken, Zeitnehmen und Zeitlassen; Aufgeben der einseitigen Expertenrolle hin zum Pädagogen als Assistenten (Frühauf, 1994, S. 301–305).

Es war Immanuel Kant (in Simmel, 1957), der den Grundbegriff der Autonomie in die Ethik einführte. „Was der Mensch im moralischen Sinne ist, oder werden soll, gut oder böse, dazu muss er sich selbst machen oder gemacht werden.“

2.2.2.1 Fazit

Partizipation bedeutet den Einbezug von Menschen mit einer Behinderung ins öffentliche Leben, sowie deren Befähigung, darin eine aktive Rolle einzunehmen. Die Realität sieht oft anders aus. Die Lebenssituation von Mensch mit Beeinträchtigungen ist häufig durch verminderte Selbstbestimmung und verminderte Partizipationsmöglichkeit bestimmt.

Damit Fragen nach der Teilhabe und Teilnahme positiv beantwortet werden können, ist es notwendig, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten Zugang zu allen Lebensbereichen erhalten.

Teilhabe beinhaltet das Recht, sich am Berufswahlprozess zu beteiligen. Durch die aktive Auseinandersetzung mit klientengerechtem Informationsmaterial von Ausbildungsinstitutionen für Menschen mit Lernschwierigkeiten, wird den jugendlichen Abgängerinnen und Abgängern von Heilpädagogischen Schulen eine Partizipation am Berufswahlprozess ermöglicht.

3. Eine Vorstellung haben

Eine Vorstellung zu haben, bedeutet über eine verinnerlichte, abgekürzte Nachahmung von Handlungen und Gegenständen verfügen. Deshalb muss zuerst geklärt werden, was unter dem Begriff „Handlung“ verstanden wird.

Dabei bieten die Arbeiten der **Kulturhistorischen Schule** und die **Entwicklungstheorie von Jean Piaget** eine gute Orientierung.

Da sich verschiedene Autoren mit den Arbeiten der Kulturhistorischen Schule und der Entwicklungstheorie von Jean Piaget auseinandergesetzt haben, sind diese Gegenstand einiger Sekundärliteratur. Für diese Arbeit beziehe ich mich hauptsächlich auf die Literatur von Pitsch (2002b, S. 90-111); die Literatur von Pitsch/Thümmel (2005, S. 32-80) und auf das Buch „Zur Entwicklung von Tätigkeit und Handeln Geistigbehinderter“ von Pitsch (2002a).

3.1 Kulturhistorische Schule

Leontjew, Wygotski, Galperin, Lurija u.a gelten als wichtigste Vertreter der Kulturhistorischen Schule. Sie wurde Mitte der 20er Jahre in der damaligen Sowjetunion gegründet. Die Kulturhistorische Schule wird so genannt, weil sie ausdrücklichen Wert auf Leistungen und Errungenschaften früherer Generationen legt.

Das menschliche Individuum ist dabei als Element einer Gesellschaft zu sehen, wobei die weiteren vorhandenen Elemente einer Gesellschaft das Individuum beeinflussen. Nicht nur die gleichzeitig lebenden Generationen beeinflussen das Individuum, sondern auch die vorangehenden, die bereits vergangenen. Ihre Errungenschaften werden übernommen und sich somit angeeignet. Damit müssen die Erkenntnisse und Errungenschaften der vorangehenden Generationen nicht immer neu entwickelt werden, sondern können direkt genutzt werden.

„Der einzelne Mensch übernimmt im Prozess seiner Persönlichkeitsentwicklung Fähigkeiten, Wissen, Fertigkeiten, Kenntnisse, Werte, Normen unter dem Einfluss der ihn umgebenden Gesellschaft. Was er übernimmt, ist also *gesellschaftlich* vermittelt“ (Pitsch, 2002b, S. 91).

Der Erwerb der Handlungsfähigkeit und somit der individuelle Prozess der Übernahme des gesellschaftlich Vermittelten wird in der Kulturhistorischen Schule als „Aneignung“ bezeichnet.

Die Aneignungstheoretiker befassen sich mit der vom Kind ausgeführten Tätigkeit und der pädagogischen Vermittlung.

3.2 Entwicklungstheorie nach Piaget

Jean Piaget beschreibt und erklärt die kognitive Entwicklung des Menschen sehr ausführlich. Er beginnt dabei nach der Geburt und endet mit seinen Ausführungen beim Erwachsenen. Die Entwicklung wird dabei in vier Abschnitte unterteilt:

- Das Alter der Sensomotorik; ca. 0.0 – 2.0 Jahre;
(Sensorik und Motorik=Denken)
- Das Alter der präoperativen Denkoperationen; ca. 2.0 – 7.0 Jahre;
(Handeln und dazu Denken, Handeln ist notwendig)
- Das Alter der konkreten Denkoperationen; ca. 7.0 – 11.0 Jahre;
(Denken und Handeln)
- Das Alter der abstrakten Denkoperationen; ab ca. 11 Jahren;
(nur Denken ohne jegliche Handlung ist möglich)

Bei den vier Entwicklungsabschnitten muss darauf hingewiesen werden, „dass die Altersgrenzen jedes Stadiums nur Annäherungen darstellen und weitgehend individuellen Abweichungen unterworfen sein können“ (Ginsburg/Opper, 1978, S. 46).

Deshalb können bei den Altersangaben Unterschiede bis zu zwei Jahren vorhanden sein. Wichtig ist jedoch die regelmässige Abfolge der Stadien.

Piagets Theorie liegen Gleichgewichtszustände zugrunde, nach denen das Kind sucht.

Assimilation bedeutet etwas wieder erkennen, etwas in bestehende Handlungs- und Wissenstrukturen einordnen. Akkommodation ist eine geistige Tätigkeit, die dazu dient, Schemata so zu verändern, dass sie einer neuen Situation angepasst werden können.

„Akkommodationen dienen damit der Bewältigung einer neuen Situation mit neuen Situationsmerkmalen und damit im Sinne Leontjews der Aneignung“ (Pitsch, 2002a, S. 37).

3.2.1 Die Faktoren des Entwicklungsprozesses der Kognition nach Piaget

Man könnte sagen, „dass der Mensch immer und immer wieder durch die – äusserlichen oder innerlichen – Veränderungen, die es auf der Welt gibt, aus dem Gleichgewicht gebracht wird und dass jede neue Verhaltensweise nicht nur darauf hinausläuft, das gestörte Gleichgewicht wiederherzustellen, sondern auch auf ein Gleichgewicht abzielt, das stabiler ist als der Zustand vor dieser Störung“ (Piaget, zit. nach Bigger, 2007, S. 14).

Piaget geht vom Prinzip der bestimmten Stadienabfolge aus. Dies bedeutet, dass das Kind im Laufe seiner Entwicklung alle Stadien, angefangen beim Stadium des Betätigens und Übens der Reflexe bis hin zum Stadium der abstrakten Denkoperationen durchlaufen muss, wobei die Reihenfolge festgelegt ist. Somit kann das Kind in seiner Entwicklung kein Stadium überspringen, denn jedes Stadium baut auf dem anderen auf.

Anmerkung

Der Entwicklungstheorie von J. Piaget wird vorgeworfen, sie sei zu biologistisch, sie stütze zu sehr auf gesetzmässige Einfaltungen ab. Dabei würden die Triebkräfte im Menschen selbst, seine Motive und Motivstrukturen, übersehen. Piaget hat jedoch nie behauptet, dass es keine Emotionen und keine interindividuellen Unterschiede gäbe. Er hat lediglich betont, dass diese Bereiche nicht sein Forschungsgebiet seien.

„Da ein Mensch sich nicht mit allem beschäftigen kann, entscheidet er sich besser für eine Sache, wenn er überhaupt etwas herausfinden will“ (Ginsburg/Opper, 1978, S. 29).

3.2.2 Synopse Leontjew – Piaget

Das Konzept der Aneignung, wie es Leontjew beschreibt, hat vom Aufbau her deutliche Ähnlichkeiten mit der Stufenfolge der intellektuellen Entwicklung bei Piaget, wie folgende Abbildung zeigt. Eine erweiterte Darstellung befindet sich in Anhang 4.

Dominierende Tätigkeit nach Leontjew und Elkonin	Entwicklungsniveau nach Piaget
Wahrnehmungstätigkeit (bis ca. 4 Monate)	1. Die sensomotorischen Entwicklung <ul style="list-style-type: none"> • Stadium 1: Betätigung und Übung der Reflexe (0 - ca. 1. Monat) • Stadium 2: Erworbenes Anpassungsverhalten und primäre Zirkulärreaktionen (einfache Gewohnheiten) (ca. 1. - ca. 4. Monat)
Manipulative Tätigkeit (bis ca. 1 Jahr)	<ul style="list-style-type: none"> • Stadium 3: Die sekundären Zirkulärreaktionen und das Andauernlassen interessanter Ereignisse (aktive Wiederholung) (ca. 4. - ca. 10. Monat) • Stadium 4: Koordination der sekundären Verhaltensschemata und ihre Anwendung auf neue Situationen (Verknüpfung von Mittel und Zweck) (ca. 7. Monat - ca. 1. Jahr)
Gegenständliche Tätigkeit (bis ca. 3 Jahre)	<ul style="list-style-type: none"> • Stadium 5: die tertiären Zirkulärreaktionen (aktives Experimentieren) (ca. 10. Monat - ca. 18 Monate) • Stadium 6: Erfindung neuer Mittel durch geistige Kombination (ca. 18. Monat - ca. 2. Jahr)
Spieltätigkeit (ca. 3 - ca. 6 Jahre)	2. Die präoperativen Denkkoperationen <ul style="list-style-type: none"> • Das vorbegrifflich-anschauliche Denken (ca. 2 - ca. 4 Jahre) • Das anschauliche Denken (ca. 4 - ca. 7 Jahre)
Schulisches Lernen (ca. 7 - ca. 13/14 Jahre)	3. Die konkreten Denkkoperationen (ca. 7 - ca. 11 Jahre) 4. Die abstrakten Denkkoperationen (ab ca. 11 Jahre)
Arbeit (ab ca. 14/15 Jahre)	<ul style="list-style-type: none"> • Piaget gibt kein weiteres Niveau an.

Abbildung 5: Dominierende Tätigkeiten und Piagets Stufen der Intelligenzentwicklung (nach Majeres Origer, 1998, aus Pitsch, 2002a, S.164)

Der Unterschied dieser zwei Konzepte liegt weniger in der formalen Struktur als in der Art wie Lernen, also Aneignung von Welt beschrieben wird.

Piaget zeigt aber vor allem die innerpsychischen Prozesse des Kindes auf, während die Aneignungstheoretiker sich mit der vom Kind ausgeführten Tätigkeit und der pädagogischen Vermittlung befassen.

Piaget misst der Gesellschaft, in welcher sich das Kind entwickelt und lernt, nur eine untergeordnete Bedeutung bei. Mit dieser Nichtberücksichtigung der Gesellschaft geht auch die Nichtberücksichtigung des menschlichen, des anleitenden, des pädagogischen Einflusses einher. Die tätigkeitsorientierte Aneignungspsychologie der Kulturhistorischen Schule schreibt aber gerade dieser gesellschaftlichen Vermittlung eine wichtige Bedeutung zu.

Für Piaget sind die bereits ausgebildeten Schemata Voraussetzung für das Ausbilden neuer Schemata. Dies bedeutet, dass Lernen nur auf der Basis von bereits ausgebildeten Schemata möglich ist. Die eingeleiteten Lernprozesse durch die tätige Auseinandersetzung mit der Umwelt werden von Piaget nicht, von den Tätigkeitstheoretikern jedoch besonders beachtet.

3.3 Tätigkeitstheorie

Nachfolgend werden relevante Begriffe der Tätigkeitstheorie beschrieben. Ebenso werden Grundlagen und Grundannahmen zur Entwicklung der Tätigkeit grafisch dargestellt.

„Der Mensch wird zum Menschen also nur durch seine Tätigkeit, die grundsätzlich gesellschaftliche Tätigkeit ist“ (Jantzen, 2007, S. 109).

Der Begriff „Tätigkeitstheorie“ entstammt der „Kulturhistorischen Schule“.

Als beschreibende Theorie fasst die Tätigkeitstheorie den Individuum–Umwelt–Bezug unter dem Aspekt der Tätigkeit zusammen. Die Tätigkeit ist dabei die Verbindung zwischen Subjekt und Welt.

Abbildung 6: Kreuzmodell der schulischen Lehr-Lern-Prozesse als Grundlage der Didaktik (nach Dietrich, 2008)

Als Entwicklungstheorie betrachtet sie Entwicklung als gerichtete Abfolge spezifischer dominierender Tätigkeitsfolgen.

Sie ordnet die einzelne Handlung in den Gesamtzusammenhang menschlicher Tätigkeit ein. Somit wird die ausschliessliche Betrachtung einer einzelnen Handlung vermieden.

„Die Handlung ist die ursprüngliche Form des geistigen Lebens, und dies in der individuellen Geschichte des Kindes ebenso wie in der Geschichte der Menschheit“ (Aebli, 2006, S. 179).

Tätigkeit ist zuerst einmal ein Merkmal menschlichen Lebens. Zudem erfordert Tätigkeit die Beteiligung des Bewusstseins in erkennbarem Ausmass. Als Drittes beschreibt Tätigkeit eine Wechselwirkung.

Diese Wechselwirkungen entstehen durch unsere Einwirkung auf die Welt und daraus entstehende Rückkoppelung aus der Welt an uns.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt durch die individuelle Tätigkeit auf. Dabei finden Handlungen (in sich geschlossene Einheiten der Tätigkeit) als Interaktionen zwischen Individuum und Gegenstand statt.

Abbildung 7: Leontjews Konzept der Übergänge (aus Pitsch, 2002a, S.29)

Interiorisation und Exteriorisation sind dabei Prozesse in zwei gegensätzlichen Richtungen. Zusammen ergeben sie den Prozess des Lernens, der Aneignung.

Wenn ein weiteres Individuum (häufig ein Erwachsener) Einfluss auf das Kind nimmt, findet ebenfalls Interaktion statt. Die erwachsene Person gestaltet dabei die Handlungsbedingungen, also die Umweltbedingungen.

In nachfolgender Abbildung ist erkennbar, dass die erwachsene Person bewusst das Handlungsfeld organisiert, indem sie Handlungsgegenstände bereitstellt und sie dem Kind anbietet.

Abbildung 8: Leontjews Konzept der Übergänge, erweitert um den Erwachsenen (aus Pitsch, 2002a, S.50)

Wird berücksichtigt, dass der Handlungsgegenstand nicht nur eine Sache sein muss, sondern auch eine Person sein kann, verändert sich die Abbildung folgendermassen.

Abbildung 9: Der Erwachsene als Vermittler und Ziel in der erweiterten Fassung des Leontjew'schen Konzepts der Übergänge (aus Pitsch, 2002a, S.50)

Die dominierenden Tätigkeitsformen sind nach Leontjew (in Pitsch/Thümmel, 2005, S. 47ff) unter entwicklungspsychologischem Aspekt Perioden von Tätigkeit, die für die Entwicklung der Persönlichkeit vorrangige Bedeutung haben.

3.3.1 Dominierende Tätigkeitsformen

Bei der Geburt ist die menschliche Tätigkeit nicht voll entfaltet, sondern entwickelt sich im Verlauf von Kindheit und Adoleszenz. Leontjew beschreibt diese Entwicklung als Ausführung und Einwirkung unterschiedlicher Arten von Tätigkeit.

Die Ablösung einer dominierenden Tätigkeit durch eine andere und damit der Übergang von einem Entwicklungsstadium zum anderen sind nach Leontjew gekennzeichnet durch neue Aufgaben. Diese werden dem Kind durch die Erziehung gestellt. Durch das Durchlaufen der verschiedenen Entwicklungsstufen entwickelt sich das Kind zunehmend zum Mitglied der Gesellschaft.

Die dominierenden Tätigkeiten (Leontjew) und Piagets Stufen der Intelligenzentwicklung haben Ähnlichkeiten im Aufbau, in den Altersangaben und in der Struktur (vgl. Abbildung 5). Im folgenden Abschnitt wird darauf eingegangen. Die zeitlichen Angaben der kognitiven Entwicklung stammen aus Bigger (2001, S. 44ff).

Perzeptive Tätigkeit (bis ca. 4 Monate)

In der ersten Lebensphase gilt die perzeptive Tätigkeit, die Aneignung von Wahrnehmungsfähigkeit als dominierende Tätigkeit. Ein neugeborenes Kind verfügt über ein bestimmtes Verhaltensrepertoire in Form von Reflexen und Verhaltensprogrammen. Der Einsatz dieser Fähigkeiten ist biologisch programmiert. Verbunden mit Bewegung hat das Kind in den ersten Lebenswochen dieses Repertoire an die Bedingungen der Umwelt anzupassen und es zu differenzieren.

In der Systematik von Piaget entspricht die perzeptive Tätigkeit den Stadien 1 und 2 der sensomotorischen Entwicklungsphase: Betätigung und Übung der Reflexe (0;0-0;1) und erworbenes Anpassungsverhalten und die primären Zirkulärreaktionen (ca. 0;01-0;04).

Manipulative Tätigkeit (bis ca. 1 Jahr)

In der manipulativen Tätigkeit lernt das Kind seine Hände als Werkzeug zu gebrauchen. Der Umgang mit Materialien und Objekten steht im Vordergrund, ohne dabei aber deren gesellschaftliche

Bedeutung zu kennen. Das Kind verwendet das Objekt als Mittel, um die gezeigten Verhaltensweisen auszuführen. Das Greifen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Unterschiedliche Gegenstände werden ergriffen. Dabei werden Begriffe differenziert. Die Handlungsmuster werden erweitert und komplexer.

Piaget beschreibt die dadurch angeregte kognitive Entwicklung mit den Stadien 3 und 4 der sensomotorischen Entwicklungsphase: Sekundäre Zirkulärreaktionen und Vorgehensweisen, die dazu dienen, interessante Ereignisse andauern zu lassen (ca. 0;04-0;10) und die Koordination der sekundären Verhaltensschemata und ihre Anwendung auf neue Situationen (ca. 0;07-0;12).

Gegenständliche Tätigkeit (bis ca. 3 Jahre)

Leontjew beschreibt den funktionsgerechten Gebrauch der Dinge in der Umwelt als gegenständliche Tätigkeit. Dies wird dem Kind durch die Gebrauchsfähigkeit seiner Hände ermöglicht. Das Kind beginnt sich für die Beziehung zwischen den Objekten im Zusammenhang mit der eigenen Aktivität zu interessieren. Es merkt, dass es die Gegenstände verändern und etwas produzieren kann.

Durch die Vermittlung des Erwachsenen lernt das Kind also, die Dinge in seiner Umwelt so zu gebrauchen, wie es deren üblichem Verwendungszweck entspricht. Dabei werden ihre Handlungen zunehmend bewusster und zielgerichteter.

Gegenständliche Tätigkeit zielt auf die Fähigkeit der Alltagsbewältigung hin. Sie ist lebenspraktische Aneignung, und zwar in schlichten Handlungen, wie wir sie tagtäglich ausführen.

Piaget beschreibt dies in der sensomotorischen Entwicklung in den Stadien 5 und 6 sowie im ersten Abschnitt der Entwicklungsstufe des präoperativen Denkens: Also in den Stadien der tertiären Zirkulärreaktionen und die Entdeckung neuer Mittel durch aktives Ausprobieren (ca. 0;10-1;6) und in den Stadien der Erfindung neuer Mittel durch geistige Kombination (ca. 1;6-2;0). Sowie zum vorbegrifflichen-operativen Denken (ca. 2;0-ca. 4;0).

Überleitung

Piaget unterteilt die präoperative Phase in die Teilstufen des vorbegrifflichen-symbolischen Denkens und des anschaulichen Denkens.

Das Kind gelangt in der Phase des vorbegrifflichen-symbolischen Denkens (ca. 2-4 Jahre) durch „aktive Akkomodation von sensomotorischen Schemata an ein Ereignis in der Aussenwelt, z.B. einen Bewegungsablauf, zur inneren Nachahmung“ (Pitsch, 2002, S. 117).

Pitsch (2002, S. 117f) schreibt, dass dabei die innere Nachahmung zeitlich von der Wahrnehmung unabhängig aufgeschoben wird. Das Gedächtnis und die Erinnerung spielen dabei eine Rolle. Durch diese innere Nachahmung wird eine Trennung zwischen aktueller und vorgestellter Tätigkeit möglich. Somit wird der vorgestellte Gegenstand, die vorgestellte Tätigkeit zum Denkinhalt. In dieser Phase ist es dem Kind möglich, zwischen Symbol und realem Objekt zu unterscheiden. Dies äussert sich auch mit dem Erwerb von Sprache.

Spieltätigkeit (ca. 3-6 Jahre)

Die Gegenständliche Tätigkeit geht schnell ins Spiel über. Die Kinder lernen dabei in der Auseinandersetzung mit der Umwelt die Eigenschaften und gesellschaftliche Bedeutung von Gegenständen und Menschen kennen. Begriffe werden erarbeitet.

Nach Ansicht der Kulturhistorischen Schule wird das Kind tätig, „weil es im Spiel mit den ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten das Leben der Erwachsenen aktiv nachgestalten kann“ (Pitsch, 2002, S. 121).

Im Spiel werden Ersatzgegenstände verwendet und die sozialen Regeln werden immer mehr beachtet. Für die weitere Entwicklung des Kindes gelten **das Konstruktionspiel, das Rollenspiel** und **das Regelspiel** als wesentliche Spielformen. Diese Spielformen ermöglichen es, „die Welt in Abbilden umzubilden“ (Jantzen, 2007, S. 200).

Schulisches Lernen (ca. 7-13/14 Jahre)

„In den Vordergrund tritt zunehmend die operative Aneignung von Welt“ (Jantzen, 2007, S. 200); die sozial gewordenen Strukturen werden für das Kind nun aneignbar und die Lerntätigkeit entsteht. Das schulische Lernen dient der Vorbereitung auf die Arbeitstätigkeit. In der Schule ist durch den Lehrplan vorgegeben, was gelernt werden soll. Es handelt sich dabei um die Erwartungen der Gesellschaft. Was die Kinder lernen sollen, sind die Erfahrungen anderer Menschen. Damit das Kind Zugang zu diesen fremden, vorangehenden Erfahrungen erhält, ist es notwendig das Lesen und Schreiben zu erlernen. Die Anforderungen der Schule sind für alle Kinder des gleichen Jahrgangs dieselben. Damit diese Aneignen von Fremderfahrungen möglichst effizient von statten geht, muss dieser Prozess didaktisch aufgearbeitet werden. Lesen, schreiben, rechnen usw. sind dabei die geistigen Handlungen.

Um der ganzheitlichen Lebensweise von Kindern dieses Alters zu entsprechen, sollte die gestaltete Umgebung keinen Unterschied von Spielen und Lernen machen.

Arbeit (ca. 14/15 Jahre)

Nach der obligatorischen Schulzeit übernehmen die Jugendlichen zunehmend Funktionen der Erwachsenen. Die Arbeit wird dabei als herausragende Funktion von Erwachsenen angesehen. Arbeit wird als eine zweckmässige und zielgerichtete Tätigkeit angesehen, die auf die Erfüllung bestimmter individueller und gesellschaftlicher Verpflichtungen abzielt.

Anmerkung

Für Kinder mit Lernschwierigkeiten gilt die Abfolge der dominierenden Tätigkeitsformen nur bedingt. Die Altersangaben gelten noch weniger, denn viele Kinder mit Lernschwierigkeiten befinden sich beim Eintritt in die Schule noch in der manipulativen Phase, evt. sogar noch in der perceptiven Phase.

3.4 Lernen als Aneignung

Um anschliessend die Angebote der Institutionen analysieren zu können, müssen nachfolgende Fragen beantwortet werden:

- Wie können Vorstellungen auf den verschiedenen Ebenen (konkrete Ebene, bildliche Ebene, sprachliche Ebene) unterstützt werden?
- Welche Rolle spielt dabei die unmittelbare Erfahrung, die Anschauung, die Sprache?
- Welche äusseren Mittel unterstützen die innere Vorstellung?

Ein Heranwachsender muss die Welt von ihrer gesellschaftlichen Bedeutung her erschliessen. Diesen Prozess bezeichnet Leontjew als Aneignung. Dies geschieht indem das Individuum mit den Mitgliedern seiner Gesellschaft in Kommunikation tritt. Dabei werden die grundlegenden gesellschaftlichen Anschauungen und Normen übernommen.

Am Beispiel des Leontjewschen Löffels wird dies kurz erläutert. Ein Löffel kann zum Klopfen auf den Tisch oder auf andere Gegenstände gebraucht werden. Von der Bedeutung her ist er aber ein Esswerkzeug. Die Bedeutung des Löffels eignet man sich aber nur an, wenn man ihn als Löffel und ihn nicht als Klopferwerkzeug benutzt. Mit Hilfe eines Erwachsenen kann ein Kind in Beziehung zu den Gegenständen treten. Indem der Erwachsene das Kind mit dem Löffel füttert, tritt das Kind mit dem Löffel in Beziehung.

Zunächst werden die Beziehungen des Kindes zur gegenständlichen Welt durch Handlungen von Erwachsenen vermittelt.

Galperin nennt den Übergang von der konkret ausgeführten äusseren Handlung in die innere Vorstellung Interiorisierung. Dies ist in anschliessender Abbildung grafisch dargestellt.

Abbildung 10: Tätigkeit als Bindeglied zwischen Subjekt und Welt (Dietrich, 2008, S.2)

„Der Übergang von der konkret ausgeführten materiellen äusseren Handlung in die innere Vorstellung, die geistige Operation, wird „Interiorisierung“ genannt. Äussere Handlungen werden demnach durch Interiorisierung zu geistigen Operationen, und keine geistigen Operation kann erworben werden ohne äussere Handlung“ (Pitsch, 2002, S. 94).

Die Überlegungen von Galperin zum Ablauf des Interiorisationsprozesses sind in nachfolgender Abbildung grafisch dargestellt und anschliessend erklärt.

	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
	I				II				III				IV				V				VI			
Hand- lungs- struk- tur	Orientie- rungs- grundlage				Materielle Handlung				Materiali- sierte Handlung				Laut- sprach- liche Hand- lung				Äußere Sprache für sich				Innere Sprache (und Denken)			
	unter sprachlicher Begleitung																							

Abbildung 11: Galperins Etappen der Interiorisierung (aus Pitsch; Thümmel, 2005, S.67)

Vor jeglicher Aneignung eines Begriffs steht eine Aufgabe, ein zu lösendes Problem. Bevor ein Mensch in eine Aufgabenbearbeitung eintritt, muss er sich orientieren.¹¹

Orientierungsgrundlage

Die Orientierungstätigkeit verlangt eine Orientierungsgrundlage. Diese Orientierungsgrundlage ist verantwortlich für den Erfolg des gesamten Aneignungsprozesses.

Zu Beginn einer Handlung macht sich der Lernende Gedanken darüber, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Die erwachsene Person unterstützt den Lernenden bei der Schaffung der Orientierungsgrundlage, indem sie einen Teil ihres eigenen Informationsvorsprungs abgibt. Dies geschieht meistens sprachlich. Ist dem Lernenden jedoch etwas völlig neu, muss es ihm vorsprachlich vermittelt werden, in materieller oder materialisierter Form.

Galperin unterscheidet im Verlauf des Aufbaus einer Handlung verschiedene Phasen. Galperin nennt diese Etappen. Nach der Orientierungsgrundlage folgt die materielle Phase.

„Der Reiz der Galperinischen Theorie der Interiorisation liegt beim Versuch ihrer Nutzbarmachung für die Erziehung und Bildung Geistigbehinderter gerade darin, dass sie von der tatsächlichen, konkret-praktischen Handlung an und mit konkreten Gegenständen ausgeht“ (Feuser, zit. nach Pitsch, 2002b, S. 120).

1. Die materielle Handlung

Galperin weist darau hin, „dass nur die materielle Form dazu dienen könne, sich eine Handlung anzueignen“ (aus Jantzen, 1983, S. 34).

¹¹ Bevor ein Mensch handelt, orientiert er sich. Orientierung ist eine aktive Tätigkeit der Wahrnehmung eines Kontextes, einer Situation, ihrer Elemente, Möglichkeiten, Bedrohungen, die es angezeigt erscheinen lassen, selbst aktiv zu werden. Wahrnehmung führt so zu einer Absicht, die eine Entscheidung verlangt. In Gang gebracht wird diese Orientierung durch nicht zwangsläufig bewusst wahrgenommene Bedürfnisse, durch bewusste Motive, auch durch Neugier, was wiederum Wachheit und Aufmerksamkeit voraussetzt. Folgend beschliesst der Mensch, sein Bedürfnis oder seinen Neugier zu befriedigen, und entscheidet sich, dies wirklich auch zu tun. Es hat sich also ein durch den Willen gesteuerter Entschluss herausgebildet, etwas zu tun. (Pitsch, Thümmel, 2005, S. 59)

2. Die **materialisierte Handlung**

Nach der materiellen Handlung lassen sich diese Handlungen materialisieren. z.B. in einer Reihe von Bildern, auf denen die Teilschritte einer Handlung dargestellt sind. Materialisierte Handlungen sind möglich auf der Grundlage von Kopien, Modellen, Darstellungen und Beschreibungen. Das Modell vertritt den realen Gegenstand.

Diese Bilder können helfen, einen Ablauf ohne die tatsächlichen Handlungsgegenstände zu rekonstruieren oder sie verdeutlichen einen noch nicht stattgefundenen Handlungsablauf. Somit dienen die Bilder der Planung zukünftiger Handlungen. Die Bilder sind wie eine Gebrauchsanweisung, die es zu lesen gilt.

Die Etappen Orientierungsgrundlagen, Materielle Handlung und Materialisierte Handlung finden unter sprachlicher Begleitung statt, wie in folgender Abbildung nochmals zu sehen ist.

Abbildung 12: Zweite Erweiterung der Handlungsstruktur (aus Pitsch, 2002b, S.122)

Gegenstände und deren Eigenschaften müssen bezeichnet, also mit Wörtern versehen werden, damit sich umfassende, verallgemeinerte Begriffe entwickeln können. Dabei ist die Sprache von erwachsenen Personen wie auch von den Lernenden einzusetzen. Dies kann von den Lernenden auch nur passiv geschehen, nämlich im Zuhören und in der Aufnahme einer sprachlichen Bezeichnung.

3. Die **lautsprachliche Handlung** ohne Gegenstand.

Die materialisierte Handlung wird in die Vorstellung übertragen. Das Wesentliche dabei ist die Einübung mittels lautem Sprechen. Dabei wird der gegenständliche Inhalt des materiellen Handlungsvollzugs vollständig und genau in die Sprache übertragen. Sprache ist dabei noch an die konkrete Handlung gebunden.

„Alle Bestandteile der materiellen oder materialisierten Handlung sollen ohne Bezug (z.B. Hinsehen) auf die ursprünglichen Gegenstände sprachlich ausgedrückt und mittels lautem Sprechen eingeübt werden“ (Pitsch, Thümmel, 2005, S. 65).

Diese Form kann gemäss Galperin eigentlich noch nicht geistig genannt werden, da Operationen noch nicht ohne äussere Sprache ausgeführt werden können.

4. Die Handlung auf der Ebene der **äusseren Sprache für sich**.

Hiermit ist eine abstraktere Sprach- / Denkhandlung gemeint. Dies bedeutet z.B. lautes Sprechen während einer Aufgabe. Der Handlungsablauf wird reduziert. Es werden nur noch die Ergebnisse der Operationen mitgeteilt.

5. Die Handlung auf der Ebene der **inneren Sprache** als automatisierte Handlung.

Die Handlung wird abermals verkürzt und die Lernhandlung erhält ihre innere geistige Form.

Das Denken ohne jegliche Handlung ist er in der Stufe der abstrakten Denkopoperationen, ab ca. 11 Jahren möglich.

Treten bei Handlungen Probleme auf, so gehen Menschen automatisch ein Etappe zurück und versuchen von dort aus das Problem zu lösen. Dies geschieht etwa, wenn wir einen Text laut lesen, sobald wir ihn nicht auf Anhieb verstehen. Oder wir beginnen in schwierigen Situationen, laut zu überlegen.

Kritik

Galperins Etappen der Interiorisierung setzen ein gewisses Sprachverständnis voraus. Deshalb kann seine Etappentheorie erst ab einer bestimmten Entwicklungsstufe sinnvoll angewandt werden. Das Sprachverständnis beginnt beim erst Übergang zum präoperativen Denken. Vor dieser Entwicklungsstufe verbleibt Aneignung auf der Ebene der konkret-materiellen Handlung und erreicht höchstens das Niveau der Materialisierung.

Dabei ist aber zu bedenken, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten oft einen Automatismus von der Sensomotorik her haben und sie deshalb vielleicht Handlungen vollziehen können, die uns erstaunen. Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen können ebenfalls eine Vorstellung haben, obwohl sie ohne aktive Sprache sind.

3.4.1 Das Abbildniveau

„Die älteste und verbreitetste Vorstellung vom Wahrnehmungsgeschehen ist, (...) die Abbildtheorie. Die Wirklichkeit bildet sich über die Sinne im menschlichen Geiste ab“ (Aebli, 2006, S. 85).

Der Mensch erarbeitet sich durch den aktiven, voraus greifenden Widerspiegelungsprozess das Abbild. Es handelt sich nicht um ein Bild im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern um gespeicherte Sinneseindrücke. Das Abbild ist an die jeweilige Tätigkeit geknüpft und wird von ihr bestimmt.

Nachfolgende Abbildung zeigt die unterschiedlichen Abbildniveaus in Verbindung mit der Dominierenden Tätigkeit und dem Niveau nach Piaget.

Dominierende Tätigkeit	Abbildniveau	Niveau nach Piaget
Bis ca. 4 Monate: Wahrnehmungstätigkeit	Erbkoordinationen, modale und intermodale Abbilder	Reflexe; primäre Zirkulärreaktionen
Bis ca. 1 Jahr: manipulierende Tätigkeit	Individuelle Gegenstands- bedeutungen	Sekundäre Zirkulärreaktionen und ihre Koordination
Bis ca. 3 Jahre: gegenständliche Tätigkeit	Individuelle Werkzeug- bedeutungen	Tertiäre Zirkulärreaktionen; Lernen durch Einsicht
	Individuelle Tätigkeits- bedeutungen	Egozentrisch-präoperationales Denken; 2-4 Jahre: vorbegrifflich,
Spiel (erste Geburt der Persönlichkeit) (ca. 3-6 Jahre)	Individuelle Ich-Bedeutung/ soziale Gegenstandsbedeutun- gen	4-6/7 Jahre: anschaulich
(schulisches) Lernen (ca. 7-13/14 J.)	Soziale Werkzeugbedeutungen	Konkret-operatives Denken (funktionell) (ca. 7-10 Jahre)
	Soziale Tätigkeitsbedeutungen	Formallogisches Denken (kategorial) (ab ca. 11 Jahre)
Arbeit (zweite Geburt der Persönlichkeit) (ca. 14/15 Jahre)	Soziale Ich-Bedeutung	Piaget gibt kein weiteres Niveau an. <i>K. Riegel</i> ergänzt Piaget um das Niveau: Dialektisches Denken

Abbildung 13: Dominierende Tätigkeit, Abbildniveau und Niveau der intellektuellen Entwicklung nach Piaget (Jantzen, aus Pitsch, 2002a, S.168)

Für diese Arbeit sind vor allem die individuelle bzw. soziale Gegenstandsbedeutung sowie die individuelle bzw. soziale Tätigkeitsbedeutung von Belang.

3.5 Beantwortung der zu Beginn gestellten Fragen

Wie können Vorstellungen auf den verschiedenen Ebenen (konkrete Ebene, bildliche Ebene, sprachliche Ebene) unterstützt werden?

Eine tätigkeitstheoretisch orientierte Beobachtung kann Hinweise auf die Gestaltung von Lernsituationen geben. Zentral dabei ist die Unterscheidung verschiedener Tätigkeitsformen und der Weisen, in denen sich ein Mensch dabei auf die Gegenstände bezieht (Gegenstandsbezug).

Die dominierenden Tätigkeiten und Piagets Stufen der Intelligenzentwicklung zeigen auf welche Tätigkeiten in einer bestimmten Entwicklungsphase leitend sind.

Je nach Entwicklungsstand müssen deshalb dem Kind passende Angebote gemacht werden, da in jeder Entwicklungsphase Begriffe über die Tätigkeit erfahren werden. Diese werden zunehmend differenziert und die Strukturen erweitern sich und werden klarer.

Der Spieltätigkeit soll dabei besondere Beachtung geschenkt werden, da sie oft vernachlässigt und übergangen wird.

In der Sensomotorik werden alle kognitiven Leistungen in ihren Grundzügen erlernt. Dazu gehört die menschliche Fähigkeit des Denkens, des Erkennens und des Schlussfolgerns. Durch den handelnden Kontakt mit Gegenständen, lernt das Kind den Gegenstand kennen. Gegenstände werden begriffen, indem auf sie eingewirkt wird. Indem es ihn schüttelt, schlägt, streichelt, streicht etc. be- greift das Kind den Gegenstand. Diese Erkundungen führen dazu, dass dem Gegenstand Eigen- schaften zugeschrieben werden.

Ein Gegenstand hat zu diesem Zeitpunkt eine individuelle Bedeutung. So ist dann der Löffel für das Kind vielleicht ein Gegenstand der schöne Geräusche macht, wenn man ihn auf den Tisch schlägt. Von seiner sozialen Gegenstandsbedeutung her wird der Löffel noch nicht als Esswerkzeug erkannt.

Erst mit ca. zwei Jahren ist das Kind fähig, Handlungen innerlich auszuführen und sich deren Objekte vorzustellen. Das Sprachverständnis setzt im Übergang zur präoperativen Phase ein. Deshalb ist erst ab dann die vollständige Aneignung möglich.

Durch die gegenständliche Tätigkeit in der präoperativen Phase (vorbegriffliches Denken) erhalten Tätigkeiten eine individuelle Bedeutung. Das Kind hat für eine Tätigkeit eine ganz individuelle Version aufgebaut.

Die sozialen Gegenstandsbedeutungen erlernt das Kind im Spiel. Hier werden Begriffe, wie es in der Welt so „läuft“ verarbeitet.

Soziale Tätigkeitsbedeutungen lernen die Jugendlichen in der operativen Phase. Sie lernen was durch den Lehrplan vorgegeben ist. Dabei handelt es sich um gesellschaftlich, kulturell und sozial überlieferte Inhalte und Formen, mit denen auch Erwartungen der Gesellschaft an den Einzelnen verbunden sind. Einen Beruf zu erlernen und eine Arbeit zu haben gehört ebenfalls dazu.

Welche Rolle spielt bei den Vorstellungen die unmittelbare Erfahrung, die Anschauung?
Welche äusseren Mittel unterstützen die innere Vorstellung?

Die Aneignung neuer geistiger Operationen verlangt die Ausführung einer Handlung entweder in materieller Form oder wenigstens in materialisierter Form.

Unmittelbare Erfahrung (Materielle Handlung)

Die Tatsache, dass eine Handlung auf jedem Niveau im effektiven Versuch leichter erlernt wird, bleibt bestehen. Auch für Erwachsene gilt die Regel, dass eine effektive Handlung und damit die unmittelbare Erfahrung besser verstanden werden, als ein reines Gedankenexperiment.

Jede innere Vorstellung beginnt mit der konkret ausgeführten materiellen äusseren Handlung. Vorstellungen werden demnach als Etappen aufgebaut.

Galperins Etappen der Interiorisierung zeigt dies auf. Die erste Stufe der Verinnerlichung setzt somit nach Abschluss der praktischen Handlung ein.

Damit Gegenstände der sinnlichen Erfahrung erfasst werden können, muss der Sinneskontakt hergestellt werden. Deshalb ist es wichtig, dem Gegenstand zu begegnen. Im Idealfall gelingt es die Lernenden mit dem wirklichen Gegenstand in Kontakt zu bringen. Es ist wichtig, den Lernenden wo

immer möglich Gelegenheit zu geben, die Handlungen, die ihnen ihre Eigenschaften erschliessen, am Gegenstand selbst ausführen zu lassen.

Dazu müssen die Jugendlichen mit den wirklichen Gegenständen in Kontakt gebracht werden. Somit können neue Handlungen in effektiven Handlungen erarbeitet werden.

Dies kann unterschiedlich gestaltet werden.

- Der Gegenstand wird in die Schule mitgebracht.
- Die Erscheinung, der Gegenstand wird vor Ort aufgesucht (Exkursion).

Betriebsbesichtigungen und Schnupperaufenthalte unterstützen die Vorstellung über ein Berufsbild und beinhalten oben genannte Argumente für konkretes Handeln.

Die Anschauung (Materialisierte Handlung)

Der Übergang von der sensomotorischen Phase in die präoperative Phase ermöglicht das Erkennen von Bildern, Modellen und Darstellungen.

Falls es nicht möglich ist, den Jugendlichen den direkten Kontakt mit dem Gegenstand zu ermöglichen (zu gross, zu weit weg, etc.) können Vertreter an seine Stelle treten.

Auf die materielle Handlung folgt die materialisierte Handlung. An die Stelle der konkreten Wirklichkeit treten Anschauungsmittel. Dies können Modelle sein (geographische Modelle, Geräte, Werkzeuge, verkleinerte Gegenstände), oder Bilder (Photographie, Lichtbild, Filme, Wandtafelzeichnungen, Hellraumprojektorfolien).

Durch diese Vertreter des Gegenstandes ist die zweite Stufe der Verinnerlichung erreicht.

4. Datenerhebung

4.1 Triangulation

In dieser Arbeit wurde im Rahmen einer quantitativen Erhebung die Partizipation der Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten am Berufswahlprozess beurteilt. Um die Angebote der Institutionen möglichst umfassend zu betrachten und die gewählte Fragestellung aus mehreren Perspektiven zu beleuchten, wurde eine Form der Triangulation gewählt. Dabei werden „zu ein und derselben Situation Daten aus drei Perspektiven („Ecken“) gesammelt“ (Altrichter / Posch, 2007, S. 178).

Bei dieser Arbeit wurde die zweite Ecke zusätzlich als kritisch-prüfende Analysemethode angesehen.

1. Eckpunkt: Angebote der Institutionen
2. Eckpunkt: Interviews

Aus den Angeboten der Institutionen sollten Informationen und Erkenntnisse zur Klientengerechtigkeit in Erfahrung gebracht werden. Anschliessend wurden direkt betroffene Schülerinnen und Schüler zu den Erkenntnissen interviewt.

4.2 Die Angebote der Institutionen

Alle Institutionen des Kantons St.Gallen, die im Sinne der Fragestellung in Betracht gezogen werden können, wurden mit einem Begleitbrief (siehe Anhang 3) über das Forschungsvorhaben informiert. Die von den Institutionen zur Verfügung gestellten Informationsangebote wurden mit einem Code deklariert. Aus Gründen des Datenschutzes wurden die Namen der Institutionen durch einen Buchstaben des Alphabets ersetzt. Die Informationsmaterialien der PrA wurden durch eine dickere Markierung kenntlich gemacht.

Die Angebote der Institutionen wurden in zwei Bereiche aufgeteilt.

Bereich Betriebsbesichtigung / Schnupperaufenthalte

Im Interesse stand die Möglichkeit zu Betriebsbesichtigungen und Schnupperaufenthalten. Die Institutionen wurden telefonisch kontaktiert. Dabei wurde abgeklärt, ob die Möglichkeit zu Betriebsbesichtigungen und/oder Schnupperaufenthalten besteht.

Bereich Informationsmaterial

Im Weiteren, für die Fragestellung relevant war das Informationsmaterial (Filme, Broschüren, Flyer etc.) der möglichen Ausbildungsbranchen.

In einem ersten Teil a wurde abgeklärt, ob Informationsmaterial zur Verfügung steht oder nicht und falls ja, in welcher Form. Das vorhandene Material wurde danach in drei Bereiche eingeteilt.

In einem zweiten Teil b wurde das vorhandene Informationsmaterial analysiert. Dies geschah mit dem Analyseraster.

4.2.1 Das Analyseraster, Dokumentanalyse

Das Analyseraster ist ähnlich wie ein Lernstrukturgitter aufgebaut. Dabei geht es primär um die Niveaustufen. Die Komplexität wurde zuerst in zwei Stufen unterteilt:

- Aussagen zum Gegenstand
- Vorstellung über eine Tätigkeit

Das Informationsmaterial wurde mit Zeilennummern versehen, damit die Stellen leichter wieder auffindbar sind. Die Anzahl der Aussagen wurden gezählt und bei der Datenauswertung verwendet.

4.2.1.1 Vorgehen bei der Kodierung

Das Informationsmaterial wurde zuerst einer deduktiven Kategorie zugewiesen und danach induktiv reduziert. Aus der Theorie wurden deduktiv Analysekatoren erarbeitet, die in Bezug zur Fragestellung von Bedeutung sind.

Im Analyseraster wurden die Stufen nach Piaget (Stufen des Denkens, Stufen der Verinnerlichung) und dessen Abbildebenen aufgeführt. Dabei geht es um Schrift auf der Stufe der Denkopoperationen, um bildliche Vorstellungen und Darstellungen auf der Stufe der Vorstellenden Handlung und um konkrete Gegenstände und Handlungen auf der Stufe der Sensomotorik.

Durch die Erhebung wurde ein zusätzliches System induktiv entwickelt. Dies wird in nachfolgendem Abschnitt erläutert.

Um sich ein Bild des Berufes machen zu können, muss eine entsprechende Vorstellung über den Beruf gebildet werden können. Es geht demnach um Vorstellungen von Gegenständen und/oder Tätigkeiten. Dies wird zur besseren Verständlichkeit an Beispielen erläutert.

Aussagen zum Gegenstand, zum Material

Zu den Vorstellungen Gegenstand; Material gehören:

- **Nomen**

Beispiel: Gärtnereipraktiker(in)

- **Kontextbedingungen**

Beispiel: Die Auszubildenden lernen verschiedene Arbeiten in den Bereichen Gartengestaltung, Betreuung von Grünanlagen und Gartenunterhalt. Ebenso wird grundlegendes Wissen über den Anbau von Gemüse vermittelt.

Für die Analyse des Infomaterials wird die Tätigkeit in ‚einfache Tätigkeit‘ und ‚komplexe Tätigkeit‘ unterteilt. Es handelt sich dabei immer um Vorstellungen.

Vorstellung einfacher Tätigkeiten

Zu den Vorstellungen von einfachen Tätigkeiten gehören:

- **einzelne Tätigkeiten, die mit einem oder mehreren konkreten Gegenständen verbunden sind**

Beispiel: Fenster reinigen

Im Sinne der Fragestellung kann man sich Fenster reinigen gut vorstellen. In der Vorstellung ist dies eine einfache Tätigkeit. Das Fenster ist ein konkreter Gegenstand und die meisten Menschen können sich unter der Tätigkeit ‚reinigen‘ etwas vorstellen.

Im Effekt der Ausbildung sind komplexe Anforderungen damit verbunden, was jedoch für diese Arbeit nicht relevant ist.

Vorstellung komplexer Tätigkeiten

Zu den Vorstellungen von komplexen Tätigkeiten gehören:

- **Fremdwörter, Fachbegriffe, die mit einer Tätigkeit verbunden sind**

Beispiel: Teppiche sprühextrahieren

- **Aufführungen mehrerer Tätigkeiten nacheinander**

Beispiel: Säen, Pikieren, Schneiden von Stecklingen

- **Abstrakte Klassen- oder Gattungsbegriffe verbunden mit einer Tätigkeit**

Beispiel: Gebräuchlichste Maschinen und Werkzeuge kennen, anwenden und instand halten.

Tabelle 2: Das Analyseraster

Niveaustufen	
Denkoperation	<p>Gegenstände werden begrifflich erfasst.</p> <p><i>Begriffe, Sprache, Zeichensysteme</i></p>
	<p>Soziale Gegenstandsbedeutung Die Gegenständliche Tätigkeit geht schnell ins Spiel über. Die Kinder lernen dabei in der Auseinandersetzung mit der Umwelt, die Eigenschaften und gesellschaftliche Bedeutung von Gegenständen und Menschen kennen. Der Löffel bekommt die Bedeutung eines Esswerkzeuges. Allmähliche Koordinierung der vorstellungsmässigen Beziehungen. Die äusseren und inneren Wahrnehmungen werden verbunden.</p> <p><i>Darstellungen wie: Bilder, Fotos, Symbole, Ikone eines Gegenstandes.</i></p>
Vorstellende Handlung	<p>Mittelbare Anschauung (Anschauliches Denken)</p>
	<p>Soziale Tätigkeitsbedeutung „In den Vordergrund tritt zunehmend die operative Aneignung von Welt“ (Jantzen, 2007, S. 200); die sozial gewordenen Strukturen werden für das Kind nun aneignbar und die Lernfähigkeit entsteht. Das schulische Lernen dient der Vorbereitung auf die Arbeitstätigkeit.</p> <p><i>Schrift kann einfach bis komplex sein.</i></p> <p>Im Spiel werden Ersatzgegenstände verwendet und die sozialen Regeln werden immer mehr beachtet. Für die weitere Entwicklung des Kindes gelten das Konstruktionspiel, das Rollenspiel und das Regelspiel als wesentliche Spielformen. Diese Spielformen ermöglichen es, „die Welt in Abbildern umzubilden“ (Jantzen, 2007, S. 200).</p> <p><i>Video</i> <i>Fotoabfolge einer Tätigkeit</i> <i>Bild einer Tätigkeit</i></p>
	<p>Individuelle Tätigkeitsbedeutung Die innere Nachahmung wird zeitlich von der Wahrnehmung unabhängig aufgeschoben. Das Gedächtnis und die Erinnerung spielen dabei eine Rolle. Durch diese innere Nachahmung wird eine Trennung zwischen aktueller und vorgestellter Tätigkeit möglich. Somit wird der vorgestellte Gegenstand, die vorgestellte Tätigkeit zum Denkinhalt. In dieser Phase ist es dem Kind möglich, zwischen Symbol und realem Objekt zu unterscheiden. Leontjew beschreibt den funktionsgerechten Gebrauch der Dinge in der Umwelt, als gegenständliche Tätigkeit.</p>

		<p>vom unmittelbaren Gegenstand.</p> <p><i>Darstellungen wie: Bilder, Fotos, Symbole, Ikone eines Gegenstandes, oder auch realer Gegenstand und unmittelbare wahrnehmende und/oder benennende Bezugnahme darauf.</i></p>	<p>Dies wird dem Kind durch die Gebrauchsfähigkeit seiner Hände ermöglicht. Das Kind beginnt sich für die Beziehung zwischen den Objekten im Zusammenhang mit der eigenen Aktivität zu interessieren. Es merkt, dass es die Gegenstände verändern und dass es etwas produzieren kann.</p> <p>Dabei werden ihre Handlungen zunehmend bewusster und zielgerichteter.</p>
<p>Konkrete Handlung und sinnliche Wahrnehmung</p>	<p>Individuelle Gegenstandsbedeutung</p> <p>Auf der Sensomotorischen Stufe kann nur mit konkreten Gegenständen gehandelt werden.</p> <p>Gegenstände haben stets eine individuelle Bedeutung für das Kind.</p> <p><i>konkrete Gegenstände</i></p>		<p>Es findet dabei motorische und sensorische Aneignung statt, aber keine geistige Aneignung.</p> <p>Mit Hilfe von Erwachsenen kann das Kind in Beziehung zu den Gegenständen treten. Auf dieser Stufe findet zuerst wahrnehmende Tätigkeit, dann manipulative Tätigkeit statt und schliesslich beginnt die gegenständliche Tätigkeit.</p>
<p>Vorstellung Gegenstand (Material)</p>		<p>Vorstellung Tätigkeit</p>	
<p>Stufen der Komplexität /Elemente der Struktur</p>			

Bei den Informationsmaterialien wurden die Arbeitsbranchen zuerst gesamthaft betrachtet. Dies bedeutet, dass zuerst die jeweilige Anzahl Aussagen (Gegenstand, einfache Tätigkeit, komplexe Tätigkeit) pro Arbeitsbranche betrachtet wurden. Das Informationsmaterial der PrA wurde zusätzlich separat betrachtet. Dadurch konnte die Fragestellung abschliessend beantwortet werden.

Die gesamte Erhebung befindet sich in Anhang 5.

4.3 Interviews

„Interviews sind Gespräche, deren Zweck es vor allem ist, Sichtweisen, Interpretationen, Bedeutungen kennen zu lernen, um das Verständnis einer Situation zu verbessern.“ (Altrichter/Posch, 2007, S. 151)

Durch die Analyse des Informationsmaterials kam es zu wichtigen Anhaltspunkten für den Interviewleitfaden. Vermutungen, die sich auf Grund der Analyse entwickelten, wurden in den Interviews zu überprüfen versucht.

Den vier Jugendlichen wurden drei ausgewählte Informationsmaterialien zur Arbeitsbranche ‚Hauswart‘ vorgelegt. Diese Arbeitsbranche wurde gewählt, da viele Institutionen in dieser Arbeitsbranche Informationsmaterialien zur Verfügung stellen können.

Die Fragen wurden den Jugendlichen einzeln gestellt und auf Tonband aufgenommen.

Anschliessend an das Interview erstellte ich ein Datenresümee. Darin sind die wichtigsten Sachverhalte, Überraschungen und Annahmen schriftlich festgehalten.

Der Interviewleitfaden befindet sich in Anhang 6.

5. Datenauswertung

Für die Datenanalyse werden zuerst die Angebote der Institutionen den nachfolgenden zwei Bereichen zugeordnet:

- Bereich Betriebsbesichtigung, Schnupperaufenthalt
- Bereich Informationsmaterial

Durch die Erkenntnisse aus dem Bereich Informationsmaterial der Institutionen entsteht ein dritter Bereich, bei dem Vermutungen, betreffend Informationsmaterial zu überprüfen versucht werden:

- Bereich Interviews

5.1 Bereich Betriebsbesichtigung und Schnupperaufenthalt

Wie der Grafik zu entnehmen ist, bieten alle 14 Institutionen des Kantons St.Gallen die Möglichkeit zu Betriebsbesichtigungen und Schnupperaufenthalten an.

Abbildung 14: Angebote der Institutionen zu Betriebsbesichtigung und Schnupperaufenthalten

5.1.1 Zusammenfassung und Kommentar zum Bereich Betriebsbesichtigung und Schnupperaufenthalt

Dem Begriff geht das Begreifen voraus, der Einsicht das Einsehen (Aebli, 2006, S. 183).

Es ist sehr erfreulich, dass alle Institutionen die Möglichkeit zu Betriebsbesichtigungen und zu Schnupperaufenthalten anbieten, da jegliche Aneignung mit der unmittelbaren Erfahrung, der materiellen Handlung beginnt. Auch bei älteren Schülerinnen und Schülern oder bei Erwachsenen kann beobachtet werden, dass eine Handlung im tatsächlichen Versuch leichter erlernt und verstanden wird als in gedanklichen Experimenten.

Die Erarbeitung einer Orientierungsgrundlage dient dazu, Aufmerksamkeit und Motivation herzustellen. Betriebsbesichtigungen können ein Anfang dazu sein. Betriebsbesichtigungen ermöglichen einen ersten, kurzen Einblick in die Arbeitswelt. Die Jugendlichen begegnen vielfältigen Arbeitsmaterialien und beobachten handwerkliches Arbeiten. Teilweise besteht die Möglichkeit, die Materialien selber in die Hände zu nehmen und Arbeitende direkt zu ihrem Beruf zu befragen. Durch die-

sen direkten Kontakt mit dem Material und mit den berufsspezifischen Tätigkeiten gelingt es den Jugendlichen eine Vorstellung des Berufes zu erhalten.

Die zweite Stufe der Verinnerlichung beginnt mit der materiellen Handlung. Dies findet bei Schnuppereinsätzen in einer realen Situation und mit realen Gegenständen statt. Durch die Handlung mit diesen realen Gegenständen werden die wesentlichen und typischen Merkmale erfasst.

Bei einem Schnupperaufenthalt haben die Jugendlichen die Möglichkeit verschiedene Werkstoffe und Materialien des gewählten Arbeitsbereiches gezielt zu erkunden und Erfahrungen zu sammeln. Spezifische Arbeitsweisen und Tätigkeiten werden über einen längeren Zeitraum erlernt und konkret umgesetzt. Werkzeuge und Maschinen werden sachgerecht gehandhabt und das eigene Tun wird in einem grösseren Zusammenhang gesehen. Durch diese Erkundung können sich die Jugendlichen eine Arbeitsbranche konkret vorstellen und Entscheidungen über eine mögliche Berufswahl in dieser Arbeitsbranche können getroffen werden.

Betriebsbesichtigungen und Schnupperaufenthalte sind Möglichkeiten zur unmittelbaren Erfahrung und somit für Jugendliche von Bedeutung.

Diese beiden Angebote der Institutionen ermöglichen den Jugendlichen eine Partizipation beim Berufswahlprozess. Somit sind sie klientengerecht.

5.2 Bereich Informationsmaterial a

In nachfolgender Tabelle ist ersichtlich, in welchen Arbeitsbranchen und in welcher Form die Institutionen Informationsmaterialien zur Verfügung stellen können.

Tabelle 3: Erfassung aller Institutionen und deren möglichen Ausbildungsbranchen (und deren Form)

	Garten	Hauswart	Küche	Lingerie	Industrie	Metall	Holz
Institution A	x	x	x	x			
Institution B		x	x		x	x	
Institution C	x						x
Institution D	x	x	x				
Institution E							x
Institution F	x		x				
Institution G	x	x	x			x	x
Institution H	x		x		x		
Institution I		x	x	x	x		x
Institution J			x	x			
Institution K					x		
Institution L	x	x	x	x	x	x	x
Institution M	x				x	x	
Institution N	x	x	x		x	x	
Nichts	nur Eigenmaterial		nur PrA		Eigenmaterial & PrA (beides)		

In der nachfolgenden Abbildung sind die Informationsmaterialien aller Arbeitsbranchen erfasst.¹² In der ersten Spalte ist aufgeführt, ob die Institutionen den Klientinnen und Klienten Informationsmaterial zur Verfügung stellen können oder nicht. In der zweiten Spalte wurde das vorhandene Informationsmaterial nochmals in folgende drei Bereiche unterteilt: Institutionen, welche selbstgestaltetes Informationsmaterial zur Verfügung stellen können; Institutionen, welche die Ausbildungsinhalte (gemäss INSOS, PrA) zur Verfügung stellen können und Institutionen, die beide Informationsmaterialien (Eigenmaterial und PrA) zur Verfügung stellen können.

¹² n= Anzahl Institutionen

Abbildung 15: Auswertung Informationsmaterial aller Arbeitsbranchen

5.2.1 Zusammenfassung und Kommentar zum Bereich Informationsmaterial a

Beim vorhandenen Informationsmaterial in allen Arbeitsbereichen sind immer alle drei Formen (Eigenmaterial, PrA und beide Materialien) vertreten.

Vier Institutionen (A,B,D,J) bieten nur Eigenmaterial an. Drei grosse Institutionen (F,G,M) bieten nur das Informationsmaterial der PrA an. Zwei Institutionen (L,N) bieten beinahe in allen Arbeitsbereich Eigenmaterial und PrA an.

Es fällt auf, dass fünf Institutionen (C,E,H,I,K) des Kantons St.Gallen in allen möglichen Ausbildungsbranchen gar keine Informationsmaterialien zur Verfügung stellen können. Auf direkte Anfrage hin bestätigen mir die Institutionen, dass es ihnen lieber sei, wenn die Jugendlichen direkt zu ihnen kommen würden. Die Möglichkeit zur Vorinformation per Dokument erachten sie nicht als notwendig. Die Aussage, dass sie Betriebsbesichtigungen und Schnupperaufenthalte anbieten würden, ist zwar förderlich, dient aber nicht der vorherigen Information über einen möglichen Arbeitsbereich.

Es macht den Anschein, dass einzelne Institutionen nicht auf Informationsmaterial angewiesen sind, da sie ihre Klientinnen und Klienten direkt durch Betriebsbesichtigungen und Schnuppereinsätze frequentieren können.

Im Arbeitsbereich Metall bieten alle erfassten Institutionen Informationsmaterial an. In den Arbeitsbereichen Garten, Hauswart und Küche bieten mehr als 75% aller Institutionen Informationsmaterial an.

Von den vier Institutionen im Bereich Lingerie bietet die Hälfte Informationsmaterial an.

Im Bereich Industrie und Holz überwiegt die Anzahl der Institutionen, welche kein Informationsmaterial haben. Dies erstaunt, wählen doch Jugendliche gerade diese beiden Arbeitsbranchen ziemlich oft, wie in nachfolgender Abbildung ersichtlich ist.

Abbildung 16: Lehrverhältnisse PrA 2008

Da es keine offizielle Statistik zu den gewählten Arbeitsbereichen gibt, beziehe ich mich bei den Angaben auf die Statistik der Lehrverhältnisse PrA der INSOS. Die Zahlen der Lehrverhältnisse gelten jedoch nur für die Praktische Ausbildung. Es kann angenommen werden, dass die Lehrverhältnisse aller IV-Anlehren und PrA deutlich zahlreicher sind.

Institutionen, welche keine Informationsmaterialien anbieten, sind nicht klientengerecht. Sie verhindern damit einen wesentlichen Teil der Partizipation Jugendlicher am Berufswahlprozess.

Wie klientengerecht die gesamten vorhandenen Informationsmaterialien tatsächlich sind, wird sich im nächsten Abschnitt ‚Analyse des Informationsmaterials‘ zeigen.

5.3 Analyseraster

Die Datenerhebung befindet sich in Anhang 5. Auf der Stufe der Denkopoperationen und der mittelbaren Anschauung gab es für alle Institutionen gesamthaft folgende Anzahl von Aussagen.

Tabelle 4: Aussagen Informationsmaterial auf der Stufe der Denkopoperationen

<i>Denkopoperationen</i>	Aussagen zum Gegenstand	Vorstellung einfache Tätigkeit	Vorstellung komplexe Tätigkeit
Garten	26	40	38
Hauswart	50	56	43
Küche	31	17	59
Lingerie	17	21	22
Industrie	38	2	20
Metall	41	9	19
Holz	23	5	19
Total	226	150	220

Tabelle 5: Aussagen Informationsmaterial auf der präoperativen Stufe (anschauliches Denken)

<i>Anschauliches Denken</i>	Aussagen zum Gegenstand	Vorstellung einfache Tätigkeit	Vorstellung komplexe Tätigkeit
Garten	24	10	2
Hauswart	17	17	2
Küche	2	11	-
Lingerie	13	12	-
Industrie	13	4	3
Metall	25	3	3
Holz	56	3	-
Total	150	60	10

Weder auf der Stufe des vorbegrifflichen Denkens, noch auf der Stufe der Sensomotorik gab es Ergebnisse.

Tabelle 6: Aussagen Informationsmaterial auf der präoperativen Stufe (vorbegriffliches Denken)

<i>Vorbegriffliches Denken</i>	Aussagen zum Gegenstand	Vorstellung einfache Tätigkeit	Vorstellung komplexe Tätigkeit
Alle Branchen	-	-	-
Total	0	0	0

Tabelle 7: Aussagen Informationsmaterial auf der sensomotorischen Stufe

<i>Sensomotorik</i>	Aussagen zum Gegenstand	Vorstellung einfache Tätigkeit	Vorstellung komplexe Tätigkeit
Alle Branchen	-	-	-
Total	0	0	0

Gesamt:	376	210	230
----------------	------------	------------	------------

5.3.1 Bereich Informationsmaterial aller Institutionen

Die Ergebnisse werden in den nachfolgenden Abbildungen jeweils grafisch dargestellt. Danach werden die Ergebnisse unter theoretischen Aspekten reflektiert und abschliessend gesamthaft interpretiert.

Durch das Analyseraster kam es zu folgenden Ergebnissen, welche in nachfolgender Abbildung grafisch dargestellt sind.

Abbildung 17: Niveaustufe der Informationen

Im Bereich Informationsmaterialien aller Arbeitsbranchen werden nur die Niveaustufen der Denkoperationen und der präoperativen Stufe (Anschauliches Denken) von den Institutionen berücksichtigt. Das vorbegriffliche Denken auf der präoperativen Stufe und die Stufe der Sensomotorik werden nicht berücksichtigt.

73% aller Aussagen befinden sich auf der Stufe der Denkoperationen.

Das Alter der Denkoperationen beginnt mit 7-11 Jahren. Somit werden schriftliche Texte erst ab diesem Entwicklungsalter erfasst. Die Möglichkeit zur ganzheitlichen Partizipation wird dadurch allen Schülerinnen und Schülern verwehrt, die nicht lesen können. Informationen können von diesen Jugendlichen nur aus den Bildern entnommen werden.

Nur gerade 27% aller Inhalte sind auf der Stufe des Anschaulichen Denkens.

Bilder werden ab einem Alter von ca. 3 Jahren erkannt. Je nachdem um was für Texte oder Bilder es sich handelt (Komplexität) wird deren Inhalt noch später erfasst.

Auf den ersten Blick ist das gesamte Informationsmaterial nicht klientengerecht.

Deshalb ist eine genauere Betrachtung notwendig. Dazu wird das Informationsmaterial in die drei Komplexitäten aufgeteilt. Dies wird in nachfolgender Abbildung für alle Niveaustufen gesamthaft grafisch dargestellt. Anschliessend werden Aussagen über die entsprechenden Abbildniveaus der Tätigkeitstheorie gemacht.

Abbildung 18: Auswertung gesamtes Informationsmaterial

In dieser Grafik ist ersichtlich, dass auf beiden Niveaustufen die Aussagen zum Gegenstand überwiegen. Besonders deutlich ist dies auf der Stufe des Anschaulichen Denkens. Dort sind 68% aller Abbildungen Gegenstände. Auf dieser Stufe des Denkens haben die Gegenstände, gemäss dem Abbildniveau der Tätigkeitstheorie, bereits eine soziale Bedeutung.

27% aller Abbildungen beziehen sich auf einfache Tätigkeiten und 5% aller Abbildungen auf komplexe Tätigkeiten. Auf dieser Stufe des Denkens haben die Tätigkeiten noch eine individuelle Bedeutung, sind aber bereits im Übergang zu einer sozialen Tätigkeitsbedeutung. Sie kennen bereits verschiedene Tätigkeiten, welche sie schon selber ausgeführt haben. Dies bedeutet, dass die Jugendlichen die gesellschaftlichen, kulturellen und sozial überlieferten Inhalte und Formen, mit denen auch die Erwartungen der Gesellschaft an den Einzelnen verbunden sind, noch nicht ganz erfasst haben.

Auf der Stufe der Denkoperationen sind 38% aller Aussagen schriftliche Aussagen zum Gegenstand. Diese Gegenstände haben, gemäss Abbildniveau der Tätigkeitstheorie, bereits eine soziale Bedeutung. Auch die Tätigkeiten haben auf dieser Stufe bereits eine soziale Bedeutung. Somit sind sich die Jugendlichen den Erwartungen der Gesellschaft bewusst.

37% aller Aussagen sind in der Vorstellung komplexe Tätigkeiten. Damit überwiegen die komplexen Tätigkeiten. Denn nur gerade ein Viertel aller Aussagen sind in der Vorstellung einfache Tätigkeiten.

Gemäss Galperin (vgl. Abschnitt 3.4) beginnt der Aneignungsprozess nach der Orientierungsgrundlage bei der materiellen Handlung. Danach folgen die materialisierten Handlungen.

Wenn bei Handlungen Probleme auftauchen, so gehen Menschen automatisch eine Etappe zurück. Sie beginnen einen schwierigen Text laut zu lesen, oder beginnen in schwierigen Situationen laut zu überlegen. Bei den Informationsmaterialien ist es auch möglich, zwei Etappen zurückzugehen und damit bei schwierigen Texten auf die Bilder zurückzugreifen.

Deshalb müsste das Verhältnis zwischen Schrift und Bild mindestens gleichwertig sein.

Dieses Verhältnis ist jedoch unausgewogen, wie in nachfolgender Grafik zu erkennen ist.

Abbildung 19: Verhältnis Schrift / Bilder

Auf diese Weise wird zu einem grossen Teil verhindert, zwei Etappen zurückzugehen und die Bilder zu betrachten.

In nachfolgender Abbildung ist die Stufe der **Denkoperationen** in die drei gewählten Komplexitäten (Aussagen zum Gegenstand/Vorstellung einfache Tätigkeit/Vorstellung komplexe Tätigkeit) aufgeteilt.

Abbildung 20: Aussagen Schrift

Auf der Stufe der Denkoperationen sind 38% aller schriftlichen Aussagen der Informationsmaterialien Aussagen zum Gegenstand. Wie schon erwähnt, haben die Gegenstände somit eine gesellschaftliche, kulturelle und soziale Bedeutung.

25% sind einfache Tätigkeiten und 37% komplexe Tätigkeiten. Es ist klar ersichtlich, dass die komplexen Aussagen über Tätigkeiten überwiegen.

Klientengerecht würde bedeuten, dass das Verhältnis mindestens ausgeglichen sein müsste.

Wie schon erwähnt, sind schriftliche Aussagen nur für Schülerinnen und Schüler aussagekräftig, die bereits lesen können (**Stufe der Denkoperationen**). Dies findet ab einem Entwicklungsalter von 7 Jahren statt.

In Heilpädagogischen Schulen können bekannterweise unterschiedlich viele Schülerinnen und Schüler bereits lesen.

Die schriftlichen Aussagen sind nicht klientengerecht, da sich nur ein Viertel aller Aussagen des Informationsmaterials auf einfache Tätigkeiten bezieht.

Die **materialisierte Form** gilt im Aneignungsprozess als zweite Phase und folgt direkt auf die materielle Form. Abbildungen sind zuerst einmal klientengerecht, da auf Grund von Darstellungen wie Fotos, materialisierte Handlungen möglich sind.

In nachfolgender Grafik sind die Abbildungen in der jeweiligen Komplexität festgehalten und zeigen auf, wie klientengerecht die Abbildungen tatsächlich sind.

Abbildung 21: Aussagen Bilder

Der Übergang von der sensomotorischen Phase in die präoperative Phase ermöglicht das Erkennen von Bildern, Modellen und Darstellungen. Auf der Stufe des Anschaulichen Denkens (Entwicklungsalter: 4-7 Jahre) ist es für die Jugendlichen möglich, sich ein Bild des Berufes zu machen. Gemäss Galperins Etappen der Interiorisierung sind diese Vertreter des Gegenstandes oder der Tätigkeit die zweite Stufe der Verinnerlichung. Es ist dem Jugendlichen möglich sich eine gewisse Vorstellung zu schaffen, da er die Handlung mindestens in der zweiten Stufe verinnerlicht hat.

Zudem unterstützen Abbildungen bereits lesende Jugendliche.

68% aller Aussagen der Abbildungen beziehen sich auf Gegenstände. Die Schülerinnen und Schüler haben somit die Möglichkeit sich die benötigten Gegenstände vorzustellen. 27% der Abbildungen sind Fotos zu einfachen Tätigkeiten. Die Jugendlichen können sich damit Tätigkeiten des Berufes vorstellen. Auf 5% aller Bilder sind komplexe Tätigkeiten dargestellt.

Im Informationsmaterial der praktischen Ausbildung nach INSOS sind keine Abbildungen vorhanden. Dieses Material wird nochmals separat betrachtet.

Seit 2007 läuft das Pilotprojekt der INSOS zu den Praktischen Ausbildungen. Die Ergebnisse der Analyse werden nachfolgend separat dargestellt.

Tabelle 8: Aussagen Informationsmaterial PrA auf der Stufe der Denkopoperationen

<i>Denkopoperationen</i>	Aussagen zum Gegenstand	Vorstellung einfache Tätigkeit	Vorstellung komplexe Tätigkeit
Garten	3	10	9
Hauswart	13	16	6
Küche	8	3	16
Lingerie	5	6	5
Industrie	4	2	12
Metall	9	-	6
Holz	1	5	15
Total	43	42	69

In nachfolgender Abbildung ist nur die Niveaustufe der Denkopoperationen aufgeführt.

Abbildung 22: PrA INSOS

Es fällt auf, dass nur gerade 27% aller Aussagen einfache Tätigkeiten sind. Beinahe doppelt so viele Aussagen (45%) beziehen sich auf komplexe Tätigkeiten. 28% aller Aussagen beziehen sich auf Gegenstände.

Es fehlen Abbildungen auf der präoperativen Stufe. PrA Unterlagen enthalten keine Bilder, Fotos, etc. Zudem überwiegen die komplexen Tätigkeiten über die einfachen Tätigkeiten. Deshalb ist das Informationsmaterial der Praktischen Ausbildung nicht klientengerecht gestaltet. Es wird Jugendlichen kaum möglich sein, mit diesem Material an der Berufswahl partizipieren zu können.

5.3.2 Zusammenfassung und Kommentar zum Bereich Informationsmaterial b

Das Informationsmaterial der Institutionen ist nur zum Teil klientengerecht, da der unterschiedliche Entwicklungsstand der Klienten bedingt, dass das Informationsmaterial auf jedem Niveau über ein mögliches Berufsfeld informieren soll. Dies geschieht nur auf der Stufe der Denkopoperationen und der Stufe des anschaulichen Denkens. Auf der Stufe der Sensomotorik und des vorbegrifflichen Denkens konnten keine Aussagen zu Gegenständen oder Tätigkeiten erfasst werden, da keine vorhanden waren.

Allerdings muss erwähnt werden, dass Gegenstände und Tätigkeiten auf der Stufe der Sensomotorischen Intelligenz und des vorbegrifflichen Denkens kaum in Informationsmaterialien zu finden

sind. Es handelt sich dabei ja um konkrete Gegenstände und Darstellungen mit unmittelbarer wahrnehmender Bezugnahme darauf.

Die Institutionen müssten demnach einen Lernkoffer mit den benötigten Gegenständen eines Berufes zur Verfügung stellen. Ich vermute, dass Institutionen davon ausgehen, dass dies den Jugendlichen bereits in der Schule durch die verschiedenen Fachbereiche ermöglicht wird.

Diese Gegenstände und Tätigkeiten haben aber auf diesen Stufen noch keine soziale Bedeutung, sondern immer noch eine individuelle Bedeutung. Jugendliche, welche sich auf diesen beiden Entwicklungsstufen befinden, werden keine Anlehre beginnen können, da die Anforderungen zu hoch sind (vgl. Anhang 2).

Auf der Stufe der Denkopoperationen sind mehr komplexe Aussagen über Tätigkeiten erfasst, als einfache Tätigkeiten.

Allgemein kann gesagt werden, dass zu wenige Abbildungen in den Informationsmaterialien der Institutionen vorhanden sind. Diese Bilder könnten helfen, einen Ablauf ohne die tatsächlichen Handlungsgegenstände zu rekonstruieren. Oder sie verdeutlichen einen noch nicht stattgefundenen Handlungsablauf. Somit dienen die Bilder der Planung zukünftiger Handlungen.

Die Bilder der Informationsmaterialien sind wie eine Gebrauchsanweisung, die es zu lesen gilt.

Auf der Stufe des anschaulichen Denkens gibt es viele Aussagen über Gegenstände und einfache Tätigkeiten, was wiederum klientengerecht ist.

Die Institutionen bieten keine konkreten Gegenstände, Videos oder Fotoabfolgen einer Tätigkeit an.

Die ersten drei Etappen der Verinnerlichung finden unter sprachlicher Begleitung statt. Dabei werden Gegenstände und deren Eigenschaften, also mit Wörtern versehen werden, damit sich umfassende, verallgemeinerte Begriffe entwickeln können. Dabei ist die Sprache von erwachsenen Personen wie auch von den Lernenden einzusetzen. Dies kann von den Lernenden auch nur passiv geschehen. Nämlich im Zuhören und in der Aufnahme einer sprachlichen Bezeichnung. Videos könnten somit die Berufsvorstellung ebenfalls unterstützen.

In den Informationsmaterialien der Praktischen Ausbildung sind nur schriftliche Informationen vorhanden, was nicht klientengerecht ist.

Weiters kann ausgesagt werden, dass einfache Tätigkeiten häufig als Reihe aufgeführt und zusammengezogen werden und dadurch komplex erscheinen.

z.B. Saaten ausführen, etikettieren und pflegen / Bedienen, pflegen und warten von Trocken- und Nassreinigungsgeräten

Dies geschieht sehr wahrscheinlich auf Grund von Vorstellungen über eine für die Allgemeinheit gut lesbare Sprache. Dies hat seine Berechtigung, da die Tätigkeiten zueinander gehören.

Jugendliche mit Lernschwierigkeiten würden jedoch eher profitieren, wenn die Tätigkeiten nicht zusammengefasst, sondern einzeln aufgeführt würden.

In den Interviews werde ich folgende Vermutungen zu überprüfen versuchen:

- Das Informationsmaterial der praktischen Ausbildung (INSOS) wird von den Jugendlichen kaum verstanden, da nur schriftliche Aussagen gemacht werden. Dabei überwiegt der Anteil Aussagen komplexer Tätigkeiten.
- Informationsmaterialien mit ausgewogenem Schrift-Bild Verhältnis werden von den Jugendlichen bevorzugt.
- Die Jugendlichen achten vor allem auf die Abbildungen.
- Abbildungen werden nur dann erkannt, wenn eindeutige Tätigkeiten darauf abgebildet sind.
- Einfache Aussagen über Tätigkeiten werden besser verstanden als komplexe Tätigkeiten.

5.4 Interviews

Zwei Schülerinnen und zwei Schüler der Oberstufe wurden zum Informationsmaterial befragt. Es handelt sich dabei um Jugendliche, die später eine Ausbildung gemäss den IV-Richtlinien machen können. Alle Jugendlichen können lesen.

Insgesamt werden drei Informationsmaterialien (Hauswart) den Jugendlichen vorgelegt. Die Informationsmaterialien haben unterschiedliche Eigenschaften und repräsentieren somit das gesamthafte Informationsmaterial:

1. Ausbildungsinformationen der praktischen Ausbildung nach INSOS

Nur schriftliche Aussagen. Mehr Aussagen über komplexe Tätigkeiten, als über einfache Tätigkeiten.

Vermutung: Die Jugendlichen können dem Informationsmaterial wenig entnehmen und können sich kein Bild des Berufes machen. Falls diese Vermutung zutrifft, muss das gesamthafte Informationsmaterial nochmals genauer betrachtet werden. Institutionen, die nur Informationsmaterial der praktischen Ausbildung anbieten, sind in diesem Falle nicht klientengerecht. Dabei handelt es sich um drei grosse Institutionen des Kantons St.Gallen (F,G,M).

2. Eigenmaterial der Institution D

Zwei Abbildungen sind als schwarz-weiss Fotografien vorhanden. 15% aller Aussagen sind einfache Tätigkeiten. 85% der Aussagen sind komplexe Tätigkeiten.

Vermutung: Die Jugendlichen können sich dank den zwei Abbildungen etwas unter dem Beruf vorstellen. Mit dem Textverständnis werden sie Mühe haben.

3. Eigenmaterial der Institution L

Es sind gleich viele Abbildungen, wie Text vorhanden. Ebenso sind mehr Aussagen über einfache Tätigkeiten vorhanden als über komplexe Tätigkeiten.

Vermutung: Die Jugendlichen können sich dank dem hohen Bildanteil und den einfachen schriftlichen Aussagen den Beruf vorstellen.

Die Interviews und Datenresümees befinden sich in Anhang 6.

5.4.1 Zusammenfassung und Kommentar zum Bereich Interviews

Die Interviews bestätigen meine Vermutung, dass das Infomaterial der PrA von den Jugendlichen kaum verstanden wird, da nur schriftliche Aussagen darin enthalten sind. Eine Jugendliche kann dem Material kaum Aussagen entnehmen und ist dementsprechend enttäuscht. Für Jugendliche, die überhaupt nicht lesen können, wäre dieses Informationsmaterial nutzlos. Die anderen Jugendlichen finden nach einiger Zeit die Berufsbezeichnung und können auch einige einfache Tätigkeiten vorlesen. Da keine Abbildungen vorhanden sind, konzentrieren sich die Jugendlichen auf einfache, schriftliche Aussagen. Oft übernehmen sie dabei auch Vorstellungen aus bereits gemachten Erfahrungen. Mühe bereitet den Jugendlichen vor allem komplexe Aussagen über Tätigkeiten, sowie meiner Meinung nach die unübersichtliche Gestaltung des Infomaterials.

Alle vier Jugendlichen bevorzugen das Infomaterial der Institution L. Dies bestätigt die Annahme, dass Infomaterialien mit einem ausgewogenen Schrift-Bild Verhältnis die Jugendlichen besser bei Vorstellungen unterstützt. Die vielen Abbildungen ermöglichen den Jugendlichen vielfältigere Aussagen und rufen Erinnerungen hervor.

Es zeigte sich, dass sich alle Jugendlichen allgemein stark an den Abbildungen orientieren. Der Vermutung, dass die Jugendlichen besonders auf die Abbildungen achten, kann aber nur teilweise zugestimmt werden. Jugendliche, die Schwierigkeiten mit dem Lesen haben, achten vor allem Abbildungen. Vor allem im Bereich der Tätigkeiten und Gegenstände ist dies der Fall. Diese Abbildungen müssen klar erkenntlich sein, da ansonsten Vermutungen über die Tätigkeiten angestellt werden. Dabei werden die schriftlichen Texte nicht mehr beachtet. Teilweise erzählen sie aus eigenen Erfahrungen, die vor allem durch die Abbildungen hervorgerufen werden.

Interessant zu beobachten war jedoch, dass Jugendliche die gut lesen können zuerst auf den Titel achten und erst danach auf die Abbildungen. Anhand der Berufsbezeichnung ist es diesen Jugendlichen möglich von ihren eigenen Erfahrungen erzählen. Die Berufsbezeichnung muss dementsprechend aussagekräftig sein.

Treten bei Handlungen Probleme auf, so gehen Menschen automatisch ein Etappe zurück und versuchen von dort aus das Problem zu lösen. Dies konnte ich mehrmals bei den Jugendlichen beobachten, indem sie von der Schrift zu den Abbildungen wechselten.

Eine ausgewogene Darstellung von Schrift und Bildern ist sehr wichtig. Denn klientengerecht bedeutet, das Informationsmaterial auf dem Niveau der Klienten anzubieten.

Wie sich in den Interviews zeigt, müssen die Darstellungen auf den Abbildungen klar erkenntlich sein. Ansonsten beginnen die Jugendlichen zu interpretieren und vernachlässigen dabei den Text. Eine Jugendliche reagierte gar nicht auf die schwarz-weiße Fotos, auf welchen die Tätigkeiten nicht besonders gut zu erkennen sind.

Auf Grund der langen Sätze sind die Kontextbedingungen für alle Jugendlichen schwer zu verstehen. Die Jugendlichen lesen vor allem einfache Tätigkeiten vor. Schwierigkeiten bereiten ihnen Aussagen über komplexe Tätigkeiten. Dies wird mehrmals in den Interviews erwähnt. Damit ist die Vermutung, dass einfache Aussagen besser verstanden werden als komplexe Aussagen bestätigt.

Interessant zu beobachten war, dass sich die Jugendlichen vor allem auf Abbildungen und einfache Tätigkeiten konzentrierten und daraus Informationen über ein Berufsbild entnehmen konnten. Verbunden mit den eigenen Erfahrungen, reichte es um Aussagen über einen Beruf zu machen. Komplexe Schriftinhalte ignorierten sie entweder, oder brachen den Lesefluss nach einigen Worten ab. Diese Beobachtung würde bedeuten, dass auch im Bereich Informationsmaterial, weniger oft mehr ist. Im Laufe der Interviews verstärkte sich die Vermutung, dass vor allem die eigenen Erfahrungen entscheidend sind.

Die zusätzlichen Erkenntnisse der Interviews werden als Empfehlungen (siehe Abschnitt 6.3) für die Institutionen abgeleitet.

6. Ergebnisse

6.1 Beantwortung der Fragestellung

„Inwiefern bieten Institutionen des Kanton St.Gallen ihre Angebote klientengerecht an damit sich Jugendliche ein Bild des Berufes machen können und somit eine Partizipation der Jugendlichen bei der Berufswahl stattfinden kann?“

Aus den drei Bereichen Betriebsbesichtigung/Schnupperaufenthalt, Informationsmaterial und Interviews der Datenauswertung und den theoretischen Erkenntnissen lässt sich die Frage beantworten.

Die ‚**Angebote Betriebsbesichtigungen und Schnupperaufenthalte**‘ aller Institutionen sind klientengerecht und ermöglichen den Jugendlichen sich vor Ort ein Bild zu machen. Dies führt zu einer Partizipation der Jugendlichen am Berufswahlprozess.

Galperin nimmt an, dass neue geistige Handlungen nur dann ausgebildet werden können, wenn sie verinnerlicht worden sind. Bei seinem Modell der „Stufen der Interiorisation“ gibt es dazu aufeinander folgende Etappen. Die Erarbeitung einer Orientierungsgrundlage dient dazu, Aufmerksamkeit und Motivation herzustellen. Betriebsbesichtigungen können ein Anfang dazu sein. Die zweite Stufe der Verinnerlichung beginnt mit der materiellen Handlung. Dies findet bei Schnuppereinsätzen in einer realen Situation und mit realen Gegenständen statt. Durch die Handlung mit diesen realen Gegenständen werden die wesentlichen und typischen Merkmale erfasst.

Die Informationsmaterialien sind unterschiedlich klientengerecht.

Beim ‚**Angebot Informationsmaterial a**‘ sind vorerst nur diejenigen Institutionen klientengerecht, welche Informationsmaterial anbieten können. Institutionen, welche gar keine Informationsmaterialien zur Verfügung stellen können, sind nicht klientengerecht.

In den nachfolgenden Abbildungen ist grafisch dargestellt, inwiefern und in welchen Bereichen die einzelnen Institutionen nun klientengerecht¹³ sind. Die Institutionen werden in drei Bereiche zusammengefasst. Solche mit eigenem Informationsmaterial, solche mit dem Informationsmaterial der praktischen Ausbildung und jene Institutionen, welche kein Informationsmaterial anbieten können.

Die Institutionen und deren Angebote werden anschliessend kommentiert. Die dazugehörigen Tabellen befinden sich in Anhang 7.

¹³ ✓=klientengerecht / ✗=nicht klientengerecht

6.1.1 Institutionen mit eigenem Informationsmaterial

Institution A	
Verhältnis einfache – komplexe Tätigkeiten (Schrift)	✘
Verhältnis Bild – Schrift	✘
Videos	✘
Bilder	✓
Informationsmaterial	✓
Schnupperaufenthalt	✓
Betriebsbesichtigung	✓

Institution B	
Verhältnis einfache – komplexe Tätigkeiten (Schrift)	✘
Verhältnis Bild – Schrift	✘
Videos	✘
Bilder	✓
Informationsmaterial	✓
Schnupperaufenthalt	✓
Betriebsbesichtigung	✓

Abbildung 23: Auswertung Institution A

Die Institution A bietet Betriebsbesichtigungen und Schnuppermöglichkeiten an, was aus oben genannten Gründen sehr klientengerecht ist. Informationsmaterialien über die einzelnen möglichen Ausbildungsbranchen sind vorhanden. Videos sind keine vorhanden. In den Informationsmaterialien sind Bilder, sowie Schrift enthalten. Nur gerade 13% des Informationsmaterials sind Abbildungen. 87% aller Aussagen sind somit schriftlich. Dieses Verhältnis ist nicht klientengerecht.

Das Verhältnis zwischen der Anzahl einfacher Tätigkeiten und komplexer Tätigkeiten ist beinahe ausgewogen. Die Aussagen über komplexe Tätigkeiten überwiegen jedoch und sind deshalb nicht klientengerecht.

Abbildung 24: Auswertung Institution B

Die Institution B bietet Betriebsbesichtigungen und Schnuppermöglichkeiten an, was sehr klientengerecht ist.

Ebenfalls bietet die Institution Informationsmaterialien an. Die Institution kann keine Videos anbieten. 14% des Informationsinhaltes sind Bilder. 86% aller Aussagen finden auf der Stufe der Denkopoperationen statt. Für eine klientengerechte Vermittlung reicht dies nicht aus. Jedoch ist das Verhältnis einfache – komplexe Tätigkeiten beinahe ausgewogen.

Institution D	
Verhältnis einfache – komplexe Tätigkeiten (Schrift)	✘
Verhältnis Bild – Schrift	✘
Videos	✘
Bilder	✓
Informationsmaterial	✓
Schnupperaufenthalt	✓
Betriebsbesichtigung	✓

Abbildung 25: Auswertung Institution D

Die Institution D bietet Betriebsbesichtigungen und Schnupperaufenthalte an, was als sehr klientengerecht bezeichnet werden kann. Ebenso kann die Institution Informationsmaterialien über die einzelnen beruflichen Angebote anbieten. Videos über die einzelnen Berufe sind keine vorhanden. Leider sind nur gerade 10% des Informationsmaterials Abbildungen, was nicht klientengerecht ist. Zudem sind es schwarz-weiss Fotos, auf denen sehr wenig zu erkennen ist. Die schriftlichen Aussagen sind mehrheitlich (85%) komplex. Dies ist nicht klientengerecht.

Institution J	
Verhältnis einfache – komplexe Tätigkeiten (Schrift)	✘
Verhältnis Bild – Schrift	✘
Videos	✘
Bilder	✓
Informationsmaterial	✓
Schnupperaufenthalt	✓
Betriebsbesichtigung	✓

Abbildung 26: Auswertung Institution J

Betriebsbesichtigungen und Schnupperaufenthalte sind ebenfalls in Institution J möglich. Dies ist klientengerecht. Ein Viertel des Inhaltes der Informationsmaterialien sind Abbildungen. Mit diesen 25% Abbildungen gehört die Institution eher zu den klientenfreundlicheren Institutionen. Demnach sind drei Viertel aller Aussagen schriftlich. Bei den schriftlichen Aussagen überwiegen die komplexen Tätigkeiten, was nicht klientengerecht ist.

Institution L	
Verhältnis einfache – komplexe Tätigkeiten (Schrift)	✓
Verhältnis Bild – Schrift	✓
Videos	✗
Bilder	✓
Informationsmaterial	✓
Schnupperaufenthalt	✓
Betriebsbesichtigung	✓

Institution N	
Verhältnis einfache – komplexe Tätigkeiten (Schrift)	✗
Verhältnis Bild – Schrift	✗
Videos	✗
Bilder	✓
Informationsmaterial	✓
Schnupperaufenthalt	✓
Betriebsbesichtigung	✓

Abbildung 27: Auswertung Institution L

Abbildung 28: Auswertung Institution N

Die Institution L bietet Betriebsbesichtigungen und Schnupperaufenthalte an. Dies ist klienten-gerecht.

Das vorhandene Informationsmaterial ist sehr klientengerecht, da es den Vorgaben dieser Arbeit entspricht. Das Verhältnis zwischen den Abbildungen und der Schrift ist sehr ausgewogen. Ebenso sind bei der schriftlichen Darstellungen mehr einfache, als komplexe Tätigkeiten vorhanden. Nur Videos bietet die Institution L nicht an.

Diese Institution ist als einzige in mehreren Bereichen klientengerecht.

Wie alle anderen Institutionen bietet auch die Institution N Betriebsbesichtigungen und Schnupperaufenthalte an. Dies ist sehr klientengerecht. Nicht klientengerecht ist das Verhältnis Bilder-Schrift. Ebenfalls nicht klientengerecht, gemäss Definition ist das Verhältnis zwischen einfachen und komplexen Tätigkeiten, obwohl es beinahe ausgewogen ist.

Die Institutionen L und N bieten zusätzlich zu ihren eigenen Informationsmaterialien noch das Informationsmaterial der Praktischen Ausbildung an. Wie aus der Arbeit ersichtlich wurde, ist dieses Informationsmaterial nicht klientengerecht.

6.1.2 Institutionen mit Informationsmaterial Praktische Ausbildung (PrA)

Institutionen F, G, M ¹⁴	
Verhältnis einfache – komplexe Tätigkeiten (Schrift)	✘
Verhältnis Bild – Schrift	✘
Videos	✘
Bilder	✘
Informationsmaterial	✓
Schnupperaufenthalt	✓
Betriebsbesichtigung	✓

Alle drei Institutionen bieten Betriebsbesichtigungen, sowie Schnupperaufenthalte an. Dadurch können die Jugendlichen am Berufswahlprozess partizipieren.

Das Informationsmaterial der PrA ist bei allen Institutionen nicht klientengerecht. Es sind keine Abbildungen vorhanden. Die schriftlichen Aussagen sind mehrheitlich komplex. Ebenfalls sind bei allen Institutionen keine Videos vorhanden.

Abbildung 29: Auswertung Institutionen F,G,M

6.1.3 Institutionen ohne Informationsmaterial

Institutionen C, E, H, I, K	
Verhältnis einfache – komplexe Tätigkeiten (Schrift)	
Verhältnis Bild – Schrift	
Videos	✘
Bilder	
Informationsmaterial	✘
Schnupperaufenthalt	✓
Betriebsbesichtigung	✓

Die Institutionen C, E, H, I und K sind nur im Bereich Betriebsbesichtigungen und Schnuppereinsätzen klientengerecht. Keine der fünf Institutionen bietet Informationsmaterial für die Jugendlichen an. Damit wird eine ganzheitliche Partizipation der Jugendlichen am Berufswahlprozess verhindert. Deshalb sind die fünf Institutionen im Bereich Informationsmaterial nicht klientengerecht.

Abbildung 30: Auswertung Institution C, E, H, I, K

¹⁴ Da in allen Informationsmaterialien der drei Institutionen keine Abbildungen vorhanden sind, wurde das Verhältnis Schrift-Bilder nur einmal aufgeführt.

Beim ‚**Angebot Informationsmaterialien b**‘ zeigt sich, dass die meisten Institutionen nicht klientengerecht sind und somit eine Partizipation der Jugendlichen bei der Berufswahl verhindern.

Die Texte der Informationsmaterialien, werden auf Grund ihrer Komplexität kaum von den Jugendlichen verstanden. Vielmehr achten sie auf Abbildungen, von denen in den meisten Informationsmaterialien zu wenig vorhanden sind. Bei den Interviews mit den Jugendlichen zeigte sich, dass sich die Schülerinnen und Schüler Handlungen am Besten vorstellen können, die sie schon einmal gemacht haben (in der Schule, zu Hause, etc.). Somit ist es enorm wichtig, den Schülerinnen und Schüler möglichst vielfältige, konkrete Handlungen anzubieten.

In der Theorie des Ökosystemischen Ansatzes von Urie Bronfenbrenner (vgl. Abschnitt 2.1) stellt ein Übergang in die Berufswelt einen ökologischen Übergang in einen neuen Lebensbereich dar. Der Übergang in die Arbeitswelt ist ein normatives Lebensereignis und ist zu einem grossen Teil voraussehbar und planbar.

Da Entwicklung immer nur unter den Bedingungen und in aktiver Auseinandersetzung mit der Umwelt stattfindet, kann der Übergang in die Berufswelt für die Person ein entwicklungsförderndes Potenzial enthalten. Nach Bronfenbrenner (1993, S. 208) wird die Entwicklung einer Person gefördert, wenn die beiden betroffenen Lebensbereiche schon vor dem Übergang über einschlägige Informationen verfügen. So ist es beim Übergang in die Berufswelt wichtig, dass die Institutionen ihre Angebote klientengerecht zur Verfügung stellen. In dieser Forschungsarbeit sind die Angebote jedoch nur teilweise klientengerecht. Was wiederum bedeuten würde, dass die Entwicklung der Person nur teilweise gefördert wird.

Das Empowerment-Konzept, mit seinen zentralen Leitideen Partizipation und Autonomie verlangt den Einbezug von Menschen mit Lernschwierigkeiten ins öffentliche Leben, sowie deren Befähigung darin eine aktive Rolle einzunehmen.

Wie die Arbeit aufzeigt, werden Menschen mit Lernschwierigkeiten nur teilweise in den Berufswahlprozess miteinbezogen. Somit wird ihnen teilweise auch eine Befähigung einer aktiven Rolle verwehrt, denn Autonomie und Partizipation setzen andere Einstellungen und Sichtweisen voraus.

6.2 Verifikation der Hypothesen

6.2.1 Hypothese 1

Die Hypothese, dass Institutionen des Kantons St.Gallen ihre Angebote nur bedingt klientengerecht anbieten und dadurch die Partizipation der Jugendlichen bei der Berufswahl einschränken, sehe ich mit nachfolgender Begründung bestätigt.

Wie diese Arbeit aufzeigt sind die Angebote der Institutionen nur im Bereich Betriebsbesichtigung und Schnupperaufenthalt klientengerecht. Im Bereich Informationsmaterialien sind beinahe alle Institutionen nicht klientengerecht. Aufgrund der Tatsache, dass Abgängerinnen und Abgänger von

Heilpädagogischen Schulen ihre Ausbildung nur in geschützten Werkstätten absolvieren können, unterliegen die Institutionen nicht den marktwirtschaftlichen Gesetzen. Folglich können die Institutionen des Kantons St.Gallen ihre Angebote freiwillig klientengerecht anbieten.

6.2.2 Hypothese 2

Aufgrund der Datenauswertung scheint sich die Hypothese, dass grosse Institutionen ihre Angebote klientengerechter anbieten würden als kleine Institutionen dies tun, nicht zu bewahrheiten.

Grosse Institutionen (mehr als 35 Ausbildungsplätze) bieten in den Bereichen Betriebsbesichtigung und Schnupperaufenthalt ihr Angebot genau so klientengerecht an, wie kleine Institutionen dies tun. Unterschiede zeigen sich besonders im Bereich Informationsmaterialien. Die grösste Institution G bietet nur das Informationsmaterial der Praktischen Ausbildung an, welches in dieser Arbeit nicht klientengerecht ist. Die zweitgrösste Institution bietet überhaupt kein Informationsmaterial an. Die drittgrösste Institution D bietet eigenes Informationsmaterial an, welches aber nicht klientengerecht ist. Es macht den Anschein, dass grosse Institutionen aufgrund der Nachfrage und des breiten Angebotes nicht auf Informationsmaterialien angewiesen sind um ihre Ausbildungsplätze besetzen zu können.

Im Vergleich dazu, sind die Informationsmaterialien einiger kleiner Institutionen im Verhältnis klientenfreundlicher. Entweder aufgrund des Bild-Schrift Verhältnisses oder des Verhältnisses einfache-komplexe Tätigkeiten. Dies sind die Institutionen A, B, J, L und N.

Diese Institutionen zeigen auf, dass es vermutlich eine Frage der Einstellung und nicht des Geldes ist, Informationsmaterialien klientengerecht anzubieten.

6.3 Empfehlungen

Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Ergebnisse als Empfehlungen abgeleitet, die auf Grund der Angebotsanalyse und der Interviews gewonnen wurden.

Bereich Betriebsbesichtigungen / Schnupperaufenthalte

Es ist empfehlenswert die beiden Angebote beizubehalten. Da Jugendliche nur eine Wahl treffen können, wenn eine Auswahl vorhanden ist (vgl. Niemeyer, 2002) wäre es sinnvoll die Entscheidungszeit der Jugendlichen nach der Schnupperzeit zu verlängern. Damit würden echte Wahlmöglichkeiten angeboten.

Bereich Informationsmaterial

Informationsmaterial sollte, wie der Name schon sagt, die wichtigsten Informationen bereitstellen. Es sollten Kurzbeschreibungen der wichtigsten Anforderungen vorhanden sein.

Das einheitliche Informationsmaterial der PrA ist nicht klientengerecht.

Deshalb empfehle ich den Institutionen eigene Informationsmaterialien für ihre Klientinnen und Klienten zur Verfügung zu stellen (vgl. Abschnitt 1.3). Dadurch werden die Jugendlichen auf die Institution aufmerksam gemacht, was der Institution zu Wettbewerbsfähigkeit verhilft.

Weiters empfehle ich den Institutionen einen kurzen Videofilm über die angebotenen Arbeitsbranchen zu produzieren. Ebenfalls empfehle ich den Institutionen einen Lernkoffer zur Verfügung zu stellen.

Aufgrund von Vorstellungen über eine für die Allgemeinheit gut lesbare Sprache, sind die Broschüren oder Prospekte oft nicht klientengerecht. In Abschnitt 7 halte ich in einem Ausblick positive Ansätze und mögliche zukünftige Entwicklungen fest. Dies dürfte für die Institutionen ebenfalls von Interesse sein.

Egal für welche Variante sich die Institutionen entscheiden, Informationsmaterial sollte auf jeden Fall klientengerecht gestaltet werden.

Ich empfehle eine klar strukturierte Gestaltung des Informationsmaterials.

Zudem sollte das Informationsmaterial übersichtlich gestaltet sein.

Abbildungen, wie Fotos, Zeichnungen etc. müssen vorhanden sein. Weitere Kriterien für klientengerechtes Informationsmaterial werden nachfolgend beschrieben.

Die Berufsbezeichnung sollte zu Beginn des Prospektes stehen.

Die Schriftgrösse und Schriftfarbe sollten die Berufsbezeichnung hervorheben.

Die Berufsbezeichnung sollte in der weiblichen, wie auch in der männlichen Form vorhanden sein. Abkürzungen, Bindestriche, Schrägstriche können die Jugendlichen verwirren.

Die Texte sollten möglichst kurz sein und die Kontextbedingungen sollten knapp gehalten werden.

Mögliche Tätigkeiten sollten tabellarisch aufgezählt werden. Diese Aufzählung sollte vor allem einfache Tätigkeiten enthalten.

Abbildungen, wie Fotos, Piktogramme sollten farbig dargestellt werden.

Die Qualität der Abbildungen muss sehr gut sein. Tätigkeiten und Gegenstände müssen eindeutig erkennbar sein. Es sind solche Tätigkeiten und Gegenstände zu wählen, die Jugendliche leicht erkennen können (einfache Tätigkeiten, konkrete Gegenstände). Je mehr Abbildungen vorhanden sind, desto besser können sich die Jugendlichen einen Beruf vorstellen.

6.4 Kritische Diskussion des Vorgehens und Einsichten

Die Fallstudie als detaillierte Analyse der Institutionsangebote, erachte ich als sinnvoll gewählt. Dank ihr war es mir möglich, einen genaueren Einblick in das Zusammenwirken vieler Faktoren zu erhalten und am Ende die Institutionsangebote vergleichend neben einander zu stellen. Die ge-

erhalten und am Ende die Institutionsangebote vergleichend nebeneinander zu stellen. Die gewählten Forschungsmethoden (Dokumentenanalyse und Interview) ermöglichten mir die gezielte Erhebung der Daten zur Beantwortung der Fragestellung.

Mit der Dokumentenanalyse untersuchte ich die Informationsmaterialien der Institutionen. Dabei wurde das Analyseraster in drei Komplexitäten eingeteilt. Die Aussagen zu den Gegenständen als erste Komplexität, wurden nicht mehr zusätzlich unter dem Gegenstandsaspekt kodiert. Dadurch wurde auch nicht in Erfahrung gebracht, auf welchem Niveau der Bedeutung die Begriffe liegen. Dies würde ich als weitere spannende Arbeit betrachten. Für mich standen zu diesem Zeitpunkt viel mehr das Verhältnis ‚Bild-Schrift‘, sowie das Verhältnis ‚Aussagen einfache-komplexe Tätigkeiten‘ im Vordergrund.

In den Interviews konnte ich Vermutungen überprüfen, die auf Grund der Analyse des Informationsmaterials entwickelt wurden. Die gewählte Arbeitsbranche ‚Hauswart‘ ist vielen Jugendlichen von den Fachbereichen der Schule bekannt. Was ist aber mit Berufen, die den Schülerinnen und Schülern nicht bekannt sind? Hier hätte ich in meiner Arbeit eventuell diese Berufe wählen können, um noch detaillierte Auskünfte in den Interviews zu erhalten.

Die Literaturverarbeitung ist sehr umfangreich, da auf Grund der komplexen Zusammenhänge eine ausführliche Darstellung notwendig erschien.

Es ist wichtig, Begriffe genau zu definieren. Das Wort ‚gerecht‘ ist in klientengerecht enthalten. Gerechtigkeit ist wohl einer der am schwierigsten zu fassenden Begriffe. Was unter Gerechtigkeit verstanden wird, hängt wesentlich vom Standpunkt des Betrachters ab. Deshalb ist es notwendig, eine gemeinsame Sichtweise zu finden. Dies habe ich versucht, indem ich zahlreiche Gespräche mit anderen Menschen führte und wir gemeinsam den Begriff zu definieren versucht haben.

Die Wirtschaftsfreiheit gehört zu den Grundrechten der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Darin ist in Art. 27 das grundgesetzliche Recht auf Freiheit bei der Berufswahl und der Berufsausübung festgehalten.

Im Sinne der Definition ist nur eine Institution klientengerecht. Ungerechtigkeit gilt als Verletzung der Gerechtigkeit.

Daher hätte sich der Begriff ‚klientenfreundlich‘ bei der Beantwortung der Fragestellung eventuell besser geeignet. Obwohl die meisten Institutionen nicht klientengerecht sind, sind einige doch klientenfreundlicher als andere. Institutionen, welche Informationsmaterial anbieten, sind zum Beispiel (auch wenn die Informationsmaterialien nicht klientengerecht gestaltet sind) klientenfreundlicher als Institutionen, welche gar kein Informationsmaterial anbieten. Im Vergleich der einzelnen Institutionen hätte sich dadurch aussagen lassen, welche Institutionen klientenfreundlicher als andere sind.

7. Ausblick, Zukünftige Entwicklungen

Im Folgenden sollen, bezogen auf bereits vorliegende Erfahrungen, positive Ansätze benannt sowie Vorschläge zur weiteren Entwicklung gemacht werden.

7.1 Klientengerechte Internetseite

Jugendliche (mit und ohne Lernschwierigkeiten), die sich für eine Ausbildung interessieren, erhalten bei den Berufsberatungszentren und im Internet die wichtigsten Informationen über die unterschiedlichen Berufsmöglichkeiten und Berufsbilder. Hier werden alle relevanten Fakten für die Berufswahl, Lehrstellensuche, Schnupperlehren, Brückenangebote etc. genau beschrieben und dargestellt.

Bei meinen Recherchen bin ich unter anderem auf die Internetseite des Schweizerischen Verbandes für Berufsberatung¹⁵ gestossen. Diese bietet alle möglichen Informationen für Interessierte einer EFZ und EBA Ausbildung (vgl. Abschnitt 1.1) an. Die einzelnen Berufe werden klar und übersichtlich dargestellt. Dazu gehören folgende Grundinformationen: Tätigkeiten / Ausbildung / Verordnungen; Reglemente / Weiterbildung / Berufsverhältnisse / Weitere Informationen / Verwandte Berufe.

Zusätzlich zeigt ein kurzer Film den Arbeitsalltag und die Aufgaben des gewünschten Berufes. Gemäss Internetseite geben die informativen Bildsequenzen Auskunft über den Arbeitsalltag, über Sonnen- und Schattenseiten des Berufes und über Anforderungen an die Berufsangehörigen.

Das Schweizerische Dienstleistungszentrum Berufsbildung Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung¹⁶ bietet für Interessierte einer EBA-Ausbildung ebenfalls eine Internetseite an. Auf dieser Website befinden sich rund 50 Kurzbeschreibungen zu Anlehren und Ausbildungen mit Berufstest. Die Stiftung für Berufspraxis in der Ostschweiz¹⁷ hat ebenfalls eine Liste der Anlehrberufe zusammengestellt. Dabei handelt es sich auch um EBA-Ausbildungen.

Diese Internetseiten bieten alle Informationen über ein Berufsbild klar und übersichtlich dar.

- Im Bereich der IV-Anlehren; praktischen Ausbildung gibt es nichts Vergleichbares. Die IV-Berufsberatung zeigt keine Präsenz im Medium Internet.

Gemäss INSOS soll die Praktische Ausbildung (PrA) ein einheitlich geregeltes Bildungsangebot für Menschen mit Beeinträchtigungen schaffen. Dem Standpunkt, dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen die Möglichkeit haben sollen, eine berufliche Grundbildung zu absolvieren ist nur zuzustimmen. Die einheitlichen Richtlinien der Ausbildungsprogramme sehen vor, dass die wichtigsten Handlungskomponenten formuliert werden und diese dem Ausbildungskonzept sowie

¹⁵ www.berufsberatung.ch

¹⁶ www.berufe-easy.ch

¹⁷ www.die-chance.ch

tigsten Handlungskomponenten formuliert werden und diese dem Ausbildungskonzept sowie den institutionellen Gegebenheiten entsprechen. In Abschnitt 5.3.1 ist ersichtlich, dass die Informationsmaterialien der PrA nicht klientengerecht sind.

Da INSOS nun schon einheitliche Richtlinien herausgegeben hat, wäre es nahe liegend, dass diese schriftlichen Richtlinien auch noch klientengerecht vermittelt würden. So wie dies auf den Internetseiten der oben genannten Anbieter geschieht.

Die IV-Anlehen werden durch die Praktische Ausbildung nach INSOS vereinheitlicht. Es gibt Richtlinien zu den Ausbildungsinhalten. Somit sind die Anlehen nicht mehr so unterschiedlich, dass alle Institutionen eigenes Material zur Verfügung stellen müssten.

Ein einheitlicher Internetauftritt (z.B. auf berufsberatung.ch) käme der Normalisierung schon näher. Dieser Internetauftritt müsste klientengerecht sein. Die einzelnen Berufsbilder sollten einfach und knapp dargestellt werden. Bilder würden die Vorstellung über ein Berufsbild unterstützen. Ein kurzer Film, ähnlich wie die Filme auf der Homepage des Schweizerischen Verbandes für Berufsberatung, unterstützt die Vorstellung über ein Berufsbild ebenso. Die Angebote sollten als pdf Datei herunter geladen werden können.

Öffentlichkeitsarbeit kann als Beitrag zur Veränderung der Einstellung der Gesellschaft dienen. Mir stellte sich folgende Frage:

- Weshalb arbeitet die IV-Berufsberatung nicht mit dem Schweizerischen Dienstleistungszentrum Berufsbildung zusammen und veröffentlicht die möglichen Arbeitsbranchen ebenfalls klientengerecht auf dem Internet?

Gemäss Aussage von C.Hegi (Projektleiter des Internetauftritts berufsberatung.ch) arbeitet die IV-Berufsberatung in der Tat nicht direkt mit dem Schweizerischen Dienstleistungszentrum Berufsbildung / Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung zusammen, so wie dies die öffentliche Berufsberatung tut.

Allerdings hätten sie vor zwei Jahren versucht, eine Zusammenarbeit mit der IV zu initiieren mit dem Ziel, die IV-Informationen vermehrt auf berufsberatung.ch zu platzieren. Die IV habe dann aber eine langwierige Evaluation gestartet (in welcher Form sie auf berufsberatung.ch präsent sein wolle), die bis heute nicht abgeschlossen sei.

Es wäre wünschenswert, dass die unterschiedlichen Leistungsträger miteinander arbeiten würden. Die Individualität der einzelnen Institutionen geht dabei nicht verloren. Vielleicht nehmen einige Institutionen oder die INSOS diesen Wunsch auf, und setzen sich gemeinsam dafür ein, mit dem Ziel einer vermehrten Partizipation von Jugendlichen am Berufswahlprozess.

Die klientengerechte Vermittlung von Berufsbildern durch Informationsmaterialien ist nur ein Teil der erkennbaren Ressourcen (vgl. Abschnitt 1.2.1.1) während dem Berufswahlprozess. Ein weiterer Bereich wird in nachfolgendem Abschnitt beschrieben.

7.2 Der Kompetenzorientierte Unterricht

Wie aus den Ergebnissen und aus der Theorie ersichtlich ist, dient die unmittelbare Erfahrung dazu sich eine Handlung anzueignen, denn die erste Stufe der Verinnerlichung setzt direkt nach Abschluss der praktischen Handlung an.

Es ist demnach sinnvoll, sich an diesen praktischen Handlungen zu orientieren und möglichst vielfältig in den Oberstufenschulalltag einzubauen, damit die jugendlichen Abgängerinnen und Abgänger einer Heilpädagogischen Schule ihre Potenziale innerhalb der Gesellschaft nutzen können. Die erlernten Schlüsselkompetenzen unterstützen die Jugendlichen ebenfalls dabei aktiv am Leben der Gesellschaft teilzuhaben.

Abbildung 31: Das Fundament – der kompetenzorientierte Unterricht (aus Lernen konkret, 2008, S. 11)

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit Geistiger Behinderung e.V (2002, S. 12) weist auf die wichtigsten berufsbezogenen Schlüsselqualifikationen hin.

Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit, Konzentrationsfähigkeit, Durchhaltevermögen, Zuverlässigkeit; Selbstständigkeit, Selbstvertrauen, Kritikfähigkeit; Bereitschaft und Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung, Gruppenfähigkeit, Konfliktfähigkeit; Bereitschaft und Fähigkeit zur Durchsetzung eigener Belange; Lebenspraktische Fähigkeiten im zwischenmenschlichen Umgang wie Auftreten, adäquate Kleidung, Hygiene; Soziale Mobilität und Flexibilität im Sinne von Bereitschaft und Fähigkeit zum Wechsel in andere Arbeitsgruppen ohne unlösbare Anpassungsprobleme, adäquate Reaktion auf Gefahrzeichen.

Neben Betriebserkundungen und Schnupperaufenthalten gibt es weitere Möglichkeiten, Einblicke in die Arbeitswelt und deren Anforderungen zu erhalten und diese realitätsnah kennen zu lernen.

Es gibt eine Reihe innovativer Projekte im Übergang Schule-Beruf. Besonders in Deutschland. Nachfolgend werde ich einige Projekte kurz vorstellen, die diesem Gedanken entsprechen.

Berufsschulstufe

Mit der neu konzipierten Berufsschulstufe in Bayern (vgl. K. Gössl in Lernen konkret 1/2008) gehen inhaltliche Neuorientierungen einher. Die Berufsschulstufe löst die „ehemalige“ Werkstufe auch namentlich ab. Der Sinn einer Berufsschulstufe besteht darin, die Schülerinnen und Schüler mit Lernbeeinträchtigungen an der Schwelle zum Erwachsenenleben zu stärken. Die Anforderungen an den Unterricht sind deshalb: „Zukunftsorientierung, Orientierung am Erwachsenenalter, Kommunikation, Selbstbestimmung und Selbstständigkeit, Mitbestimmung und Anwendungsbezug“ (Gössl, 2008, S. 3).

Schülerfirma

Schülerfirmen „beschreiben Lernarrangements, in denen Schüler (teilweise auch ausserhalb des Unterrichts) praxisorientierte wirtschaftliche Grundkenntnisse durch die Gründung einer eigenen Firma selbsttätig erfahren“ (Franz, 2008, S. 13).

Aus der Vorlesung von H. Meschenmoser an der HfH (2008) entnehme ich weitere Kriterien einer Schülerfirma. Die Jugendlichen werden durch diesen handlungsorientierten Unterricht auf eine selbstständige Tätigkeit vorbereitet. Kulturtechniken machen Sinn und die Aufgabenvielfalt unterstützt die Interessen der Jugendlichen. Die Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein der Jugendlichen werden gefördert und es findet soziales Lernen untereinander statt. Fehler werden als Lernpotenzial gesehen. Weitere wichtige Kompetenzen sind: Ausdauer, Pünktlichkeit, Frustrationstoleranz, Kontaktfähigkeit, Kooperationsfähigkeit und Selbstständigkeit.

Orientierungspraktika (vgl. Küchler, 2006, S. 13)

Die Jugendlichen erhalten die Möglichkeit, ein Spektrum verschiedener Arbeitsmöglichkeiten kennen zu lernen. Diese Kurzzeitpraktika werden zeitlich flexibel angeboten, je nach Möglichkeit der Schülerin oder des Schülers. Dabei kann es sich um Stunden- oder Tagespraktika handeln oder um längere Praktika von einigen Tagen.

Weitere ausserbetriebliche Angebote

Dabei kann es sich auch um längere Praktika handeln, in denen die Jugendlichen über eine längere Zeit hinweg (mehrere Wochen) in einem Berufsfeld arbeiten.

Selbstverständlich bedingen alle diese Angebote eine genaue Planung und Absprache mit allen Beteiligten und können nicht von heute auf morgen realisiert werden.

Auch im Bereich der Öffentlichkeit könnte das Angebot zusätzlich erweitert werden.

7.3 Berufsmesse

Die Anwesenheit an einer Berufsmesse dient der Öffentlichkeitsarbeit. Durch die Vereinheitlichung der Berufe (PrA) könnten die Institutionen Präsenz in der Öffentlichkeit zeigen. An einer Berufsmesse wird Bildung als wesentlicher Teil in der Lebensplanung gesehen. Sie gibt Hilfestellung bei der Planung von Bildungsfragen. Zudem weist sie den Besucherinnen und Besuchern ihren Standort, ihre Möglichkeiten und Chancen. Gleichzeitig zeigt sie aber auch Hindernisse und Strategien zur Bewältigung dieser auf. Durch diesen direkten Kontakt mit den Berufsmöglichkeiten und Anbietern des Berufes partizipieren die Jugendlichen am Berufswahlprozess und können sich selber eine Meinung vor Ort bilden. Die Ostschweizer Bildungs-Ausstellung (OBA) findet jährlich statt und könnte den Institutionen des Kantons St.Gallen als ideale Werbepattform dienen.

7.4 Schlusswort

Wenn die Praxis verändert werden soll, ist eine veränderte Sichtweise notwendig.

Die Berufswahl ist eine persönliche Entscheidung von weit reichender Bedeutung, denn sie bringt das Individuum in Beziehung zur Gesellschaft. Gleichzeitig ist sie aber nur ein kleiner Teil des grossen Kontexts Partizipation.

Nicht nur bei der Berufswahl, auch in vielen anderen Bereichen wird die Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten erschwert.

Barrieren, wie Politik, Praxis, Einstellungen, Wissen und Fertigkeiten werden durch andere Menschen geschaffen und können nicht einfach so beseitigt werden.

Es ist die Aufgaben von uns allen, diese Barrieren abzubauen. Dies ist ein mühsamer und sehr wahrscheinlich ein oft frustrierender Prozess, der Hartnäckigkeit und Ausdauer in der Sache verlangt.

In Deutschland zeigt sich bereits im Bereich Arbeit, wie lohnenswert die Anstrengungen sind.

Die Untersuchung von S.Doose (2006) zeigt, dass auch für Personen mit Lernschwierigkeiten eine berufliche Integration möglich ist. Da Menschen mit Lernschwierigkeiten aber einen höheren Unterstützungsbedarf benötigen ist dies nur unter bestimmten Rahmenbedingungen möglich. Die Unterstützte Beschäftigung bietet dabei einen wirkungsvollen Ansatz.

Gemeinsames Leben und Arbeiten von Menschen mit und ohne Behinderungen als Ziel, die Fähigkeiten und Wünsche eines Menschen als Ausgangspunkt, echte Wahlmöglichkeiten, Selbstbestimmung und Kontrolle des Menschen mit Behinderung als Wegweiser und ambulante, individuelle, flexible Unterstützung als Methode sind die Eckpfeiler von Unterstützter Beschäftigung (Doose, 2006, S. 356).

Ziel sollte es sein, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten oder mit anderen Beeinträchtigungen in Zukunft mit nichtbehinderten Menschen der Gesellschaft durch echte Teilhabe zusammen leben können.

Dadurch kann hoffentlich nachfolgendes Zitat in Zukunft irgendwann widerlegt werden.

„Die Kategorie des behinderten Menschen bildet ungeachtet ihrer sozialen Differenzierungen und der verschiedenen Formen ihrer Behinderung eine Minderheit, deren gemeinsames Merkmal in der Beschränkung der gesellschaftlichen Teilhabe liegt“

(Ferber, 1972, zit. nach Cloerkes, 2001, S. 30).

8. Literaturverzeichnis

- AEBLI, Hans (2006). *Zwölf Grundformen des Lehrens. Eine Allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage. Medien und Inhalte didaktischer Kommunikation, der Lernzyklus.* (13. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- AESCHBACH, Susi (2006). Die Lernenden dort abholen, wo sie stehen! *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10/06, S. 10-13.
- ALTRICHTER, Herbert; POSCH, Peter (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung.* (4., überar. u. erw. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- AMREIN, Christina (2006). Mitteilungen der VAF. Empowerment – Umsetzung des Konzepts durch heilpädagogische Fachleute? *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 75 (3), S. 271.
- BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KULTUS (2003) *Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.* München.
- BIGGER, Alois (2001). *Förderdiagnostik Schwer- und Schwerstbehinderter.* (5., unverändert Auflage). Luzern: SZH.
- BIGGER, Alois (2007). *Kognition Teil I.* Unveröffentlichtes Script zum Modul D07. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- BRONFENBRENNER, Urie (1993). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Natürliche und geplante Experimente.* Frankfurt: Fischer Verlag.
- BRONFENBRENNER, Urie (1986). *Recent Advances in Research on the Ecology of Human Development.* In: Silbereisen, Rainer, Eyferth, Klaus, Rudinger, Georg: *Development in Context – Problem Behavior an Normal Youth Development.* Berlin, S. 287-310.
- BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE FÜR MENSCHEN MIT GEISTIGER BEHINDERUNG E.V (2002). *Zwischen Schule und Beruf. Die Abschlussstufe der allgemein bildenden Schulzeit Jugendlicher und junger Erwachsener mit geistiger Behinderung.* Marburg: Lebenshilfe Verlag.
- CLOERKES, Günther (2001). *Soziologie der Behinderten. Eine Einführung.* Heidelberg: Edition S.
- DIETRICH, Albin (2008). *Tätigkeitstheorie.* Unveröffentlichtes Script zum Modul D01. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- DOOSE, Stefan (2006). *Unterstützte Beschäftigung: Berufliche Integration auf lange Sicht. Theorie, Methodik und Nachhaltigkeit der Unterstützung von Menschen mit Lernschwierigkeiten durch Integrationsfachdienste und Werkstätten für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Eine Verbleibs- und Verlaufsstudie.* Marburg: Lebenshilfe Verlag.
- FEUSER, Georg (1996). *Zum Verhältnis von Menschenbild und Integration – „Geistigbehinderte gibt es nicht!“.* Vortrag vor den Abgeordneten zum Nationalrat im Österreichischen Parlament am 29. Okt. 1996 in Wien. Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/feuser-menschenbild.html> (05.05.2008)

- FLAMMER, August (2003). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung*. (3. korrigierte Aufl.). Bern: Hans Huber.
- FRANZ, Michael Jügen (2008). Fairer Preis – bei Mäc Fleiss! Arbeit in einer Schülerfirma der „gehobenen Klasse.“ *Lernen konkret. Unterricht bei geistiger Behinderung*, 1/2008, S. 13-16.
- FRÜHAUF, Theo (1994). *Förderung von Selbständigkeit und Autonomie im Vorschulalter*. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte (Hrsg.). *Selbstbestimmung*, Kongressbeiträge. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
- GINSBURG, Herbert; OPPER, Silvia (1978). *Piagets Theorie der geistigen Entwicklung*. Stuttgart: Klett.
- GOETZE, Walter (2008). *Projekt Anforderungsprofile*. Bericht. Internet: <http://www.nahtstelle-transition.ch/de/teilprojekte> pdf. (26.07.2008).
- GÖSSL, Klaus (2008). Ein neuer Lehrplan für die Berufsschulstufe in Bayern. Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. *Lernen konkret. Unterricht bei geistiger Behinderung*, 1/2008, S. 2 – 8.
- HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE HEERBRUGG (2000). *Oberstufenkonzept*. o.O.
- HEINZ, Walter (1995). *Arbeit, Beruf und Lebenslauf. Eine Einführung in die berufliche Sozialisation*. Weinheim: Juventa.
- INSOS (2000). *Wohn- und Werkstättenführer. Ostschweiz 2007/2008*. 7. Auflage.
- INSOS (2008). *Praktische Ausbildung*. Internet: <http://www.insos.ch/de/aktuell/projekte/index.asp?navanchor=2110014> (13.09.2008).
- JANTZEN, Wolfgang (1983). Galperin lesen. Anmerkungen zur Entwicklung einer historisch-materialistischen Theorie schulischen Lernens. *Demokratische Erziehung* 9, Heft 5, S.30-37.
- JANTZEN, Wolfgang (2007). *Allgemeine Behindertenpädagogik*. Berlin: Lehmanns Medien.
- KÜCHLER, Matthias (2006). *Was kommt nach der Schule? Handbuch zur Vorbereitung auf das nachschulische Leben durch die Schule für Menschen mit geistiger Behinderung*. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
- MESCHENMOSER, Helmut (2008). *Schüler gründen Unterricht. Schülerfirmen in der sonderpädagogischen Förderung – Konzepte und Erfahrungen*. Unveröffentlichtes Script zum Modul C07. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- MOHR, Lars (2004). *Ziele und Formen heilpädagogischer Arbeit. Eine Studie zu ‚Empowerment‘ als Konzeptbegriff in der Geistigbehindertenpädagogik*. Luzern: Edition SZH.
- MOSER, Heinz (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Zürich: Pestalozzianum Verlag.
- NIEHOFF-DITTMANN, Ulrich (1994). *Selbstbestimmung im Leben geistig behinderter Menschen*. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte (Hrsg.). *Selbstbestimmung*, Kongressbeiträge. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
- NIEMEYER, Beatrix (2002). *Begrenzte Auswahl-Berufliche Orientierung von Jugendlichen mit schlechten Startchancen*. Internet: <http://www.sowi-online.de/reader/berufsorientierung/niemeyer.html> (04.11.2008)

- PITSCH, Hans-Jürgen (2002a). *Zur Entwicklung von Tätigkeit und Handeln Geistigbehinderter*. Oberhausen: ATHENA.
- PITSCH, Hans – Jürgen (2002b). *Zur Didaktik und Methodik des Unterrichts mit Geistigbehinderten*. (3. überarb. u. erw. Auflage). Oberhausen: ATHENA.
- PITSCH, Hans-Jürgen; THÜMMEL, Ingeborg (2005). *Handeln im Unterricht. Zur Theorie und Praxis des Handlungsorientierten Unterrichts mit Geistigbehinderten*. Oberhausen: ATHENA.
- SCHUDY, Jörg (2002). *Berufsorientierung in der Schule. Grundlagen und Praxisbeispiele*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT (Hrsg.). (2007). *Kreisschreiben über die Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art (KSBE)*. Internet:
http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/200/200_1_de.pdf
 (02.07.2008)
- SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT (Hrsg.). (o.J.). Art. 27 Wirtschaftsfreiheit. Internet:
<http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a27.html> (27.07.2008)
- SIMMEL, Georg (1957). *Soziologie der Mahlzeit*. In: Brücke und Tor. Stuttgart. Internet:
<http://www.ikp.uni-bonn.de/kant/aa06/044.html> (5.04.2007)
- WHO (2005): ICF. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Stand Oktober 2005. (Hrsg. Vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information, DIMDI). Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/index.html>
 (04.07.2007)
- ZWIERLEIN, Eduard (1997). *Leben ohne Arbeit – eine Alternative?* In Niehaus, Mathilde; Montada, Leo (Hrsg.), *Behinderte auf dem Arbeitsmarkt. Wege aus dem Abseits* (S.18-27). Frankfurt.

9. Tabellenverzeichnis

Tab. 1:	Überblick Veränderungen durch Berufsbildungsgesetz	4
Tab. 2:	Das Analyseraster	42
Tab. 3:	Erfassung aller Institutionen und deren möglichen Ausbildungsbranchen	46
Tab. 4:	Aussagen Informationsmaterial auf der Stufe der Denkopoperationen.....	50
Tab. 5:	Aussagen Informationsmaterial auf der präoperativen Stufe (anschauliches Denken) ...	50
Tab. 6:	Aussagen Informationsmaterial auf der präoperativen Stufe (vorbegriffliches Denken)..	50
Tab. 7:	Aussagen Informationsmaterial auf der sensomotorischen Stufe	50
Tab. 8:	Aussagen Informationsmaterial PrA auf der Stufe der Denkopoperationen	55

10. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Nachschulischer Verbleib der Entlassschüler an den 6 Projektschulen	4
Abb. 2:	Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF.....	10
Abb. 3:	Systemebenen des Ökosystemischen Ansatzes.....	18
Abb. 4:	Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF.....	22
Abb. 5:	Dominierende Tätigkeiten und Piagets Stufen der Intelligenzentwicklung	26
Abb. 6:	Kreuzmodell der schulischen Lehr-Lern-Prozesse als Grundlage der Didaktik	27
Abb. 7:	Leontjews Konzept der Übergänge	28
Abb. 8:	Leontjews Konzept der Übergänge, erweitert um den Erwachsenen	28
Abb. 9:	Der Erwachsene als Vermittler und Ziel in der erweiterten Fassung des Leontjewschen Konzepts der Übergänge	29
Abb. 10:	Tätigkeit als Bindeglied zwischen Subjekt und Welt.....	32
Abb. 11:	Galperins Etappen der Interiorisierung).....	33
Abb. 12:	Zweite Erweiterung der Handlungsstruktur	34
Abb. 13:	Dominierende Tätigkeit, Abbildniveau und Niveau der intellektuellen Entwicklung nach Piaget.....	36
Abb. 14:	Angebote der Institutionen zu Betriebsbesichtigung und Schnupperaufenthalten	45
Abb. 15:	Auswertung Informationsmaterial aller Arbeitsbranchen.....	48
Abb. 16:	Lehrverhältnisse PrA 2008	49
Abb. 17:	Niveaustufe der Informationen	51
Abb. 18:	Auswertung gesamtes Informationsmaterial.....	52
Abb. 19:	Verhältnis Schrift / Bilder	53
Abb. 20:	Aussagen Schrift	53
Abb. 21:	Aussagen Bilder	54
Abb. 22:	PrA INSOS.....	55
Abb. 23:	Auswertung Institution A.....	61
Abb. 24:	Auswertung Institution B.....	61
Abb. 25:	Auswertung Institution D.....	62
Abb. 26:	Auswertung Institution J.....	62
Abb. 27:	Auswertung Institution L	63
Abb. 28:	Auswertung Institution N.....	63
Abb. 29:	Auswertung Institutionen F,G,M.....	64
Abb. 30:	Auswertung Institution C, E, H, I, K	64
Abb. 31:	Das Fundament – der kompetenzorientierte Unterricht	71

11. Anhang

A 1	Statistik Lehrverhältnisse PrA	1
A 2	Kreisschreiben über die Eingliederungsmassnahmen	3
A 3	Schreiben an die Institutionen	4
A 4	Modifikation Handlungsvoraussetzungen und Lernen	5
A 5	Analyseraster.....	6
A 6	Interviews	36
A 7	Ergebnisse der einzelnen institutionen	46
A 8	Ehrlichkeitserklärung.....	50
A 9	Beruflicher Werdegang	51

A 1 Statistik Lehrverhältnisse PrA

Statistik Lehrverhältnisse PrA

Total Lehrverhältnisse	358
	Lehrverhältnisse
Baugewerbe, Malerei	7
Baupraktiker/in PrA	1
Bodenleger/in PrA	1
Industrielackierpraktiker/in PrA	1
Malereipraktiker/in PrA	4
Maurerpraktiker/in PrA (Hochbau)	0
Plattenlegerpraktiker/in PrA	0
Gartenbau, Forst-, Landwirtschaft, Fischerei	57
Florist/in PrA	1
Forstwartassistent/in PrA	0
Gärtnerpraktiker/in PrA	32
Gärtnerpraktiker/in PrA (Garten-u.Landschaftsbau)	4
Gärtnerpraktiker/in PrA (Stauden)	2
Gärtnerpraktiker/in PrA (Zierpflanzen)	6
Gemüsebaupraktiker/in PrA	2
LandwirtschaftlicheR Mitarbeiter/in PrA	4
LandwirtschaftlicheR Mitarbeiter/in PrA (Biolandbau)	6
Winzer/in PrA	0
Gastgewerbe, Hauswirtschaft	133
Hauswirtschaftspraktiker/in PrA	105
Küchenangestellte/r PrA	24
Restaurationsangestellte/r PrA	4
Wäschereipraktiker/in PrA	0
Holzverarbeitung	35
Schreinerpraktiker/in PrA	35
Information und Kommunikation (ICT)	4
Elektropraktiker/in PrA	1
Elektropraktiker/in PrA (Elektronikgeräte-Montage)	2
Elektropraktiker/in PrA (Konfektion und Baugruppen)	1

Statistik Lehrverhältnisse PrA

	Lehrverhältnisse
Metall- und Maschinenindustrie	37
Automobil-Assistent/in PrA	2
Maschinenbaupraktiker/in PrA	16
Maschinenpraktiker/in PrA	0
Mechanikpraktiker/in PrA	15
Metallbaupraktiker/in PrA	4
Nahrungsmittel, Getränke	1
Bäcker-und Konditorassistent/in PrA	1
Organisation, Verwaltung, Büro, Dienstleistungskaufleute	17
Büroassistent/in PrA	8
Logistiker/in PrA	9
Papierherstellung und -verwendung, grafische Industrie	4
Buchbinde-Assistent/in PrA	1
Drucktechnologie-Assistent/in PrA (Formulardruck)	0
Konfektionierungspraktiker/in PrA	0
Kunstkartenpraktiker/in PrA	2
Printmedienpraktiker/in PrA	1
Siebdruck-Assistent/in PrA	0
Produktionsberufe (übrige)	2
Korbflechter/in PrA	1
Sesselflechter/in PrA	1
Reinigung	4
Gebäudereinigungspraktiker/in PrA	4
Textilherstellung, -veredelung, -verarbeitung, Leder	2
Handweber/in PrA	1
Orthopädieschuhmacherpraktiker/in PrA	1
Textilnäher/in PrA	0
Uebrige	54
Betriebspraktiker/in PrA	10
Industriepraktiker/in PrA	44

Statistik Lehrverhältnisse PrA

	Lehrverhältnisse
Pferdewart/in PrA	0
Verkauf, Detailhandel	1
Detailhandelsassistent/in PrA	1

A 2 Kreisschreiben über die Eingliederungsmassnahmen

Im Kreisschreiben über die Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art (KSBE), welches seit dem 1. Januar 2008 gültig ist, steht über die erstmalige berufliche Ausbildung (Art.16 IVG) geschrieben:

3001 Unter erstmaliger beruflicher Ausbildung ist eine nach abgeschlossener schulischer Ausbildung und getroffener Berufswahl durchgeführte, gezielte und planmässige Förderung in beruflicher Hinsicht zu verstehen, mit Aussicht auf ausreichende wirtschaftliche Verwertbarkeit (...). Als abgeschlossen gilt die schulische Ausbildung, wenn die schulischen und persönlichen Grundvoraussetzungen für die Durchführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung eindeutig erfüllt sind.

3010 Folgende Bedingungen müssen kumulativ erfüllt sein: Es

- muss eine Invalidität vorliegen, welche die vP¹ in der beruflichen Ausbildung wesentlich einschränkt und erhebliche invaliditätsbedingte Mehrkosten verursacht.
- Die vP muss eingliederungsfähig sein, d.h. sie muss objektiv und subjektiv in der Lage sein, berufsbildende Massnahmen zu bestehen.
- Die Ausbildung muss der Behinderung angepasst und den Fähigkeiten der vP entsprechen. Sie muss zudem einfach und zweckmässig und auf die Eingliederung in das Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich ausgerichtet sein. Nicht übernommen werden Kosten für eine Ausbildung, die voraussichtlich zu keiner wirtschaftlich ausreichenden Arbeitleistung führen wird. Wirtschaftlich ausreichend verwertbar ist eine Arbeitsleistung dann, wenn sie zu einem Leistungslohn von mindesten Fr. 2.35 pro Stunde führt.

VP, welche die Voraussetzungen der erstmaligen beruflichen Ausbildung erfüllen, können auf eine Hilfstätigkeit in der freien Wirtschaft oder auf eine Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte vorbereitet werden, sofern Aussicht auf wirtschaftlich ausreichende Verwertbarkeit der Ausbildung besteht (Rz 3010) und ohne diese Massnahme eine Arbeitsvermittlung in der freien Wirtschaft oder die Aufnahme einer Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nicht möglich ist.

¹ vP= versicherte Person

A 3 Schreiben an die Institutionen

Adresse Institution

Meine Adresse

Telefonnummer

Mailadresse

Ort, Datum

Ausbildungsunterlagen Anlehen

Sehr geehrte Damen und Herren

In meiner Masterthese an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich befasse ich mich mit folgendem Thema:

Klientengerechte Vermittlung von Berufsbildern

Ich habe Ihre Institution auf Grund des interessanten Ausbildungsangebotes und geografischer Kriterien ausgewählt.

Es würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Ausbildungsunterlagen (Prospekte, etc.) zur Verfügung stellen könnten.

Falls Sie Interesse an den Ergebnissen haben, werde ich Ihnen diese auf Wunsch gerne zusenden.

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Besten Dank für Ihre Bemühungen.

Freundliche Grüsse

Jeannette Bischof

A 4 Modifikation Handlungsvoraussetzungen und Lernen (nach A.Dietrich)

Stufen des Denkens	Abbildebene	Dominierende Tätigkeit	Abbildniveau	Entwicklungsniveau nach Piaget
Denkoperationen	Zeichen Begriffe, Sprache, Zeichensysteme	Arbeit (2. Geburt der Persönlichkeit) Schulisches Lernen	Soziale Ich-Bedeutung Soziale Tätigkeitsbedeutungen Soziale Werkzeugsbedeutungen	2. Formal-logisches Denken 1. Konkret - operatives Denken
Vorstellende Handlung	Bildliche Vorstellungen und Darstellungen Abbildungen, ikonische Darstellungen, Graphiken Symbolspiel Sprach	Spieltätigkeit (1. Geburt der Persönlichkeit) Gegenständliche Tätigkeit	Individuelle Ich-Bedeutung/ soziale Gegenstandsbedeutung Individuelle Tätigkeitsbedeutungen Individuelle Werkzeugsbedeutungen	2. Anschauliches Denken 1. Vorbegriffliches Denken
Konkrete Handlung und sinnliche Wahrnehmung	Konkrete Gegenstände und Handlungen	Manipulierende Tätigkeit Wahrnehmungstätigkeit	Individuelle Gegenstandsbedeutungen Erbkoordinationen, modale und intermodale Abbilder	6. Erfindung neuer Mittel 5. Aktives Experimentieren (3: ZR) 4. Koordination der 2. ZR (Mittel- Zweck) 3. Andauernlassen (2. ZR) 2. Erste erworbene Anpassungs- verhalten (1. ZR) 1. Betätigung und Übung der Reflexe

A 5 Analyseraster

Denkoperationen	Aussagen zum Gegenstand	Vorstellung einfache Tätigkeit	Vorstellung komplexe Tätigkeit	
Garten	A1	Gärtnereimitarbeiter/-in	A29	Wege anlegen und planieren
	A12-17	Die Auszubildenden lernen verschiedene Arbeiten in den Bereichen Gartengestaltung, Betreuung von Grünanlagen und Gartenunterhalt. Ebenso wird grundlegendes Wissen über den Anbau von Gemüse vermittelt.	A24 A25	Grünanlagen pflegen Rasen mähen
	A21	Ausbildungsinhalte	A26-27	Neubepflanzung von Beeten, Rabatten und Trögen
	A28	Gartengestaltung	A31-32	Einfache Mauerwerke aus Natursteinen aufbauen
			A37-38	Pflanzen im Garten und im Gewächshaus bewässern
	D1	GärtnereimitarbeiterIn	D22	Bündeln von Schnittblumen, einfache Bindereiarbeiten
			A33	Saaten ausführen, etikettieren und pflegen
			A34	Pflanzen pikieren, eintopfen und auspflanzen
		A35-36	Unkraut erkennen und die notwendigen Regulierungsmassnahmen ausführen	
		A39	Gemüse ernten und waschen	
		A40	Umgang mit Kompost bis zur fertigen Gartenerde	
		A43-44	Werkzeuge, Maschinen und Geräte bedienen, reinigen und warten	
		A45	Die wichtigsten Sicherheitsvorschriften kennen	
		A47-49	Schneiden von Obstbäumen, Sträuchern und Hecken, Gartenteich pflegen, Beeren und Kräuter pflanzen und betreuen.	
		D15	Aufbereiten von Erde, Beigeben von Gründünger	

D2-13	Die Gärtner:innen führen unter Anleitung des Gärtners/der Gärtnerin alle alltäglichen Arbeiten aus. Je nach Fähigkeiten erledigen sie einzelne Arbeiten selbstständig. Einsatzgebiete: Gärtnerebetriebe (Pflanzen-/Gemüseproduktion); Stadtgärtnereien, HilfgärtnerIn/Mithilfe in grossen privaten oder öffentlichen Anlagen wie Schulen, Internaten, Alters- und Pflegeheimen	D24	Richtiges Beschriften von Etiketten	D16	Säen, Pikieren, Schneiden von Stecklingen
D23	Gebrauch von Werkzeugen und Maschinen	D28	Mithilfe beim Bedienen der Kundschaft	D17	Pflanzen, Ein- und Umtopfen, Ausgraben
D26	Bodenkunde, Pflanzenschutz, Düngung			D18	Pinzieren, Zurückschneiden, Aufbinden
D27	Entgegennahme von Telefonaten und Bestellungen			D19	Umgraben, hacken, Planieren, Lockern
D29	Zielgerichtete Arbeitstechnik			D20	Lüften, Schattieren, Giessen, Düngen, Jäten
D30	Qualitätskontrolle der ausgeführten Arbeiten			D21	Aufbereiten für den Verkauf
D31	Ökologisches Bewusstsein fördern			D25	Kennenlernen des gebräuchlichen Pflanzensortiments
L6-8	In der Abteilung Gartenpflege wird nicht nur gepflanzt, gemäht, gedüngt und gepflegt; es wird auch beraten, gemessen und gebaut.	L1	Schneiden	L34	Laub rechnen, abführen
L26	Planung und Beratung	L2	Sägen	L35	Rasen mähen, verticutieren
L27	Gartenbau und -gestaltung	L3	Planen		
L28	Schädlingsdiagnosen	L4	Umpflanzen		
L40-44	Beratung in Gartengestaltung und Landschaftsgartenbau, Bepflanzung und Pflanzenschutz, Rosenpflegeservice, Mulch- und Düngearbeiten	L5	Verschönern		
		L17	Kundengärten pflegen		
		L18	Bäume und Sträucher schneiden		
		L19	Pflanzen setzen		
		L32	Kundengärten, Parks pflegen		
		L33	Wege, Plätze reinigen		

			N37	Schalen bepflanzen unter Anleitung	N26-27	Arbeit mit Hochdruckreiniger, Abflamngerät, Bodenfräse, Fadenmäher
					N29-30	Unter Anleitung Pflanzenschutzmittel und Düngelösungen berechnen
					N36	Saatgut aussäen, etikettieren und angossen
		26		40		38
Hauswart						
A1	Hauswartpraktiker	A25	Filter ersetzen	A14-15	Reinigungs- und Pflegeprodukte unterscheiden und anwenden.	
A4-6	In den Bereichen Reinigung, Gebäudeunterhalt, Garten und Umgebung werden die berufsspezifischen Kenntnisse vermittelt.	A26	Glühbirnen und Leuchtstofflampen austauschen	A16-17	Bedienen, pflegen und warten von Trocken- und Nassreinigungsgeräten.	
A7-8	Fachgerechte Anwendung von Produkten, Materialien, Maschinen und Geräten.	A27	Starter und Sicherungen ersetzen	A18-19	Verschiedene Reinigungsmethoden und -systeme kennen.	
A9-10	Sicherheitsvorschriften, Unfallverfahren und Unfallverhütung.	A31	einfache Malerarbeiten	A20-22	Übernehmen von laufenden Reinigungsarbeiten und der Grundreinigung in den öffentlichen Räumen.	
A11-12	Die umweltgerechte Abfallentsorgung mit Rücksicht auf die örtlichen Vorschriften.	A31	Schliesszylinder austauschen	A24	Einfache Reparaturarbeiten ausführen.	
A13	Reinigung	A32	Türen richten	A25	Siphon und Armaturen reinigen	
A23	Gebäudeunterhalt	A33	Schlösser schmieren	A29-30	Oberflächenbehandlungen kennen und kleinere Ausbesserungsarbeiten vornehmen	
A34-35	Grundkenntnisse der Wasserenthärtungs-, der Heizungs- und Lüftungsanlage.					
D1	HauswartmitarbeiterIn	D15	Arbeiten mit Hochdruckreinigungsgerät	D16-17	Gebräuchlichste Maschinen und Werkzeuge kennen, anwenden und instand halten.	

D2-11	Die HauswärtmitarbeiterInnen sind AllrounderInnen in den Bereichen Hausdienst und Aussenanlagen. Sie helfen mit bei der Überwachung der haustechnischen Anlagen, schreiben bei Störungen ein und nehmen kleinere Reparaturen selbst vor. Sie helfen mit bei der Pflege der Gebäude und der Aussenanlagen. Für vielerlei Arbeiten setzen sie Werkzeuge, Geräte und Maschinen ein, die sich selber warten. Einsatzgebiete: Heime, Technischer Dienst eines grösseren Unternehmens, Schul-oder Sportanlagen, Werkhof einer Gemeinde, Hausverwaltungen	D19	Fenster reinigen	D22	Überwachung der haustechnischen Anlagen
D13	Berufspraktische Ausbildung	D23	Auto- und Velopflege	D24	Pflege von Topfpflanzen und Hydrokulturen
D14	Kleiner Gebäudeunterhalt	D26	Schneeräumung von Hand und mit Maschine	D25	Pflege von Grünanlagen, Gärten und Wegen
D18	Grundreinigung und Pflege von Böden			D27-28	Unfallverhütungsmassnahmen kennen und anwenden
D20-21	Kleinere Reparaturarbeiten und Unterhaltsreinigungen im Sanitärbereich			D29	Umweltschutzmassnahmen kennen und anwenden
				D30-31	Verschiedene Reinigungsmöglichkeiten kennen und anwenden
				D32-33	Die Wirkung der verschiedenen Giftstoffe kennen
L14-16	Durch praktische Anwendung im Alltag, fundierte fachlicher Schulung und optimale Anleitung unserer Mitarbeiter/Innen, haben wir uns zu einem professionellen Dienstleister in der Reinigungsbranche entwickelt.	L5	Dosieren	L30	wischen, abstauben
L17	interne Reinigung	L6	Abstauben	L31	staubsaugen, feuchtwischen
L18	Bodenpflege	L7	Wischen	L32-33	Böden sprayreinigen, polieren
L19	Spezialreinigungen	L8	Polieren	L35-36	entschichten, beschichten von PVC, Linoleum

L26	externe Reinigung	L9	Staubsaugen	L38	Teppiche sprühextrahieren
L27	Privathaushalte	L34	Nasswischen mit Mop	L39	Nasszellen reinigen, entkalken
L28	Büros und Praxen	L35	Böden maschinell scheuern	L68	Decken absaugen und abwaschen
L42	Interne Reinigung	L40	desinfizieren (Bäder)	L74-75	Vollspray und Polieren mit der Einscheibenmaschine
L43-49	Eine Kernkompetenz der Abteilung Reinigung besteht in der hausinternen Unterhaltsreinigung der () Gebäude. Unter anderem reinigen wir Ess- und Aufenthaltsräume, private Zimmer von Bewohnerinnen und Bewohnern, Nasszellen, Büros, Hallenbad und Turnhalle.	L41	Fenster reinigen	L76-77	Nassscheuern und Desinfizieren mit der Einscheibenmaschine
L50	Manuelle Bodenpflege	L51	Wischen	L80	Einsatz und Dosierung von Reinigungsmitteln
L56	Reinigung von Nasszellen	L52	Feuchtwischen	L82	Bedienung und Pflege von Geräten und Maschinen
L65	Manuelle Reinigung über dem Boden	L53-54	Nasswischen mit dem Fransen-, Brei- und Treppenmop	L88	Zwischen- und Umzugsreinigung der Bewohnerzimmer
L72	Arbeiten mit der Maschine	L55	Desinfizieren mit dem DS-Gerät und dem Mop	L89	Sprühextrahierungen und Fleckenentfernungen von Teppichen
L79	Fachwissen und Spezialreinigungen	L57-58	Reinigung von Lavabos, Armaturen, Bade- und Duschwannen	L90	Einsatz und Bedienung des Dampfreinigers
L81	Korrekte Bezeichnung von Geräten und Maschinen	L59-60	Laufende Reinigung ganzer Nasszellen	L91	Einsatz und Bedienung des Scheuersaugautomaten
L83	Sicherheit am Arbeitsplatz	L66	Abstauben von Holz, Glas und Kunststoff	L92	Entschichten und Beschichten von Linol und PVC
L84	Ordnung am Arbeitsplatz	L67	Fenster und Rahmenreinigung		
L85	Raumeinteilung bei Bodenreinigung	L69	Reinigen von Plättliwänden und Farbanstrichen		
L86	Kenntnisse von Oberflächen	L71	Reinigen von Kunststoffoberflächen		
		L73	Staubsaugen		
		L78	Abstauben mit dem Wassersauger		
		L87	Entkalken von verschiedenen Materialien		
L1	Reinigungspraktiker /in PrA	L8	wischen	L15	Teilspray und Vollspray mit Einscheibenmaschine
L2	Gefahrenerkennung und Unfallverfütung am Arbeitsplatz	L9	feuchtwischen	L19	Decken absaugen, Decken abwaschen

L3	Zweckorientiertes Kennen diverser Werkzeuge	L10	staubsaugen	L23	Bedienung und Pflege von Maschinen und Geräten
L4	Richtiges und gefahrloses Umgehen mit Maschinen	L11	abstauben von verschiedenen Oberflächen	L27	Sprühextrahieren von Teppichen
L5	Zweckmässiger Umgang mit diversen Werkzeugen	L12	nasswischen mit Treppenmop, Fransenmop, Breitmop	L34	entschichten und beschichten von Linoleum und PVC
L6-7	Schwerpunkt: Erlernen von verschiedenen Arbeitstechniken, Arbeiten nach Anweisung	L13	Fenster- und Rahmenreinigung	L38	Aussenaufträge erledigen (im Team oder nach Möglichkeit alleine)
L14	Lavabos, Toiletten, Duschen, Bäder (Nasszellen)	L16	Polieren mit Einscheibenmaschine		
L21	Einsatz und Dosierung von Reinigungsmitteln	L17	scheuern mit Einscheibenmaschine		
L22	Korrekte Bezeichnung der gebräuchlichen Maschinen und Geräte	L18	absaugen mit Wasserassuger		
L24	Sicherheit und Ordnung am Arbeitsplatz (Unfallverhütung)	L20	Plättlwände, Farbstriche reinigen		
L25-26	Schwerpunkt: Vertiefung der Reinigungstechnik, Materialkunde, ganze Abläufe erkennen und ausführen, Spezialbehandlungen	L28	shampooonieren von Teppichen		
L35	Kennnisse von Bodenbelagsarten	L29	Flecken entfernen von Teppichen		
L36-37	Kennnisse von Materialien über dem Boden (Decken, Wände, Möbel, Sanitäreinrichtungen etc.)	L30	entkalken von verschiedenen Materialien		
		L31	desinfizieren von Hallenbädern		
		L32	reinigen von Turnhallen		
		L33	Zwischenreinigung eines Zimmers		
N1	Hauswartpraktiker(in)	N15-16	Staubsaugen mit Trockensauger, Bürstensauger und Rückensauger	N11-12	Unfallverhütungsmassnahmen kennen lernen und anwenden
N3-6	In unseren Werkstätten und Heimen, aber auch in der neuen Überbauung mit 48 Mietwohnungen und dem übrigen Areal des () gibt es viele Hauswarttätigkeiten	N17	Garderoben, WC und Duschen reinigen	N13-14	Kehren, Feuchtwischen und Nasswischen von diversen Bodenbelägen
N8	Kennntnis der Geräte und deren Gebrauch	N20-21	Haftende Verschmutzungen auf Bodenbelägen entfernen	N18-19	Reinigungen von Fussböden: abstauben abwaschen, absaugen
N9	Kennntnis der Reinigungsmittel und deren Anwendung	N22-23	Scheuersaugmaschinen, Einscheibenmaschinen und Nasssauger bedienen	N24-25	Reinigungsmaschinen und Geräte richtig warten

	N30	Materialkenntnis von Bodenbelägen	N28-29	Fenster reinigen mit und ohne technische Hilfsmittel	N26-27	Rasenmähen, jäten, Sträucher schneiden, Kompost bearbeiten
	N35-36	Grundkenntnisse über die laufende Reinigung, Zwischen- und Grundreinigung	N34	Schneeräumung von Hand und mit Maschinen	N31-32	WC entstopfen, Sanitärarmaturen entkalken, Glühbirnen ersetzen
					N37-38	Getränke- und Kaffeeautomaten unterhalten
		50		56		43
Küche	A1	Küchenangestellte/-r	A22-23	Reinigung des rollenden und festen Materials in der Küche und Cafeteria	A28-30	Rüsten von Salaten, Gemüsen und Kräutern und Ausführen der entsprechenden Schnitтарbeiten
	A5-7	Während der Ausbildung werden in den Bereichen Küche und Office die berufsspezifischen Kenntnisse vermittelt.	A24-25	Abwaschen des Geschirrs und Bestecks von Hand und mit der Maschine	A31-33	Herstellen von Salaten und -saucen, Birchermüsli, Sandwiches und kalte Teller servierfertig anrichten
	A8-9	Sicherheitsvorschriften, Unfallverfahren und Unfallverhütung	A26-27	Auffüllarbeiten in der Küche und dem Office übernehmen	A34-36	Kochen von Suppen, Teigwaren, Reis, Kartoffeln und Gemüse und die warmen Teller servierfertig anrichten
	A10-11	Abfallentsorgung nach den betrieblichen Richtlinien	A37-38	Backen von Broten, Kuchen und Kleingeback		
	A12-14	Hygieneanforderungen bei Gebrauchsgegenständen, Maschinen und Räumlichkeiten, ebenso der persönlichen Hygiene	A39	Mithilfe beim Partyservice		
	A15-17	Kenntnisse der gängigen Maschinen, Geräte und Materialien, deren Handhabung, Einsatz und Reinigung				
	A18-21	Ernährungsgrundsätze der saisonalen Einteilung der Lebensmittel, der Lagerhaltung und Aufbewahrung und Verwertung von Speiseresten.				
	D1	Küchenangestellte/r			D17-19	verstehen die Merkmale und den Aufbau kalter Saucen und sind fähig, diese fachgerecht herzustellen

D3-13	Küchenangestellte arbeiten mit im Küchenteam eines Restaurants, Hotels, Heims und Spitals. Sie bereiten die Zutaten vor und stellen nach Anweisung ihres Chefs oder ihrer Chefin einfach Gerichte selber her. Einsatzgebiete: Mithilfe/Hintergrundarbeiten in Heimküche; Mithilfe/Hintergrundarbeiten in Spitalküche; Mithilfe/Hintergrundarbeiten in Seminarhotels; ev. Kombiniert mit Zimmerdienst; Mithilfe/Reinigungsarbeiten in à la carte Service				D20-23	sind fähig, einfache kalte Gericht, kalte Vorspeisen, Salate und Garnituren herzustellen sowie gästgerecht und gemäss den betrieblichen Zielen anzurichten
D15	Kalte Küche, Süssspeisen				D24-27	sind fähig, kalte und gefrorene Süssspeisen sowie Teige und Massen herzustellen gästgerecht und gemäss den betrieblichen Zielen anzurichten
D32	Warme Küche 1: Suppen, Stärkebeilagen, Gemüse				D28-31	erkennen die Bedeutung der gesunden Ernährung, die Merkmale und sachgerechte Lagerung von Lebensmitteln und verstehen die verschiedenen Lagerarten und -methoden
D50	Warme Küche 2: Fischgerichte				D34-38	verstehen die Merkmale und den Aufbau einfacher warmer Gericht und sind fähig, diese nach den herkömmlichen Regeln selbstständig herzustellen sowie Convenience-Produkte verschiedener Stufen fachgerecht einzusetzen
D66	Warme Küche 3: Geflügel und Schlachtfleisch				D39-42	erkennen die Bedeutung der sachgemässen Lagerung von Milch, Milchprodukten und Früchten und sind in der Lage, diese sachgemäss zu lagern

D81	Betriebskunde				D43-45	sind fähig, Früchte in verschiedene Gruppen einzuteilen, der Einsatzmöglichkeiten aufzuzeigen und deren Qualität zu beurteilen
D102	Menükunde und Fachrechnen				D46-49	beschreiben Vorkommen, die Bedeutung und den Stellenwert von Baustoffen und verstehen deren Wirkungsweise in der gesunden Ernährung
D112	Hygiene und Arbeitssicherheit				D52-53	sind in der Lage, Grundzubereitungsarten zu verstehen und Grundsaucen herzustellen
					D54-57	sind fähig, den Aufbau und die Zusammensetzung von einfachen Fischgerichten und von Fonds zu erklären sowie deren Zubereitung wie auch Präsentation fachgerecht vorzunehmen
					D58-61	sind in der Lage, grundlegende Lebensmittel und Zutaten für die warme Küche zu charakterisieren und zu beurteilen, ihre Herstellung zu beschreiben und deren Einsatz zu erklären
					D62-64	erkennen die Bedeutung von Betriebsstoffen in der gesunden Ernährung und sind fähig, deren Wirkungsweise zu beschreiben
					D68-71	sind fähig den Aufbau und die Zusammensetzung warmer Speisen zu erklären und deren Zubereitung wie auch Präsentation fachgerecht vorzunehmen
					D72-73	verstehen die Grundzubereitungsarten und wenden diese fachgerecht an

								Bedingungen an die Menügestaltung zu beschreiben und einfachere Menüs zu gestalten und zu berechnen
							D114-117	beschreiben die Grundsätze der persönlichen, der Betriebs- und der Lebensmittelhygiene und sind fähig, diese im eigenen Arbeitsbereich betriebsgerecht umzusetzen
							D118-121	verstehen die Grundsätze und Regeln zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz und beschreiben deren Bedeutung für die eigene Arbeit wie auch für den Restaurantbetrieb
J1				J12		Kochgehilfe	J11	Mithilfe beim Rüsten, Kochen, Backen und Anrichten
J7-9						Im Arbeitsbereich Küche/Verpflegung, in welchem die IV-Anlehre „Kochgehilfe“ angeboten wird, werden die Speisen für die Bereiche Wohnen, Werkstätten und die Cafeteria zubereitet	J13	Hilfe in der Abwaschküche wie Abräumen, Abwaschen, Abtrocknen und Versorgen des Geschirres
J14						Grundkenntnisse im Bereich Hygiene und Ordnung, Ernährungslehre	J16-17	Die gebräuchlichsten Anlagen, Maschinen und Geräte in Grossküchen bedienen
J15						Kenntnisse im Umgang mit Einrichtungen und Küchenmaschinen	J18	die grundlegenden Arbeitsschritte zur Vorbereitung der Speisen anwenden
J26-27						er hat Grundkenntnisse in den Vorschriften zur Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz sowie der Hygienevorschriften erworben und wendet sie an	J19	verschiedene Gemüse- und Salatsorten waschen, rüsten und zubereiten
							J20-21	einfache Gerichte und Desserts nach mündlicher oder schriftlicher Anweisung zubereiten
							J22-23	die täglich anfallenden Reinigungsarbeiten im Koch- und Abwaschbereich ausführen
							J24-25	den Arbeitsplatz einrichten, Abläufe optimieren und die Qualität der zubereiteten Speisen gewährleisten
L1				L15		Küchenangestellte/ r PrA	L2	Die wichtigsten Grundsätze der Berufshygiene aufzählen
								Bei der sachgemässen Aufbewahrung und Lagerung der Vorräte mithelfen

L10	Erste Hilfe	L25	Einfache und gemischte Salate herstellen	L3	Die verschiedenen Arbeitsplätze innerhalb einer Küchenbrigade beschreiben
L11	Allgemeine Küchenarbeiten	L26	Am Herd mit Begleitung arbeiten	L4	Die wichtigsten Fachausdrücke kennen
L16	Vorbereitungsarten			L5	Menu- und Rezeptbuch führen (20 Menues und 40 Rezepte pro Jahr)
L22	Zubereitungsarten			L6-8	Die gebräuchlichsten Rohprodukte wie fische, Fleisch, Gemüse, Früchte, Gewürze, Kolonialwaren, Milchprodukte, Eier, Pilze, Fette usw. benennen und Anwendungsarten aufzählen
L28	Kalte Teller Salate			L9	Unfallgefahren in der Küche kennen und deren Verhütungsmassnahmen nennen
L29	Suppen und Einlagen			L12-13	Bereitstellen, Handhaben und Reinigen des Kochgeschirrs sowie der Küchengeräte
L30	Einfache Fisch- und Fleischgerichte			L14	Kühlschränke und Kühlräume überwachen und sauber halten
				L17	Mise en place, einfache Speisen bereitstellen (Suppen, Salate)
				L18	Kartoffeln, Gemüse, Kräuter, Pilze und Obst waschen und rüsten
				L19-20	die gebräuchlichsten Schnittarten für Gemüse (Paysanne, Chiffonade, Julienne und Brunoise) ausführen
				L21	Petersilie, Schnittlauch und Zwiebeln schneiden und hacken
				L23	Klare und gebundene Suppen, Mehl-, Teigwaren-, Reis-, Kartoffel-, Gemüse zubereiten und helfen
				L27	Gerichte herstellen und anrichten
				L31	Einfache Garnituren herstellen und anrichten
				L32	Speisen am Buffet schöpfen und helfen

L3	Reinigung und Pflege von Arbeitsplatz und Arbeitsraum	L22	Montieren von Elektrosteckern und Kleinteilen	L4	Bearbeiten verschiedener Materialien wie Papier, Karton, Holz und Kunststoff
L20-21	Arbeiten an der Verpackungsmaschine, Umgang mit Roh- und Hilfs-, sowie Abfallmaterial			L5	Stempeln und Etikettieren von Versandaufträgen
L24-25	Gefahrenerkennung und Unfallverhütung am Arbeitsplatz, resp. Richtiges und gefahrloses (unfallfreies) Bedienen der Maschinen und Geräte			L6	Ausführen von Falz- und Rillarbeiten an Briefbogen und Kartonschachteln
				L7-8	Zusammentragen verschiedener Beilagen, Teppichkollektionen oder Ordnerblättern
				L9	Abzählen, Wägen oder Messen von Teilen
				L10	Einlegen oder Abfüllen von roher oder verpackter Schokolade
				L12	Bearbeiten von Gewebeschläuchen mit Ultraschall- und Heissablängmaschinen
				L13-15	Transporte ausführen (via Treppe, Warenlift, Beladen von Camions und PW's, Manövrieren mit dem Palettenrolli und eventuell Elektrostapler), sowie Botengänge erledigen
				L16	Selbstständiges Bedienen verschiedener Apparate und Kleingeräte
				L17-19	Ausführung einzelner oder mehrerer Teiloperationen von Hand, maschinell oder mit Hilfsmitteln, z.B. schneiden, schrumpfen, nieten, stanzen, bohren, verdrahten, bestücken, ausrüsten, konfektionieren
				L23	Zweckorientiertes kennen lernen der gebräuchlichsten Werkzeuge
	38		2		20

Metall								
B1	Metallbearbeiter/ -in	B13-15	Umgang mit dem Masstab, Doppelmeter, Rollmeter, Winkelmesser und der Wasserwaage	B16-18	Werkstücke anreisen, feilen, sägen, meisseln, von Hand und mit der Maschine entgraten und verputzen			
B5-6	Während der Ausbildung werden die berufs-spezifischen Kenntnisse vermittelt			B19-20	Zeichnungen lesen und Zeichnungen von einfachen Konstruktionen erstellen			
B7-8	Fachgerechte Anwendung der Materialien, Maschinen und Geräte			B21-25	Bedienung, Wartung und Handhabung der Hand- und Ständerbohrmaschine, Kreis-, Stich- und Bandsäge, der Fräse, des Winkelschleifers, der Bandschleifmaschine und des Drehbankes			
B9-10	Sicherheitsvorschriften, Unfallverfahren und Unfallverhütung			B30-32	Werkstücke ausschneiden, ausklinken, nagen, bördeln, biegen und abkanten und Richtarbeiten am Blechobjekt			
B11-12	Brandverhütungsmassnahmen und Grundkenntnisse in erster Hilfe			B33-34	Kalte Verbindungstechniken (falzen, schrauben, nieten, kleben)			
B26-29	Werkzeuglehre in der Blechbearbeitung (Blechscherer, Hebelscher und Kurvenscherer), Nagewerkzeug, Ausklinkapparat, Bördelwerkzeug, Biege- und Abkantapparat			B35-36	Warme Verbindungstechniken (hart und weich löten und schweissen)			
L3	Metall- und Kunststoffbearbeitung	L4	Messen	L28	Drehen, Fräsen			
L22	Fertigung von Klein- und Grossserien	L5	Drehen	L32	bohren / drehen / fräsen / sägen / stanzen / abkanten / ablängen			
L23	CNC-Bearbeitungen	L6	Schweissen	L33	schweissen elektrisch / schweissen autogen / schweissen mit Schutzgas			
L24	NC-Bearbeitungen	L7	Bohren	L34	hartlöten / nieten			
L29	Montage und Zusammenbau	L8	Stanzen					
L30-31	Unterschiedliche Bearbeitungen in Stahl und Kunststoff							
L33	CNC Drehmaschine							
L35	Drehbank konventionell							
L37	Drehbank Basilik 1000							
L39	CNC-Fräsmaschine							

L41	HURCO CNS-Vertikal						
L43	Fräsmaschine konventionell						
L45	Weitere Maschinen						
L1	Mechanikpraktiker/ in PrA					L4	von Hand: Eisenmetalle und Nichteisenmetalle nach Riss sägen
L2	Messwesen: Radierlehren, Gewindelehren, Messtaster, Grenzlehren, Massstab, Rollmeter, Messschieber, Tiefenmass, Winkel, Innen- und Aussenmikrometer, Messuhr					L5	Facetten feilen, Aussenradien feilen, mit Feile entgraten, mit Dreikantschaber entgraten, verputzen mit Winkelschleifer und Meisel, entgraten mit Bandschleifmaschine
L3	Anreissarbeiten: Anschlagwinkel, Flachwinkel, Lineal, Reisnadel, Zirkel, Höhemesser, gerade Linien anreisen, Kören, Zahlen und Buchstaben einschlagen					L6	Innengewinde in Durchgangsloch und Sackloch von Hand schneiden mit Vorschneider, Mittelschneider und Fertigschneider, Aussengewinde mit Scheideisen (Filiere), Innengewinde auf Bohrmaschine und Drehbank mit Hilfe eines Gewindescheideapparats, Aussengewinde auf Drehbank mit Hilfe eines Gewindescheidkopfes
L4	Sägearbeiten: mit Maschine: Kreissäge und Bügelsäge					L7	Maschine bedienen und Warten, Spannen und ausrichten des Schraubstock und dder Werkstücke, Durchgangsloch bohren, Ansenken Versenken, Stufenbohrungen, Sackloch Bohren und Reiben (1. Spiralbohrer, 2. Aufbohren, 3. Kegelsenker, 4. Reibahle)
L5	Feilarbeiten					L8	Maschine einrichten unter Anleitung und Beihilfe einer Fachperson, Maschine bedienen und Warten, Aussenlängsdrehen, Oberflächengüte, Plandrehen, Facetten drehen, mit Zentrierbohrer zentrieren, auf Drehmaschine bohren, Reiben
L6	Gewindeschneiden					L9	Maschine einrichten unter Anleitung und Beihilfe einer Fachperson, Fräsen ebener Flächen, Fräsen von Schlitz und Nuten, Fräsen verschiedener einfachen Teile mit Teilapparat

L7	Bohrarbeiten								
L8	Dreharbeiten								
L9	Fräsarbeiten								
N1	Mechapraktiker(in);	N11	Einrichten von Bohrmaschinen	N10	Messen, anreissen, körnern, Zeichnung lesen				
N2	Maschinenbaupraktiker(in)	N12	Einfache Bohrarbeiten	N17	Einfache Dreharbeiten nach Zeichnung				
N4-7	Unsere Lehrwerkstätte für spanabhebende Metallbearbeitung ist tätig für die Maschinenindustrie und Gewerbebetriebe aus allen Branchen	N13	Sägen maschinell	N18-19	Schwierigere Bohrarbeiten nach Zeichnung, inkl. Einrichten				
N9	Hand- und allgemeine Bankarbeiten								
N14	Einsatz in der Produktion als Vertiefung								
N16	Grundausbildung Drehen								
N20	Einsatz in der Produktion als Vertiefung								
N21	Grundausbildung Fräsen								
N22-23	Vertiefung der Grundkenntnisse an Bohr-, Dreh- und Fräsmaschine								
N24	Einsatz in der Produktion als Vertiefung								
N25-26	Repetition aller Grundkenntnisse an den Werkzeugmaschinen								
N27	Vertiefung der erlernten Tätigkeiten								
N29	Einsatz in der Produktion als Vertiefung								
	41		9		19				
Holz									
L4	Planung						L30	Planen / Werkzeugzeichnungen mit CAD / Material einkaufen / Holzwerkstoffe und Massivholz zuschneiden	
L5	Massivholz und Platten						L31	sägen / hobeln / fräsen / messen / verleimen / furnieren	
L6	CNC Bearbeitung						L32	Kanten leimen / kehlen / zinken / bohren / fassen / schleifen / CNC-Bearbeitungen	
L7	Oberflächenbehandlung						L33-34	grundieren / lackieren / tauchen / trommeln / oelen / wachsen / siebdrucken / einbrennen	

L8	Lehrwerkstatt					
L10-12	Die Holzwarenproduktion in der () hat eine lange Tradition. Bereits in den 30er Jahren begann man in der () mit der Herstellung von Holzwaren aus Massivholz.					
L22	Planung und Beratung					
L23	Serienfertigung von Kundenprodukten					
L24	Massivholz und Plattenbearbeitung					
L28	CNC Bearbeitung					
L29	Oberflächenbehandlung					
L35	Schubläden für Küche und Büro					
L36	Tische, Bänke Stühle und Kleinformel					
L37	allgemeine Holz- und Möbelteile					
L38	Halbfabrikate für den Wiederverkauf					
L39	Displayprodukte für die Uhren-, Schmuck- und Parfümindustrie					
L40	Etuis und Schatullen, z.B. für Silber und Zigarrenprodukte					
L41	Kisten für diverse Verwendungszwecke, z.B. Werkzeuge, Messinstrumente					
L42	Jalousien- und Fensterläden					
L43	Spielwaren					
L62	Maschinenaal					
L63	Bankraum					
L1	Schreinerpraktiker/ in PrA	L2	Handwerkzeug richtig benennen	L3	Werkstoffe mit den Handwerkzeugen bearbeiten	
		L16	Leime und Kleber bei der Beschichtung von Kanten und Flächen anwenden	L4	Handwerkzeuge schärfen und richten	
		L21	nach einfacher Werkstoffliste Material richten	L56	Einfache Werkstücke zweckentsprechend und nach den gebräuchlichen Normen des Schreinergewerbes reissen	
		L22	Werkzeichnungen lesen	L7	Massivholz verputzen und schleifen	

Vorstellende Handlung Mittelbare Anschauung Garten		Aussagen zum Gegenstand		Vorstellung einfache Tätigkeit		Vorstellung komplexe Tätigkeit
			A2	Farbfoto: Kürbis pflücken	A41	Farbfoto: evt. Kräutergarten anlegen
			A60	Farbfoto: Jugendllicher schneidet Hecke mit Heckenschere		
			D2	Schwarz-weiss Foto: 2 Jugendliche arbeiten im Treibhaus		
			D32	Schwarz-weiss Foto: Jugendllicher wühlt in Erde		
			D33	Schwarz-weiss Foto: Jugendliche schaut nach dem Salat		
L9		Zeichnung: Baumschere, Gartenschere, Rasenmäher, Säge, Schubkarre, Giesskanne	L21	Farbfoto: Person auf Leiter schneidet Hecke mit Heckenschere	L52	Farbfoto: Gartengestaltung
L10		Farbfoto: gelbe Blumen	L51	Farbfoto: Person glättet Erde		
L11		Farbfoto: rote Blumen				
L12		Farbfoto: violette Blumen				
L13		Farbfoto: Park				
L14		Farbfoto: Brunnen				
L15		Farbfoto: Treppe und Baum				
L20		Farbfoto: Garten				
L22		Farbfoto: Blumen				
L23		Skizze: Gartenplan				
L24		Farbfoto: Park				
L25		Farbfoto: Pilze				
L30		Farbfoto: Weihnachtsstern				
L46		Farbfoto: Ausschnitt Garten				
L47		Farbfoto: Wiese				
L48		Farbfoto: Wiese mit Blumen				
L49		Farbfoto: Blumen				
L50		Farbfoto: Beet				
L53		Farbfoto: Treppe				
L54		Farbfoto: Brunnen				
L55		Farbfoto: Steinmauer				
L56		Farbfoto: Säulen aus Stein				
L57		Farbfoto: Brunnen				

L58	Farbfoto: Steinmauer	N2	Farbfoto: Blumen schneiden			
		N8	Farbfoto: Blumen pflanzen			
		N31	Farbfoto: Schubkarre mit Grünabfall schieben			
	24		10			2
Hauswart						
A3	Farbfoto: Werkzeugkasten			A2		Farbfoto: Jugendlicher macht etwas an unbekannter Maschine
		D12	Schwarz-weiss Foto: Jugendlicher wechselt Glühbirne aus.	D34		Schwarz-weiss Foto: Jugendlicher hält Behälter und Schlüssell in Hand. Es ist nicht erkennbar, was er macht.
L1	Farbfoto: Gummihandschuhe	L20	Farbfoto: Dusche reinigen			
L2	Farbfoto: Lappen und Bürste	L21	Farbfoto: Fenster reinigen			
L3	Farbfoto: Putzmittel	L24	Farbfoto: Boden nass wischen mit Maschine			
L10	Farbfoto: Reinigungsmittel	L25	Farbfoto: Boden reinigen mit Mop			
L11	Farbfoto: Wasserhahn	L61	Farbfoto: Boden wischen mit Mop			
L12	Farbfoto: Kübel, Fensterwischer, Lappen	L62	Farbfoto: Reinigungsmittel umgiessen			
L13	Skizze: Gummihandschuhe, Staubsauger, Schild, Gummistiefel, Schaufel und Besen	L63	Farbfoto: Boden mit Maschine wischen			
L22	Farbfoto: Büro	L93	Farbfoto: Lavabo reinigen			
L23	Farbfoto: Putzwagen	L94	Farbfoto: Duschhahn reinigen			
L29	Farbfoto: Gummihandschuhe	L95	Farbfoto: Wasserhahn reinigen			
L64	Farbfoto: Gummistiefel, Mop, Lappen, Reinigungsmittel	L96	Farbfoto: Fenster reinigen			
L98	Farbfoto: WC-Rolle	L97	Farbfoto: Treppenhaus nass wischen			
L100	Farbfoto: Lappen	L99	Farbfoto: Fensterrahmen reinigen			
L101	Farbfoto: Schwamm					
L102	Farbfoto: Wasserspray					
		N2	Farbfoto: Mann reinigt Maschine			
		N7	Farbfoto: Zwei Männer jäten			
		N33	Farbfoto: Jugendlicher am Staubsaugen			
17		17		2		

		sauberer Wäsche						
L37		Farbfoto: weisses Hemd						
L38		Farbfoto: Herrenhemden						
L44		Farbfoto: viel Wäsche						
L48		Farbfoto: Jeans an der Wäscheleine						
		13			12			
	Industrie							
							N2	Farbfoto: etwas verpacken, nicht erkennbar was
							N9	Farbfoto: Arbeit an Maschine? Maschine nicht erkennbar
							N21	Farbfoto: Tätigkeit nicht erkennbar
L1		Farbfoto: Couverts	L11			Farbfoto: Gegenstand bekleben		
L2		Farbfoto: Plaketten	L26			Farbfoto: kleben		
L10		Farbfoto: verschiedene Gegenstände	L30			Farbfoto: Schokolade verpacken		
L12		Farbfoto: Abzeichen	L31			Farbfoto: etikettieren		
L13		Farbfoto: Etikettiermaschine						
L14		Farbfoto: gestapelte Couverts						
L21		Farbfoto: Teppichmuster						
L22		Farbfoto: Briefmarken auf Couvert						
L23		Farbfoto: Couvert						
L24		Farbfoto: Couverts						
L25		Farbfoto: Etikettiermaschine						
L32		Farbfoto: verschiedene Gegenstände						
L41		Zeichnungen: Couvert, Blatt, Schere, Leim, Lastwagen, Gabelstapler						
		13					4	3
	Metall							
			B3			Farbfoto: bohren mit Bohrmaschine	B2	Farbfoto: Tätigkeit an Maschine, nicht erkennbar was
							B37	Farbfoto: Tätigkeit nicht erkennbar
L1		Farbfoto: Metallspäne						
L2		Farbfoto: Schrauben						
L9		Zeichnungen: Schweissgerät, Schublehre, Bohrer, Schraubstock, Metallräder						
L10		Farbfoto: Metall						
L11		Farbfoto: Schraubensatz						

L27	Farbfoto: farbige Holzplatten				
L45	Farbfoto: Holzkisten				
L46	Werkzeichnung				
L47	Farbfoto: Holztisch				
L48	Farbfoto: Vergrößerung Tischbein				
L49	Farbfoto: gestapelte Holzkisten				
L50	Farbfoto: Lehrwerkstatt Holz				
L52	Farbfoto: Fräsmaschine				
L53	Farbfoto: Werkzeugkasten				
L54	Farbfoto: Holz				
L55	Farbfoto: Schraubenzieher				
L56	Werkzeichnung: Regal				
L57	Farbfoto: Schrank				
L58	Farbfoto: Hobel				
L59	Farbfoto: Tisch				
L60	Farbfoto: Maschinsaal				
L61	Farbfoto: Maschinsaal				
L64	Farbfoto: Bankraum				
L65	Farbfoto: Maschine				
L66	Farbfoto: Maschine				
L67	Farbfoto: Platten				
L68	Farbfoto: gestapeltes Holz				
L70	Farbfoto: Ausschnitt				
L71	Farbfoto: farbiges Holz				
L72	Farbfoto: Verbindungsstruktur				
L73	Farbfoto: Holz				
L74	Farbfoto: Siebdrucksaugnapf				
L75	Farbfoto: Holzkugeln				
L76	Farbfoto: lackierte Kisten				
L77	Farbfoto: Holzklötze				
L78	Farbfoto: Spielbretter (Eile mit Weile etc.)				
L79	Farbfoto: Tische				
L80	Farbfoto: Bank- Tischgarnitur				
L81	Farbfoto: Schatullen				
L82	Farbfoto: Kisten und Arbeitskoffer				
L83	Farbfoto: Werbedisplays				
L84	Farbfoto: Humidor				
L85	Farbfoto: Tische und Stühle				
L86	Farbfoto: Fensterläden				

	L87	Farbfoto: Gesellschaftsspiele					
	L88	Farbfoto: Firmenpräsente					
	L89	Farbfoto: Haushaltartikel					
	L90	Farbfoto: Büroartikel					
	L91	Farbfoto: Holzkisten					
		56				3	

A 6 Interviews mit Jugendlichen

Reduktion: **Aufmerksamkeit**
Vorstellung auf Grund von Bildern
Vorstellung auf Grund von Texten
Vorstellung auf Grund von Erfahrungen
Schwierigkeiten Textverständnis
Schwierigkeiten Bildverständnis

Interview mit N. (15 Jahre alt, weiblich)

Informationsmaterial PrA, INSOS

N. schaut das Informationsmaterial zuerst an. Blättert.

Frage:	Text Original	Beobachtung
Auf was schaust du zuerst bei diesem Prospekt?		schaut mich fragend an, kann keine Antwort geben
Was ist das für ein Beruf?	hm, ##	Sucht den Text mit den Augen ab, beginnt zuoberst zu lesen, kann die Berufsbezeichnung nicht finden

Informationsmaterial Institution D

N. schaut das Informationsmaterial zuerst an.

Frage:	Text Original	Beobachtung
Auf was schaust du zuerst bei diesem Prospekt?	Bilder.	zeigt auf die zwei Bilder.
Was ist das für ein Beruf?	Etwas bauen. # Ein Haus.	N. betrachtet die Bilder.
Was könnte das für ein Beruf sein? Kannst du es irgendwo lesen?	hm, #, nein	
Was macht man in diesem Beruf?	Etwas bei der Heizung. Und an der Decke. Etwas im Haus drinnen.	Sie schaut auf das erste Bild. Sie schaut auf das zweite Bild.
Weißt du jetzt, was für ein Beruf das ist.	hmh. Schwierig.	

Informationsmaterial Institution L

N. schaut das Informationsmaterial zuerst an. Blättert.

Frage:	Text Original	Beobachtung
Auf was schaust du zuerst bei diesem Prospekt?	Auf die Bilder. Also, jetzt weiss ich es. Jetzt weiss ich es.	
Was ist das für ein Beruf?	Ja. Zum Ding machen. Hm, etwas putzen.	imitiert Putzbewegungen
Was macht man in diesem Beruf?	putzen	
Weshalb weißt du das?	Wegen dem Putzmittel. Und man	Betrachtet die Bilder

	putzt Büros und Duschen.	
Welche Gegenstände brauchst du dazu?	Putzmittel, Lumpen, Tüchli, Stiefel, Handschuhe, Staubsauger und Putzwagen.	Schaut die Bilder an. Blättert.
Weshalb weißt du das?	Ich weiss es einfach und hier hat es Bilder.	
Was ist klar verständlich für dich? Zeig es mir.	Hier. Einfach sind die Bilder.	Zeigt auf die Bilder der ersten Seite.
Was ist schwierig? Kannst du das zeigen?		beginnt den obersten Text zu lesen.

Welches Prospekt findest du am Besten? Welches ist für dich am verständlichsten?		betrachtet nochmals alle drei Prospekte. Zeigt sofort auf das Informationsmaterial der Institution L.
Weshalb?	Wegen den Bildern.	strahlt.

Datenresümee

In welchem äusseren Rahmen (Kontext) wurden die Daten gesammelt?

Ich wollte Antworten auf meine Vermutungen bezüglich des Informationsmaterials erhalten. Das Interview fand einzeln statt und enthielt teilweise offene und teilweise geschlossene Fragen. Das Informationsmaterial stand den Interviewten zur Verfügung. Es wurde benutzt, um Antworten auf meine Frage zu geben.

Was sind die wichtigsten Sachverhalte, die in den Daten zum Ausdruck kommen? Was war überraschend?

N. betrachtet sofort die Bilder, falls welche vorhanden sind.

N. beginnt immer zuoberst zu lesen. Es ist ihr nicht möglich einen gesamthaften Überblick über das Material (PrA) zu erhalten.

Texte interessieren sie mehr, als einzelne Worte. Sie liest diese lautierend vor. Beim Nachfragen, kann sie nicht sagen, was sie gelesen hat. Druck etwas lesen zu können?

N. kann sich aufgrund der zwei Bilder der Institution D keine Tätigkeiten vorstellen. Sie beginnt zu raten. Den Text betrachtet sie in diesem Moment nicht mehr.

N. spricht aus der Erfahrung, als sie bei der Institution L die Bilder kurz betrachtet.

Als N. beim Informationsmaterial L den Beruf erkennt, strahlt sie richtig. Erfolgserlebnis.

Zu welchen Forschungsfragen sagt das Datenmaterial am meisten aus?

Bilder unterstützen eine Vorstellung. Auf die Bilder schaut N. immer zuerst.

Die Texte sind allgemein schwierig für N.

Welche neuen Fragen, Sichtweisen, Annahmen, Ideen legt das Datenmaterial nahe?

Die Berufsbezeichnung müsste zuoberst stehen. Da N. immer zuoberst mit dem Lesen beginnt.

Die Tätigkeiten oder Gegenstände auf den Bildern müssen ganz klar erkenntlich sein. Ansonsten beginnt N. zu interpretieren. Farbige Fotos eignen sich demnach besser, als schwarz-Weiss Fotografien.

Es ist für N. ein Erfolgserlebnis, als sie den Beruf dank der Bilder erkennt.

Interview mit L. (14 Jahre alt, weiblich)

Informationsmaterial PrA, INSOS

L. schaut das Informationsmaterial zuerst an. Blättert.

Frage:	Text Original	Beobachtung
Auf was schaust du zuerst bei diesem Prospekt?	Zuerst schaue ich auf die vordere Seite.	
Was ist das für ein Beruf?	INSOS#, Fachkommission#, Ausbildungsprogramm#	beginnt zuoberst zu lesen.
Für welchen Beruf ist das Ausbildungsprogramm?	Reinigungspraktiker	beginnt wieder zuoberst lesen.
Weshalb weißt du das?	Es steht dort.	Sie zeigt auf die Berufsbezeichnung
Was macht man in diesem Beruf?	putzen, reinigen	überlegt kurz
Weshalb weißt du das?	#, weil hier Reinigungs... steht.	Sie liest die Berufsbezeichnung noch einmal
Weißt du noch mehr, was man in diesem Beruf macht?	wischen, feuchtwischen, staubsaugen, abstauben von verschiedenen Oberflächen.	beginnt zuoberst zu lesen. Blättert erst nach Aufforderung um.
Welche Gegenstände brauchst du dazu?	Lumpen, Staubsauger, #	
Weshalb weißt du das?	Weil das alles zum Putzen gehört. Weil ich das schon gemacht habe.	
Was ist klar verständlich für dich? Zeig es mir.		zeigt auf die einfachen Tätigkeiten
Was ist schwierig? Kannst du das zeigen?		zeigt auf die komplexen Tätigkeiten

Informationsmaterial Institution D

L. schaut das Informationsmaterial zuerst an.

Frage:	Text Original	Beobachtung
Auf was schaust du zuerst bei diesem Prospekt?	Auf den Titel.	
Was ist das für ein Beruf?	Hauswartmitarbeiterin	liest die weibliche Berufsform (In) als lin
Weshalb weißt du das?	Weil es hier steht.	zeigt auf den Titel
Was macht man in diesem Beruf?	Auto- und Velopflege. Auto waschen und putzen. Fenster reinigen. Fenster putzen. Pflege von Topfpflanzen und Hydrokulturen. Pflanzen giessen.	beginnt in der Mitte der Aufzählung zu lesen kann Hydrokulturen nicht richtig aussprechen.
Weshalb weißt du das?	Ich habe es hier gelesen.	zeigt auf die Textstellen.
Welche Gegenstände brauchst du in diesem Beruf?	##	beginnt zu lesen. keine Aussage möglich
Was ist verständlich für dich? Was verstehst du gut?	Auto- und Velopflege. Fenster reinigen.	zeigt auf die zwei vorgelesenen einfachen Tätigkeiten.
Was ist schwierig? Kannst du das zeigen?	Ein paar Wörter verstehe ich nicht.	zeigt auf Fremdwörter (Hydrokulturen) und auf lange Wörter (Umweltschutzmassnahmen)

Informationsmaterial Institution L

L. schaut das Informationsmaterial zuerst an. Blättert das Prospekt durch.

Frage:	Text Original	Beobachtung
Auf was schaust du zuerst bei diesem Prospekt? Und dann?	Auf den Titel. Auf die Bilder.	
Was ist das für ein Beruf?	Reinigungsdienst	
Weshalb weißt du das?	Weil hier Reinigungsdienst steht und hier die Bilder sind.	zeigt auf die Bilder
Was macht man in diesem Beruf?	Hier putzt man WC's, Boden putzen, Lavabo putzen.	achtet nicht mehr auf das Infomaterial
Weshalb weißt du das?	Weil ich das schon einmal gemacht habe.	
Was macht man sonst noch?	wischen, abstauben, staubsaugen, feuchtwischen	betrachtet den Prospekt, beginnt die einzelnen Verben zu lesen.
Welche Gegenstände brauchst du dazu?	Handschuhe, Kübel, Schaufel und Besen. Und hier ist ein Mann, der die Treppe putzt. Und hier putzt jemand das Lavabo und die Dusche. Lumpen und Schwamm.	Betrachtet die Bilder.
Weshalb weißt du das?	Von den Bildern.	
Was ist klar verständlich für dich? Zeig es mir.	Bei den Bildern.	Zeigt sofort auf die Bilder.
Was ist schwierig? Kannst du das zeigen?	Das ist schwierig zum lesen und verstehen.	Zeigt auf die Kontextbedingungen der ersten Seite.
Welches Prospekt findest du am Besten? Welches ist für dich am verständlichsten?	bei diesem.	zeigt auf das Informationsmaterial der Institution L.
Weshalb?	Weil hier Bilder sind. Das habe ich schon viel gemacht.	

Datenresümee

Was sind die wichtigsten Sachverhalte, die in den Daten zum Ausdruck kommen? Was war überraschend?

Die Aufmerksamkeit richtet sich zuerst auf den Titel. Beim Infomaterial der PrA kann L. den Titel (die Berufsbezeichnung) zuerst nicht erkennen.

Die Berufsbezeichnung Reinigungspraktiker/ In wird von L. nicht als weibliche Form verstanden.

L. leitet die Tätigkeiten von der Berufsbezeichnung ab.

Zu viel Text schreckt L. ab. Komplexe schriftliche Tätigkeiten bereiten ihr Mühe.

Die Bilder werden von L. im Informationsmaterial D nicht erwähnt. Es scheint ihr wichtig zu sein den Text zu lesen.

Viele Bilder ermöglichen eine Vorstellung aus der Erfahrung. „Das habe ich ja auch schon gemacht“ etc.

L. betrachtet die Bilder, liest aber auch immer wieder aus dem Text. Sie stellt sich den Beruf auf Grund von Bildern, Erfahrungen und dem Text vor.

Zu welchen Forschungsfragen sagt das Datenmaterial am meisten aus?

Bild-Textverhältnis

Welche neuen Fragen, Sichtweisen, Annahmen, Ideen legt das Datenmaterial nahe?

Berufsbezeichnungen müssen sowohl als weibliche Form, wie auch als männliche Form aufgeführt werden.

Die Berufsbezeichnung soll die entsprechenden, mit dem Beruf verbundenen Tätigkeiten enthalten.

Bilder sind nicht für alle Jugendlichen wichtig. L. reagierte nicht auf schwarz-weiss Fotos, auf welchen die Tätigkeit nicht besonders gut zu erkennen ist. Da sie lesen kann, begann sie meistens zuerst zu lesen. Deshalb muss der Text einfach sein, da zu viel Text (lange Sätze, Sätze mit Kommas) abschreckend für L. wirkte.

Die Bilder animierten zu vielfältigeren Aussagen.

Klientengerecht bedeutet, das Informationsmaterial auf dem Niveau der Klienten anzubieten. Da L. auf Bilder, Text und Erfahrungen zurückgriff um sich eine Vorstellung aufzubauen, sollten alle drei Möglichkeiten im Informationsmaterial vorhanden sein. Gemäss ihrer Aussagen sollten aber mehr Bilder als Text vorhanden sein.

Interview mit R. (15 Jahre alt, männlich)

Informationsmaterial PrA, INSOS

R. schaut das Informationsmaterial zuerst an. Blättert darin.

Frage:	Text Original	Beobachtung
Auf was schaust du zuerst bei diesem Prospekt?	auf nichts Spezielles.	überfliegt das Prospekt kurz.
Was ist das für ein Beruf?	Reinigungspraktiker.	beginnt zuoberst zu lesen.
Weshalb weißt du das?	Weil es hier oben blau steht.	
Was macht man in diesem Beruf?	WC putzen, Fenster reinigen, Boden aufnehmen, staubsaugen, Strasse wischen,	
Weshalb weißt du das?	weil ich das schon einmal gemacht habe.	
Weißt du noch mehr, was man in diesem Beruf macht?	wischen, abstauben, polieren,	R. liest die einfachen Tätigkeiten vor. Er liest teilweise nicht den ganzen Satz, sondern nur das erste Wort (polieren, scheuern, absaugen)
Was ist klar verständlich für dich? Zeig es mir.	wischen, feuchtwischen, staubsaugen, abstauben, nasswischen etc.	liest einfache Tätigkeiten vor
Was ist schwierig? Kannst du das zeigen?	Bedienung und Pflege von Maschinen und Geräten.	

Informationsmaterial Institution D

R. schaut das Informationsmaterial zuerst an.

Frage:	Text Original	Beobachtung
Auf was schaust du zuerst bei diesem Prospekt?	Bilder	
Was ist das für ein Beruf?	Hauswartmitarbeiter	

Weshalb weißt du das?	Weil es hier oben steht.	
Was macht man in diesem Beruf?	Alles im Haus reparieren, was kaputt ist.	
Weshalb weißt du das?	Von meiner Schwester. Sie macht das.	
Und was macht man sonst noch?	draussen wischen, Lampen in die Decke schrauben.	schaut ein Bild an.
Weshalb weißt du das?	Weil hier ein Bild ist und meine Schwester draussen wischen muss.	
Welche Gegenstände brauchst du in diesem Beruf?	Lumpen, Birnen, Besen, Staubsauger, Strom	er betrachtet Infomaterial nicht
Weshalb weißt du das?	weil man wischen muss. Das weiss ich.	
Und welche Gegenstände braucht man sonst noch? Siehst du noch etwas im Prospekt?	Nein.	
Was ist verständlich für dich? Was verstehst du gut?	Fenster reinigen und Boden aufnehmen.	
Was ist schwierig? Kannst du das zeigen?	Ich finde nichts.	

Informationsmaterial Institution L

R. schaut das Informationsmaterial zuerst an. Blättert das Prospekt durch.

Frage:	Text Original	Beobachtung
Auf was schaust du zuerst bei diesem Prospekt? Und dann?	Titel und dann Bilder.	
Was ist das für ein Beruf?	Reinigungsdienst	
Weshalb weißt du das?	weil es steht.	
Was macht man in diesem Beruf?	Wasserhähne polieren.	
Weshalb weißt du das?	Weil ich das auch schon machen musste und es hier auf dem Bild ist.	
Was macht man sonst noch?	Mit dieser Maschine den Boden aufnehmen. Treppen aufnehmen. Den Boden nass aufnehmen.	Er schaut auf die Bilder.
Welche Gegenstände brauchst du dazu?	Putzmittel, viele Lumpen und den Stab um den Boden aufzunehmen, Kessel, Putzwagen, Wasser, Staubsauger, WC-Papier	Schaut auf die Fotos.
Weshalb weißt du das?	Weil man das fast immer braucht und es hier auf den Fotos ist.	
Was ist klar verständlich für dich? Zeig es mir.	Ich komme überall draus. # Bei den Bildern.	
Was ist schwierig? Kannst du das zeigen?	Durch praktische Anwendung im Alltag, fundierte fachliche Schulung und optimale Anleitung...Das verstehe ich nicht.	Liest zuoberst die Kontextbedingungen.
Welches Prospekt findest du am Besten? Welches ist für dich am verständlichsten?	Hier.	Zeigt sofort auf das Infomaterial der Institution L.
Weshalb?	Weil es hier vor allem Bilder hat.	

Datenresümee

Was sind die wichtigsten Sachverhalte, die in den Daten zum Ausdruck kommen? Was war überraschend?

R. erkannte den Beruf im Infomaterial PrA anhand der blauen Schriftfarbe.

R. erkennt den Beruf Hauswart, weil seine Schwester diese Arbeit in ihrem Wohnblock macht. Er erzählt deshalb viel aus der Erinnerung. Sobald er aus der Erfahrung erzählt, ignoriert R. das Infomaterial.

Bilder rufen bei R. Erinnerungen hervor.

R. umschreibt Gegenstände.

Schwierig zu verstehen sind für R. die schriftlichen Kontextbedingungen.

Bei langen Sätzen (Aufzählungen) liest R. nur das erste Wort.

Wenn Abbildungen vorhanden sind, achtet R. zuerst auf die Abbildungen. Abbildungen werden bevorzugt.

Eine Ausnahme bildet die Berufsbezeichnung. Sie wird gelesen. R. achtet dabei zuerst auf die Schrift, erst dann auf die Bilder.

Zu welchen Forschungsfragen sagt das Datenmaterial am meisten aus?

Aufmerksamkeit zuerst auf Abbildungen.

Eigene Erfahrungen können auf Grund der Abbildungen beschrieben werden.

Welche neuen Fragen, Sichtweisen, Annahmen, Ideen legt das Datenmaterial nahe?

Berufsbezeichnungen sollten farbig gekennzeichnet werden.

Die Berufsbezeichnung kann dazu führen, dass man sich an eigene Erfahrungen erinnert.

Abbildungen lösen Erinnerungen aus.

Die Satzlänge bei Aufzählungen von Tätigkeiten sollte möglichst kurz sein. Evt. genügt das Verb mit einem Gegenstand?

Das Infomaterial benötigt Schrift, wie auch Abbildungen. Bei der Berufsbezeichnung wird zuerst auf den Titel geachtet. Erst dann folgen die Abbildungen.

Bei den Tätigkeiten ist das umgekehrt.

Interview mit D. (15 Jahre alt, männlich)

Informationsmaterial PrA, INSOS

D. schaut das Informationsmaterial zuerst an. Er beginnt zu lesen. Blättert und liest interessiert weiter.

Frage:	Text Original	Beobachtung
Auf was schaust du zuerst bei diesem Prospekt?	Wo es ist.	Schaut auf das Logo der Institution.
Wo ist es denn?	in St.Gallen.	
Was ist das für ein Beruf?	Reinigungspraktiker	

Weshalb weißt du das?	Weil ich es hier gelesen habe.	
Was macht man in diesem Beruf?	Putzen.	
Weshalb weißt du das?	Weil wir in der Schule auch immer putzen müssen.	
Was macht man sonst noch?	## wischen, shampooonieren von Teppichen, Flecken entfernen, WC putzen	schaut das Prospekt an, blättert, liest
Weshalb weißt du das?	Weil es hier steht, und weil ich das in der Schule auch muss, weil ich es schon einmal gemacht habe	
Welche Gegenstände brauchst du dazu?	Lumpen, Schaufel und Besen, Besen, Wasser	
Weshalb weißt du das?	Weil ich das so machen muss beim Hauswart in der Schule.	
Was braucht man sonst noch?	## möglichst ausdauerndes und konstantes Arbeitstempo	schaut das Prospekt an. Liest.
Was bedeutet das?	Dass man immer im gleichen Tempo arbeiten muss und dir darf es nicht langweilig werden.	
Was ist klar verständlich für dich? Zeig es mir.		er zeigt auf einfache Tätigkeiten
Was ist schwierig? Kannst du das zeigen?	## hier	er zeigt auf Methodenkompetenzen

Informationsmaterial Institution D

D. schaut das Informationsmaterial zuerst an.

Frage:	Text Original	Beobachtung
Auf was schaust du zuerst bei diesem Prospekt?	Was er da macht, auf dem Foto	betrachtet Foto
Was ist das für ein Beruf?	Hausabwart	
Weshalb weißt du das?	weil ich es hier gelesen habe	
Was macht man in diesem Beruf?	Treppen reinigen, hm, Platz immer sauber machen,	
Weshalb weißt du das?	Weil meine Eltern das auch gemacht haben. Sie waren auch Hausabwart	
Und was macht man so im Prospekt?	Lampen reparieren	
Weshalb weißt du das?	Weil ich es hier sehe	betrachtet das Bild
Und was macht man sonst noch?	Auto- und Velopflege, Grundreinigung und Pflege von Böden, Fenster reinigen, gebräuchlichste Maschinen und Werkzeugen anwenden können und instand halten.	
Weshalb weißt du das?	Weil ich es gelesen habe.	
Welche Gegenstände brauchst du in diesem Beruf?	Schraubenzieher, Zange,	
Weshalb weißt du das?	Weil mein Vater das gemacht hat.	
Du hast das auch schon gemacht?	Ja, ich habe schon den Rasen gemäht.	
Steht im Prospekt noch etwas zu den Gegenständen	## Nein	
Was ist verständlich für dich? Was verstehst du gut?	Hier.	Zeigt auf Aufzählung der Tätigkeiten
Was ist schwierig? Kannst du das zeigen?	Das.	Zeigt auf die Kontextbedingungen. Langer Text.

Informationsmaterial Institution L

D. schaut das Informationsmaterial an. Blättert das Prospekt durch.

Frage:	Text Original	Beobachtung
Auf was schaust du zuerst bei diesem Prospekt?	Auf die Bilder.	
Was ist das für ein Beruf?	Reinigungsdienst	
Weshalb weißt du das?	Weil ich es gelesen habe.	
Was macht man in diesem Beruf?	reinigen, Bränneli, Badewanne, Fenster, Treppe, Boden, Staubsaugen	
Weshalb weißt du das?	Weil ich es sehe.	Schaut auf die Bilder
Was macht man sonst noch?	Zimmer reinigen, Sportanlagen reinigen.	betrachtet die Bilder
Welche Gegenstände brauchst du dazu?	Staubsauger, Handschuhe, Putzmittel, Kübel, Wasser, Besen um feucht aufzunehmen	
Weshalb weißt du das?	Ich weiss das, weil ich es schon gemacht habe und wegen den Bildern.	
Was ist klar verständlich für dich? Zeig es mir.	hm, Bilder.	
Was ist schwierig? Kannst du das zeigen?	##	äussert sich nicht
Welches Prospekt findest du am Besten? Welches ist für dich am verständlichsten?	Das mit den vielen Bildern. Zeigt auf L. Und dann auf D.	Institution L Institution D
Weshalb?	...aber das andere kenne ich besser, weil ich bei meinem Vater und der Mutter immer zugeschaut habe.	

Datenresümee

Was sind die wichtigsten Sachverhalte, die in den Daten zum Ausdruck kommen? Was war überraschend?

D. achtet beim Infomaterial der PrA zuerst darauf, wo die Institution ist.

D. liest die Berufsbezeichnung und kann sofort Tätigkeiten dazu aufzählen.

D. verbindet seine Erinnerungen mit tatsächlichen Erfahrungen während der Schule.

Er liest einige einfache Tätigkeiten und verbindet diese sofort wieder mit eigenen, gemachten Erfahrungen.

Mühe bereiten D. längere Texte und einzelne Fachwörter.

D. kann den Begriff Arbeitstempo umschreiben. In der Projektwoche bekam er diese Rückmeldung.

D. erzählt sehr viel aus seinen eigenen Erfahrungen, oder von den gemachten Erfahrungen beim Zuschauen der Eltern.

Durch die Bilder kommt es immer wieder zu persönlichen Aussagen. Es kommt D. dann in den Sinn, dass er Tätigkeiten auch schon einmal gemacht hat.

Zu welchen Forschungsfragen sagt das Datenmaterial am meisten aus?

Eigene Erfahrungen

Welche neuen Fragen, Sichtweisen, Annahmen, Ideen legt das Datenmaterial nahe?

D. scheint die Tätigkeiten und Gegenstände ganz verinnerlicht zu haben. Er kann, ausgelöst durch Begriffe und Abbildungen, Aussagen zum Beruf machen.

Er hat beinahe keine Schwierigkeiten mit komplexeren Aussagen. Er bevorzugt zwar die einfachen Aussagen zu den Tätigkeiten.

Eigene Erfahrungen (materielle Handlung) unterstützten die Vorstellung enorm.

A 7 Anzahl Aussagen für die einzelnen Institutionen

Institution A			
<i>Denkoperationen</i>	Aussagen zum Gegenstand	Vorstellung einfache Tätigkeit	Vorstellung komplexe Tätigkeit
Garten	4	5	10
Hauswart	8	7	7
Küche	7	5	3
Lingerie	Kein Infomaterial		
Total:	19	17	20
Anschauliches Denken			
Garten	-	2	1
Hauswart	1	-	1
Küche	-	3	-
Lingerie	Kein Infomaterial		
Total:	1	5	2

Institution B			
<i>Denkoperationen</i>	Aussagen zum Gegenstand	Vorstellung einfache Tätigkeit	Vorstellung komplexe Tätigkeit
Hauswart	8	7	7
Küche	7	5	3
Industrie	kein Infomaterial		
Metall	6	1	6
Total:	21	13	16
Anschauliches Denken			
Hauswart	1	-	1
Küche	-	3	-
Industrie	kein Infomaterial		
Metall	-	1	2
Total:	1	4	3

Institution C			
<i>Denkoperationen</i>	Aussagen zum Gegenstand	Vorstellung einfache Tätigkeit	Vorstellung komplexe Tätigkeit
Garten	kein Infomaterial		
Holz			

Institution D

<i>Denkoperationen</i>	Aussagen zum Gegenstand	Vorstellung einfache Tätigkeit	Vorstellung komplexe Tätigkeit
Garten	8	3	8
Hauswart	6	4	8
Küche	9	-	24
Total:	23	7	40

Anschauliches Denken

Garten	-	3	-
Hauswart	-	1	1
Küche	-	3	-
Total:		7	1

Institution E

<i>Denkoperationen</i>	Aussagen zum Gegenstand	Vorstellung einfache Tätigkeit	Vorstellung komplexe Tätigkeit
Holz	kein Infomaterial		

Institution F

<i>Denkoperationen</i>	Aussagen zum Gegenstand	Vorstellung einfache Tätigkeit	Vorstellung komplexe Tätigkeit
Garten	3	10	9
Küche	8	3	16
Total:	11	13	25

Anschauliches Denken

Garten	-	-	-
Küche	-	-	-

Institution G

<i>Denkoperationen</i>	Aussagen zum Gegenstand	Vorstellung einfache Tätigkeit	Vorstellung komplexe Tätigkeit
Garten	3	10	9
Hauswart	13	16	6
Küche	8	3	16
Metall	9	0	6
Holz	1	5	15
Total:	34	24	52

Anschauliches Denken

Garten	-	-	-
Hauswart	-	-	-
Küche	-	-	-
Metall	-	-	-
Holz	-	-	-

Institution H

<i>Denkoperationen</i>	Aussagen zum Gegenstand	Vorstellung einfache Tätigkeit	Vorstellung komplexe Tätigkeit
Garten	kein Infomaterial		
Küche			
Industrie			

Institution I

<i>Denkoperationen</i>	Aussagen zum Gegenstand	Vorstellung einfache Tätigkeit	Vorstellung komplexe Tätigkeit
Hauswart	kein Infomaterial		
Küche			
Lingerie			
Industrie			
Holz			

Institution J

<i>Denkoperationen</i>	Aussagen zum Gegenstand	Vorstellung einfache Tätigkeit	Vorstellung komplexe Tätigkeit
Küche	5	1	8
Lingerie	2	3	11
Total:	7	4	19

Anschauliches Denken

Küche	2	3	-
Lingerie	-	5	-
Total:	2	8	0

Institution K

<i>Denkoperationen</i>	Aussagen zum Gegenstand	Vorstellung einfache Tätigkeit	Vorstellung komplexe Tätigkeit
Industrie	kein Infomaterial		

Institution L

<i>Denkoperationen</i>	Aussagen zum Gegenstand	Vorstellung einfache Tätigkeit	Vorstellung komplexe Tätigkeit
Garten	5	15	2
Hauswart	18	22	16
Küche	nur PrA		
Lingerie	10	12	4
Industrie	13	-	4
Metall	13	5	4
Holz	22	-	4
Total:	81	54	34

Anschauliches Denken

Garten	24	2	1
Hauswart	15	13	-
Küche	nur PrA		
Lingerie	13	7	-
Industrie	13	4	-
Metall	25	-	-
Holz	56	3	-
Total:	146	29	1

Institution M

<i>Denkoperationen</i>	Gegenstand	einfach	komplex
Garten	3	10	9
Industrie	4	2	12
Metall	9	0	6
Total:	16	12	27

Institution N

<i>Denkoperationen</i>	Gegenstand	einfach	komplex
Garten	6	7	9
Hauswart	6	6	7
Küche	2	8	8
Industrie	22	-	4
Metall	13	3	3
Total:	49	24	31

Anschauliches Denken

Garten	-	3	-
Hauswart	-	3	-
Küche	-	3	-
Industrie	-	-	3
Metall	-	2	1
Total:	0	11	4

A 8 Ehrlichkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, Jeannette Bischof, dass ich diese Masterthese selbstständig verfasst habe. Es wurden keine anderen, als die angegebenen Hilfsmittel benutzt. Sämtliche Quellen der Masterarbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind wurden kenntlich gemacht.

St.Gallen, 07. Januar 2009

.....

A 9 Beruflicher Werdegang

Jeannette Bischof

geboren

1981 in Wattwil

1997 - 2003

Ausbildung zur Primarlehrerin am Lehrerinnen- und Lehrerseminar
in Heerbrugg

seit 2003

Lehrerin an der Heilpädagogischen Schule in Heerbrugg

2006 - 2009

Studium an der Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
Studiengang Schulische Heilpädagogik, Pädagogik für Menschen
mit geistiger Behinderung.